

JAHRESBERICHT
DES
STADTGYMNASIUMS ZU HALLE A/S.
VON OSTERN 1869 BIS OSTERN 1870.

ZWEITER JAHRGANG.

IM NAMEN DES LEHRERCOLLEGIUMS

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. **OTTO NASEMANN**,
Director des Gymnasiums.

Inhalt:

1. L. Varii de Morte Eclogae Reliquiae. Explicavit Robertus Unger.
2. Schulnachrichten vom Director.

HALLE a/S. 1870.
DRUCK VON EDUARD HEYNEMANN.

P 1108 P

VERLAG

STADTGYMNASIUMS IN HALLE

VON OSTERN 1870 BIS OSTERN 1871

ZWEITER JAHRGANG

IM NAMEN DES IMPERATORREGIUMS

VERLAGT

30:9.1693

VON OTTO WARMANN

Halle

Verlag

II. Vertriebs-Nachricht: Die Buchhandlung von Otto Warmann, Halle, ist die alleinige Vertriebsstelle für die Werke des Verlags.

Halle, im Jahr 1871

OTTO WARMANN

Caput primum.

De carminis a Vario scripti argumento.

1.

Varium poetam cum aliis poematis multum verae gloriae meruisse obtinuimus Valg. p. 296—303, tum illo de Morte carmine. Quod carmen de Caesaris morte compositum fuisse dicit Vossius Virg. Ecl. IX. 35 p. 159 cf. VIII. 35 p. 131. Georg. II. 506 p. 448. III. 190 p. 573. Quid ita? quia Varius in eo opusculo quaedam de reipublicae temporibus, quae tum essent, jecisse atque exprobravisse ex iis, qui jam supersunt, versibus colligitur eundemque Caesaris partes sequutum esse Horatii Sat. I. 6, 55 constat testimonio. Idque assensi sunt Vossio et alii (ut Heindorfius Hor. Sat. I. 10, 43 p. 217 et Obbarius Carm. I. 6 p. 21 Orelliusque p. 44 ac Baehrius Hist. Rom. Litt. I. p. 214 Bernhardyusque 367 p. 467, Janus Macrob. Sat. VI. 1, 40 p. 502 et Ind. p. 665. Reifferscheidius Sueton. de Vir. Ill. fr. XXIX p. 49) et qui id, quod Vossius significavit, pluribus declarasse idoneisque argumentis et rationibus confirmasse jam ab omnibus judicatur, Weichertus.

2.

Weichertus igitur „illud carmen arbitratur Epicedium quoddam fuisse uno comprehensum volumine, quo Varius existimandus sit luxisse C. Julii Caesaris caedem, omnibus, qui quidem Caesari Octaviano ejusque caussae faverent, ita probatum, ut Varius tamquam summum poetam suspiceret Virgilius Ecl. IX. 35“ (de Varii Vit. et Carm. 17 p. 103 cf. 6 p. 34). Quid ergo? si verum est, quod sumit Weichertus „Varius epico sublatum spiritu C. Julii Caesaris, quem vivum cum admiratione coluisset, praeclare facta cecinisse et gravi percussum desiderio miseram ejus caedem luxisse“, num credibile est laudationem illam, quam unico exemplo scripserat Varius, non cum summa admiratione direptam fuisse lectitatamque studiosissime et celebratam omni deinceps aetate, sed sequenti tempore intercidisse, quo tempore cum omnes tum qui „Caesaris Octaviani caussae faverent“ intentissima cura colerent venerarenturque Julium divinis honoribus cumulatissimum (Wess. Diod. V. p. 346, 5. Schwarz. Misc. Pol. Hum. III. 3 p. 68. Voss. Virg. Ecl. V. 56 p. 207), nec gratiam solum ejus laudationis ac pietatis longe dignissimae, quam Augustus simili praemio afficeret atque Thyesten „pro qua fabula Augusti ludis edita Varius sestertium decies accepit“ (Schol. Paris. Quicerat. p. 347. Ribb. Trag. Latt.), abolevisse, sed etiam memoriam, ut nemo unus existeret scriptor, qui ejus carminis mentionem faceret quoquo modo?

At fortissime affirmat Weichertus: mirum sane, inquit 6 p. 32, quemvis habeat necesse est illius operis inscriptio („qua Heynius tantopere offensus est, eam ut corruptam esse diceret ad Donati Vit. Virg. XIV. 53“ 17 p. 102); sed quam modo cunque amplectimur de ea sententiam, fragmenta, quae supersunt, dubitare nos non sinunt, quin in eo de C. Julii Caesaris caede fuerit expositum.“ Invadamus igitur in istius caussae arcem, in qua mirifice se jactat Weichertus.

Scilicet is primum verba Joannis Sarisberiensis Policrat. VIII. 14 p. 609: „Laudibus Caesareis plus Virgilius et Varius Lucanusque adjecerunt, quam immensum illud aerarium, quo urbem et orbem spoliavit“ spectare credit 6 p. 34 „ad illud carmen, quo Varius declarat, quam addictus Caesari et vivo et mortuo fuerit et quam infensus ejus adversariis, id quod illius carminis reliquiae docent.“ Quae verba nemo dubitaverit referre ad Panegyricum Augusti cum summa testificatione suae erga Julium Caesarem, patrem Augusti, pietatis a Vario scriptum cf. Valg. p. 298.

Deinde idem, quum quattuor extent apud Macrobius fragmenta, duo et sibi et aliis, ut Orellio l. d., persuasit scripta esse acerbissime de Antonio p. 104 sq. 106. 108 sq. Quae tandem ista argumentandi ratio? ubi est acumen doctissimi hominis? Neque enim is modo et ratione facere videtur, qui versus de Antonii luxu et avaritia acerbissime scriptos certos ac manifestos esse pronuntiat indices atque testes argumenti Caesaris laudibus ac morti dedicati.

Sed sint ita ista licet censeaturque aliquid dixisse Weichertus: num illud rationis est ei carmini, quod dicitur esse de morte Caesaris (quale carmen novimus fuisse Tiberii illam conquestionem de morte L. Caesaris Sueton. Tib. 70), inscribere de morte? I nunc et subtilitate non sane inferior Macrobio (qui quidem a doctis hominibus putatur sic brevitati studuisse, ut quod Varii de morte Caesaris carmen fuit, id diceret non hercle de Caesare fuisse, sed de morte) exprome hoc, quod forte succurrit: „Albinovanus de morte:

Nempe per hos etiam Fortunae injuria mores

Regnat et incerta est hic quoque nixa rota

nimirum petitur ex Albinovani de morte Drusi elegia, sive mavis: „Sannazarius de morte:

Et terram et duras sparsistis sanguine cautes

Nec trepidat mens caeca hominum? Quae tanta tenaci

Durities in corde riget?“

leguntur enim haec in carmine (p. 646), quod is de morte Christi edidit; Demetrii Cydonii autem „aureolum de Contemptu Mortis libellum“ (Barth. Stat. Achill. I. 277 p. 1647) et D. Heinsii de Contemptu Mortis libros (Lugd. Bat. 1621 Elz.) ingredi jam aureolum de contemptu libellum, Heinsii de contemptu volumen dicere id est eodem nomine usurpare, quo diversissima, si diis placet, comprehendere jam dignum est eorum carmina, qui de contemptu mundi scripserunt, Anselmi Cantuariensis, Bernardi Cluniacensis, Bernardi Morlanensis (Cang. Gloss. Lat. I. p. XCIII sq. Wernsd. P. L. M. IV. p. 839 sq.).

Neque illud quidem praetermitti debet: quum Vossius et Heindorfius atque Orellius scripserint „de morte sive de morte Caesaris“, Weichertum, cujus exemplo deceptus est Janus l. d., adeo sibi non constare, ut quod carmen de morte Caesaris fuisse credit affirmatque, id inscriptum fuisse de Morte dicat atque obtineat p. 31: „ex illius carmine de Morte.“ p. 32: „Varium carmen de Morte edidisse.“ p. 55. 102. 104. 108. 109. 110. 401. Quod quidem

in Macrobbii et libris et locis extat omnibus, si recesseris a Parisino sexto VI. 2, 10: „Idem de morte“, neque aliter Ursinus Virg. Illustr. p. 165. 174. 390: „L. Varius in carmine de Morte“, quamquam idem p. 77, ut Dempsterus Paralip. ad Rosin. Antiqq. II. 7 p. 273. E: de morte.

Et his quidem sententiam illam, quae ita praevaluit, ut una nunc sit frequens, videor satis confutasse ac jam id comprobasse, quod significavi Quaest. de Ansera poeta cap. II. p. 17.

3.

Equidem, quoniam vero proximum videtur esse, quae ex illo carmine Virgilius sumpsit verba, ea illum in sententiam Varii instituto aut similem aut parem mutuatum esse, sic existimo, ut Varium credam scripsisse non de mortuo aliquo vel de morte illa, quam dicit Livius II. 7, 4: „multo majus morti decus publica fuit moestitia“ aliique sic loquuti: „mortem alicujus ornare“ (de quibus uberius disseruerunt Abreschius Misc. Obs. Nov. VI. p. 639 sqq. et Wopkensis Pacat. Pan. 34 p. 448 sq.), sed de Morte „quae apud poetas non raro personam gerit vid. Eur. Alcest. Schol. Hom. II. VI. 153 et Hesych. [add. Paus. III. 18, 1 et quem omisit Meursius Misc. Lac. I. 6 p. 24, Plut. Cleom. 9. Menand. *περι ἐπιδεικτ.* VIII. p. 151, 11]“ Hemst. Prop. II. 10, 17 p. 296. 939. De qua „numinis effigie“ quum non mediocri cura ante commentatus sit Barthius Stat. Theb. IV. 528 p. 1140 sq. et Silv. III. 1, 172 p. 289 et quem addit Burmannus Lucan. VI. 600 p. 436, Cerda Virg. Aen. XI. 197 p. 573 cf. Oud. Lucan. V. 230 p. 359 et VI. 601 p. 483 et II. 100 p. 108. Cannegiet. de Caton. Dist. Rescr. Boxhorn. XXIII. p. 108. Markl. Stat. Silv. II. 1, 217 et III. 1, 63 p. 267 ac nostr. de Statio Conjectan. XIX. p. 267 sq., ego ipsos eos locos subjungam, unde facili et explicata conjectura videatur de illius carminis argumento judicari posse. Namque apud Petronium de Mut. Reip. Rom. haec leguntur v. 254:

At contra, sedes Erebi qua rupta dehiscit,
Emergit late Ditis chorus, horrida Erinnyes
Et Bellona minax facibusque armata Megaera
Livorque Insidiaeque et lurida Mortis imago¹⁾,

1) Similia pertenui discrimine dixerunt Valerius Flaccus II. 206: „Irae et Dolus et Rabies et Leti major imago“ et Virgilius Aen. II. 368: „crudelis ubique Luctus, ubique pavor et plurima mortis imago“, quem et alii multi sequuti sunt, ut Ammianus Marc. XIX. 6, 13: „luctus ubique et indignatio regum audiebatur.“ Hegesippus V. 1. fol. XLVI: „moesta omnia, plena horroris, plena immanitatis, ubique luctus, ubique pavor, ubique clamor mulierum, ejulatus senum, morientium gemitus, viventium desperatio.“ Ennodius Dict. I. p. 266. B.: „tunc, cum ubique pavor et luctus“ et Orosius II. 5 cf. V. 15. Salvianus Gub. D. VI. p. 234, 3: „ubique facies captae urbis, ubique terror captivitatis, ubique imago mortis“ (quod „imitatione manifesta Virgillii et Ovidii dictum“ notavit Rittershusius p. 245 memor Trist. I. 11, 23 cf. Am. II. 9, 41. Met. X. 727 add. Arator Act. Apost. II. 1080: „clausoque profundo Mortis imago patet.“ Sil. XIII. 604: „poenarumque omnis imago. XIV. 617: eadem leti versatur imago“, qui idem Iras et Eumenides et Leti innumeras facies et Bellonam memoravit IV. 439. Stat. Achill. II. 416: „nec me ulla feri Mavortis imago Praeterit“). Ennodius Vit. Epiph. p. 222. B.: „ubique luctus, pavor ubique et mortis imago plurima discurrebat“ (qui locus Peerlkampium quoque p. 221 fefellit). Quae quidem exempla Statio Theb. II. 287: Luctus et Irae Et Dolor et — Discordia“ Claudianoque Ruf. I. 31 adhiberi licuerat aut oportuerat a Schradero Obs. I. 3 p. 30 Burmannoque Anth. Lat. III. 130 p. 584, quum Letum apud Petronium l. d. v. 257 converti juberent in Luctum: Luctusque Insidiaeque.“ Quamquam et sententia proximae vocis: Insidiae (de cujus usu existimatur ex Sil. XIII. 583: Curaeque Insidiaeque. Stat. Theb. III. 564. VII. 48: Iraeque rubentes — occultisque ensibus adstant Insidiae cf. Val. Flacc. l. d. Irae et Dolus. Auson. Id. XV. 44: Irasque Insidiasque. Tertullian. de Jud. Dom. p. 291. B.: Iraeque Insidiaeque absunt et dira cupido.“ Barl. Heroic.

quae mala quando eruperint, discitur v. 39 sq.:

Ingeniosa gula est. —
 Nec minor in campo furor est emptique Quirites
 Ad praedam strepitumque lucri suffragia vertunt,
 Venalis populus, venalis curia Patrum.
 Est favor in pretio, senibus quoque libera virtus
 Exciderat sparsisque opibus conversa potestas
 Ipsaque majestas auro corrupta jacebat.
 Arma placent miseris detritaque commoda luxu
 Vulneribus reparantur: inops audacia tuta est.
 Hoc mersam coeno Romam somnoque jacentem
 Quae poterant artes sana ratione movere,
 Ni furor et bellum ferroque excita libido?

Haec enim illa tempora, quae gravissime notavit Lucanus IV. 816: „Perdita nunc Urbi nocuerunt saecula, postquam Ambitus et luxus et opum metuenda facultas Transverso mentem dubiam torrente tulerunt“, praeter eum multi, quos recensere longum est praesertim memoratos vel a Barthio Lucan. I. 160 p. 53. Vossio Caes. B. G. VI. 22, 3 p. 315 cf. Sall. Iug. 41. Val. Maxim. VII. 2, 1. Plin. N. H. XXXIII. praef. 1.

Hinc autem gradum facio ad illustriorem Lucretii locum, qui ut longior ita ad nostrum institutum maxime appositus est III. 41:

Nam quod saepe homines morbos magis esse timendos
 Infamemque ferunt vitam, quam Tartara leti —
 Hinc licet advertas animum magis omnia laudis
 Jactari causa, quam quod res ipsa probetur.
 Extorres idem patria longeque fugati
 Conspectu ex hominum, foedati crimine turpi,
 Omnibus aerumnis adfecti denique vivunt,
 Et quocumque tamen miseri venere parentant
 Et nigras mactant pecudes et manibu' divis
 Inferias mittunt, multoque in rebus acerbis
 Acrius advertunt animos ad religionem.
 Quo magis in dubiis hominem spectare periculis
 Convenit adversisque in rebus noscere qui sit. —
 Denique avarities et honorum caeca cupido,
 Quae miseros homines cogunt transcendere fines
 Juris et interdum socios scelerum atque ministros
 Noctes atque dies niti praestante labore
 Ad summas emergere opes, haec vulnera vitae
 Non minimam partem mortis formidine aluntur.

I. p. 12: „Martius horror Iraeque Insidiaeque et vis scelerata nocendi“ et litterarum similitudo — parum enim differre leto (lecto Farnes. Ambros. sec. Claudian. Ruf. I. 31) et livor docent Martialis X. 33, 6: „malus livor“ codices Puteaneus et Vossiani: lector — animum inclinat, ut hoc potius a Petronio arbitrer scriptum fuisse: „Livorque Insidiaeque“ cf. Lucret. III. 75, quem locum paulo inferius afferendi copia erit. Claudian. Ruf. I. 30: „nutrix Discordia belli — Livorque secundis Anxius — Et Luxus populator opum.“ Sil. XIII. 583: Pallor Curaeque Insidiaeque — Hinc — et Discordia. Stat. Theb. III. 564: hinc Pallor et Irae, Hinc Scelus Insidiaeque. Petron. Anth. Lat. I. d. 179 p. 61 Meyer.: „cordis mala Livor atque Luctus.“ Voman. III. 92, 20 (534 p. 188): „Livor — Erinnyes Letalis Tityque vultur intus.“

Turpis enim ferme contemptus et acris egestas
 Semota ab dulci vita stabilique videntur
 Et quasi jam leti portas cunctarier ante:
 Unde homines, dum se falso terrore coacti
 Effugisse volunt longe longaque remosse,
 Sanguine civili rem conflant divitiasque
 Conduplicant avidi caedem caede accumulantes:
 Crudeles gaudent in tristi funere fratris
 Et consanguineum mensas odere timentque.
 Consimili ratione ab eodem saepe timore
 Macerat invidia: ante oculos illum esse potentem,
 Illum aspectari, claro qui incedit honore,
 Ipsi se in tenebris volvi coenoque queruntur. —
 Et saepe usque adeo, mortis formidine, vitae
 Percipit humanos odium lucisque videndae,
 Ut sibi consciscant maerenti pectore letum,
 Obliti fontem curarum hunc esse timorem,
 Hunc vexare pudorem, hunc vincula amicitiai
 Rumpere et in summa pietatem evertere fraude:
 Nam jam saepe homines patriam carosque parentis
 Prodiderunt vitare Acherusia templa petentes.

Praeclare vero haec Lucretius (quae interpretatus nuper est Reisackerus in eo libello, quo quid de Morte Graeci animo informaverint, disseruit Progr. Trevir. 1862 p. XLII): „certum enim Mortis formidinem avaritiae, perfidiae, ambitionis, crudelitatis, invidiae, desperationis etc. fontem esse magnaue est gloria Epicuri praeceptis suis metum mortis, e quo tot mala fluunt et derivantur, fugantis“ (Fab. III. 59 p. 485 Haverc. cf. Voss. Virg. II. 491 p. 440 sq. Reisack. l. d. p. XXXII sq. Sen. Epist. 24) ac notum illud Senecae Epist. 82: „nunquam ad virtutem mens humana exsurget, si mortem malum esse crediderit: exsurget, si putabit indifferens esse“ (cf. Barth. Stat. Theb. IX. 725 p. 1069. Cort. Lucan. I. 459 p. 126) itemque quod legitur Epist. 71: „Non Persas vici, sed avaritiam, sed ambitionem, sed metum mortis, qui victores gentium vicit.“

Videsne illud de Morte carmen ex Epicureae doctrinae penetralibus depromptum quam fuerit opportunum tractandae ei materiae, quam comparatione poetarum diversa sequutorum Lucretii et Petronii ostendere supra visum est, ac perstringendae aut exponendae avaritiae et rapacitati (fragm. I.), luxuriae (fragm. II.), licentiae in foro regnantium (fragm. III.) superbiaeque et ambitioni ultra mortalem modum tumentis (frag. V. VI.), invidiae et concitatissimae ac perversissimae cupiditati inimicos persequendi (fragm. IV.)? His enim eorum versuum, quos in Varii illo carmine infuisse aut certis compertum est testimoniis aut conjectura non levi collegisse nos videmur, sententiam vere definiri comprobabimus capite hujus quaestionis altero: nunc satis est iis, quae proposuimus, fidem addere ipsius Virgilii auctoritate, qui quo loco expressius Varii vestigia legisse dicitur, eo ipso loco Epicuri doctrinam sequutus est Lucretii et Varii carminibus commendatam, Georg. II. 490:

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas
 Atque metus omnes et inexorabile fatum
 Subjecit pedibus strepitumque Acherontis avari. —
 Sollicitant alii remis freta caeca ruuntque

In ferrum, penetrant aulas et limina regum.
 Hic petit excidiis urbem miserosque penates,
 Ut gemma bibat et Sarrano dormiat ostro.
 Hic stupet attonitus rostris, hunc plausus hiantem
 Per cuneos (geminatus enim plebisque patrumque)
 Corripuit. Gaudent perfusi sanguine fratrum
 Exilioque domos et dulcia limina mutant.

Quid, quod ipsius argumenti qua continentur Varii et Lucretii carmina similitudine ductus Macrobius videri potest eodem capite complexus quaedam esse, quae Virgilium referret mutuum esse a Lucretio (VI. 1, 15: Sanguine civili — rem conflant. — Crudeles gaudent in tristi funere fratres“) atque a Vario (VI. 1, 20. Var. fragm. IV.)?

Caput secundum.

Carminis de Morte reliquiae.

I.

Vendidit hic Latium populis agrosque Quiritum Eripuit: fixit leges pretio atque refixit.

Macrob. Sat. VI. 1, 39: „Virgilius: Vendidit hic auro patriam dominumque potentem Imposuit: fixit leges pretio atque refixit. Varius de Morte: Vendidit hic Latium — atque refixit.“

Sic haec a Vario scripta fuisse locupletissimi cujusque testis interrogatione compertum habemus. Quo vehementius vituperanda est Weichertii levitas cum saepe vanam factitanda arte critica gloriolam quaerere soliti tum hic de verbis:

agrosque Quiritum

Eripuit

multa et magna nequidquam loquuti: „Edideram, inquit, antea agrosque viritim secutus non tam Zeunium, quam Jac. Gronovium et editores Bipontinos; sed humanissime admonitus a Kreyssigio reposui agrosque Quiritum: quam lectionem quum agrosq. sive agrosque praecedat, in agrosque viritim abisse acute suspicatur Kreyssigius illam confirmans testimonio Macrobiani editionis Coloniensis 1526 et H. Stephani Fragm. Poett. vett. Lat. a. 1564 p. 425. Quibus ego Macrobiani editionem Venetam IV ab Jo. Rivio a. 1513 curatam, Ascens. 1519, Aldinam 1528 et Basileens. 1535 addo, nec dubitari potest quin ea, quam nunc dedi, lectio praefenda sit.“ Ergo Quiritum jure postliminii restitutorum laudem Weichertus sibi vindicat. At quicumque Varium in comparationem Virgilii adduxerunt, ii omnes Quiritum agros in loco retinuerunt, Ursinus Virg. Ill. p. 390, Cerda p. 690 C, Heynius p. 946; at qui ab Antonio raptos dicit singulos unius cujusque aut hominis aut populi agros — hoc enim volunt sibi verba Orellio quidem Hor. Carm. I. 6, 1 p. 45 probata: „agrosque viritim Eripuit“ cf.

Sil. XVII. 478: „praesens adstare viritim Creditur intento percussis Jupiter igne.“ XIII. 378: „quidve viritim Decernet Mavors.“ Sulpic. Sever. Hist. Sacr. II. 11, 4: „viritim populo opus urbis distribuit et certatim jussa omnes curabant“ —, eum liquet omnino nihil dicere. Nec jam post operam ab Jano Macrobio impensam latet falsam istam vocem malo quodam errore primum in editione Stephaniana 1585 provenisse, inde in Pontani, Gronovii, Zeunii, Bipontinorum doctorum exemplaria propagatam esse, verum nomen Quiritum non modo in ejusdem Stephani Fragm. Poett. Latt. Vett. 1564, sed et in codicibus Cantabrigiensi, Parisino, Salisburgensi extare et in omnibus, quas ab anno 1472 usque ad annum 1550 in lucem prodisse refert Janus, editionibus: Venetis, Juntina, Coloniensibus, Aldina, Hervagiana, Gryphiana.

Quod igitur auctoritatem et fidem habet non hercle Weichertus demum disputatione partam aut stabilitam, idem non contigit homini doctissimo ut exploret perciperet et disceptaret. Ad invidiosum, inquit p. 108, opus promissos veteranis agros distribuendi referri queunt Varii verba: agrosque Quiritum Eripuit; nisi forte praestat cogitare de Pompeji M. bonis et fundis vid. Cic. Phil. XIII. 5. „Qui in eam opinionis perversitatem delapsus, ut rei publicae agros dici, unius Pompeji privatos fundos intelligi interpretaretur, non magis, quam Abramus Phil. p. 302 aut Orellius l. d. p. 45 perspexit a Vario eam rem perstringi „quod Antonius duo millia jugerum campi Leontini Sexto Clodio rhetori, magistro suo, assignasset et quidem immunia agrosque ereptos reipublicae turpissimis possessoribus inquinasset“ (Cic. Phil. II. 17 et 14, quem ipsum locum omisit Weichertus de Cassio Parm. V. p. 336 sq., non omisit Garatonius p. 301 Wernsd., et Sueton. de Clar. Rhet. 5 p. 125 Reiff.). Quam rem in medium attulimus Quaest. de Anseri poeta cap. II. p. 17, quo loco ipsum Anserem tamquam armorum socium ab Antonio fuisse Falerno agro donatum obtinimus (add. Phil. V. 8: „ipsorum bona, quantacunque erant, statim comitibus suis compotoribusque descripsit“).

Denique aperienda et confirmanda est illa orationis insolentia, cui contestandae ne leviter quidem Weichertus intendit: quod enim usitate Cicero dixit: ereptos reipublicae agros, id Varius extulit eo usus modo, quem idoneis exemplis comprobarunt Wopkensis Hyg. 174 p. 291 sq. et Beierus Cic. Off. II. 3, 10 p. 23. Quibus adjungam Sallustium Catil. 27, 9: „quorum victoria Sullae parentes proscripti, bona erepta.“ Ammianum Marc. XXIII. 6, 40: „Cyrus — cum ereptum ire regna Scythica destinaret“ cf. XXIX. 1, 18: „vitam, quam ereptum ire perfidi properabant.“ Tacitum Agric. 15: „nunc ab ignavis plerumque et imbellibus eripi domos, abstrahi liberos, injungi delectus.“ Claudianum Ruf. I. 146: „novi quo Thesala cantu Eripiat lunare jubar“ et quos locos disceptarunt Heinsius Val. Flacc. II. 252 p. 177. Oudendorpiusque Frontin. III. 1, 2 p. 322: sic enim genus libuit complecti universum.

Jam verba illa:

Vendidit hic Latium populis

ad eundem Antonium spectare Latium externis dilargientem (Tac. Hist. III. 58) „discamus a Cicerone Phil. tertia [4]: quam hic immunitatem, quam civitatem, quod praemium non vel singulis hominibus vel civitatibus vel universis provinciis vendidit? et quinta [4]: decreta falsa vendebat: regna, civitates, immunitates in aes accepta pecunia jubebat incidi. Vides vendere civitatem esse pretio accepto jus civitatis dare, in eam adscribere.“ Licuit enim optimo interprete uti Gronovio de Senecae Lud. de Mort. Claud. p. 347 sq. praeterquam quod neglecto Vario Virgilioque plene et praeclare commentato. A quo

qui allati sunt loci, iis addere non absurdum est eos, quos collegit Cortius Lucan. IV. 824 p. 561 ac Claudianum B. Gild. 265: „nec nos patimur committere tali Hoc genus emptori, cives cum moenibus offert? Hoc vendit patriam“. Ruf. II. 500: „legum venditor“ (cf. B. Get. 567: „alternae perjuriam vendit aulæ“ et qui dixerunt iudicium vendere Gonsal. Petron. 14 p. 99) et Petronium Anth. Lat. III. 119, 12 (145 p. 52): „qui vendidit orbem“ ac Manilium III. 8: „Colchida nec referam vendentem regna parentis.“ Weichertus quidem p. 106 vere: quis alius majore jure dici poterat vendidisse populis Latium id est jus Latii sive civitatem?“ ut nulla Gronovii ratione habita ita iisdem Ciceronis locis usus Phil. III. 4. V. 4 additis Abramo II. 37 et Garatonio XII. 5.

Quae restant verba:

fixit leges pretio atque refixit,

ea et Servius Virg. Aen. VI. 622 p. 382 sic explicavit: „possumus Antonium accipere secundum Ciceronem in Philippicis“ et Ursinus Virg. III. p. 391 illustravit comparatione Ciceronis Phil. XII. 5: „Immunitates ab eo, civitates, sacerdotia, regna venierunt. Num figentur rursus eae tabulae, quas vos decretis vestris refixistis?“, Ciofanus Ovid. Met. I. 91 p. 23 comparatione Phil. III. 12: „falsas leges C. Caesaris nomine et falsa decreta in aes incidenda et in Capitolis figenda curavit“ plurimumque locorum Cortius Cic. Ep. ad Fam. XII. 1, 7 p. 604 et Burmannus Ovid. l. d., ante quos quaedam ad rem maxime pertinentia protulerant Salmasius Exerc. Plin. p. 521 b. B. Gronovius Plin. N. H. XXXV. 2 p. 830. Dempsterus Claudian. Ruf. II. 500 p. 107. Heinsius Ovid. l. d., quem laudasse satis fuit Canegietero in Avian. 33, 3 p. 182. Nomina haec omnia praeteriit Weichertus Servii testimonio ac Ciceronis illo loco, quem Ursinus proposuit, usus p. 106. 107.

II.

Incubet ut Tyriis atque ex solido bibat auro.

Macrob. Sat. VI. 1, 40: „Virgilius: Ut gemma bibat et Sarrano dormiat ostro. Varius de Morte: Incubet et — auro.“

Vix dubium est, quin hunc versum Ursinus Virg. III. p. 165. Cerda p. 371. F. Vossius p. 448 in hunc, qui cernitur, modum scripserint rectius, quam qui hoc prodiderunt: „Incubet et Tyriis“, Heinsius Virg. Georg. p. 359. Broukhusius Prop. I. 14, 2 p. 57, Weichertus p. 108, Janus Macrob. l. d. p. 502. Nam et ipsius Virgilio exemplum eo dirigit Varii vestigia sic persequuti Georg. III. 505: „Hic petit excidiis urbem miserosque Penates, Ut gemma bibat —“ et adstipulantur libri Cantabrigiensis, Salisburgensis, Mediceus, Bodlejanus et saepissime vocem ut in et vertisse docuimus, quo loco in Aetna 569 hoc restituendum esse: „Cernereque ut fratres, ille impiger, ille canorus Condere“ obtinuimus, Theb. Parad. I. 3 p. 31. add. Heins. Virg. Aen. X. 898 p. 588. Arntz. Plin. Pan. 44, 5 p. 203. Schwarz. 27, 2 p. 87. 44, 4 p. 181. 55, 6 p. 249. p. 596. Tib. IV. 1, 67: Vidit, ut — discurrerit. Rom. Brix. al. et. Coripp. Just. I. 94: Ut latae patuere fores. libr. ante Rittersh. vulg. et. Sedul. V. 125: germina vertit Funditus, ut dignis pereant mala robora flammis.“ Arnt. et. Paulin. Vit. Mart. II. 131: Ut finem. vulg. (Misc. Obs. Nov. VIII. p. 839) et.

Jam quo partem a Weicherto omissam expleam, primum adjicio locos Ovidii A. A. II. 297: „Sive erit in Tyriis, Tyrios laudabis amictus, Sive erit in Cois, Coa placere puta,“

quae verba Heinsius Nott. Prop. p. 677, post Heinsium Heindorfius p. 30 comparavit cum Horatio Sat. I. 2, 101: „Cois tibi paene videre est Ut nudam“ et Propertio IV. 2, 23: Indue me Cois, fiam non dura puella“ (cf. Anal. Prop. II. p. 12). Salvian. c. Avarit. IV. p. 159, 8: „luxuriant in peristromatis, quae ego feci, fornicantur in sericis, quae reliqui“ (Ovid. Met. XI. 669: „lugubriaque indue.“ Martial. VIII, 68, 7: „Femineum lucet sic per bombycina corpus“ et XIV. 24. Heins. ap. Graev. Flor. I. 1, 14 p. 27. Sciopp. Sanct. Min. IV. 4 p. 650). Tertullian. de Poenit. 11 T. IV. p. 62 Semml.: „in coccino et Tyrio pro delictis supplicare,“ qui idem Sericum Sericam vestem dixit Salm. Pall. p. 301. Alii Tyrios toros memorarunt, ut Claudianus IV C. Hon. 140. Burm. Prop. I. 14. 19 p. 142, Tyrios tapetes sive vestes (quibus lecti sternebantur Vales. Priscian. Hist. p. 535. Dorv. Crit. Vann. X. p. 503), ut Hor. Sat. II. 6, 102: „rubro ubi cocco Tincta super lectos canderet vestis eburnos.“ Sil. IV. 270: Illum Sidonio fulgentem ardore tapeta. Martial. XIV. 147: Stragula purpureis lucent villosa tapetis. Voss. Catull. LXV. p. 195. Valck. Theocr. Adon. 125 p. 405. B. Schrad. Animadv. ad Mus. XX. p. 355. Heind. Hor. II. 3, 118 p. 301. Nec jam omitto Varronem Herc. Socr. p. 283: „cubo in Sardianis tapetibus“ (cf. Huschk. Tib. I. 2, 56 p. 59) aut Lucretium II. 34: „Nec calidae citius decedunt corpore febres, Textilibus si in picturis ostroque rubenti Jactaris, quam si plebeja in veste cubandum est“ cf. Ovid. Her. XII. 179: „Tyrio jaceat sublimis in ostro.“ Curt. VIII. 8, 9. 9, 24. Sil. XI. 403: „picto fultum jacuisse cubili.“ Sed simillima haec afferre videor, quae apud Pentadium leguntur Anth. Lat. III. 93, 6 (250 p. 98): „Aut auro bibere et cubare cocco“ et Senecam Thyest. 909: „Resupinus ipse purpurae atque auro incubat“: Florentini codicis enim memoriae: purpure fidem addit ipsius Varii exemplum et ab Heinsio Adv. I. 4 p. 44 et a Badenio p. 390 neglectum cf. Virg. Aen. IV. 83. Justin. XXIII. 1, 8. Senec. Thyest. 570: pinnis Anxiae noctis vigil incubabat. Oud. Apul. Met. IV. p. 277. Curt. VII. 5, 18 utribus. Septim. B. Troj. V. 2: „his etiam, quae cum Helena rapta sunt, incubet“ (ut Salvian. c. Avar. IV. p. 158, 23: incubant defossis a me talentis. Sulpic. Luperc. de Cupid. 11 = 543 p. 191: immenso dives vigil incubet auro. vid. Savar. Sidon. Apollin. Ep. II. 13 p. 174 et VIII. 7 p. 510. Rittersh. Salvian. p. 539 sq. 584. Barth. et Burm. Petron. 80 p. 510 sq. et qui in iisdem sentiis indormiendi verbum positum esse docuit, Heinsius p. 359, ille quidem de Virgilii loco Georg. II. 506 Mediceo libro favens contra reliquos codices ac Macrobius Lactantiumque et, quem adicere jam licet, Scholiastam Juvenal. X. 38 p. 384, qui hac varietate Virgilii versus distinctos prodiderunt: „dormiat ostro — incubat auro.“ Ceterum ne quem fallat, quid Pentadius distet a Varii exemplo: „cum ambae res nominentur, ostro aurum subjici“ scite animadvertit Barthius in Stat. Theb. II. 406 p. 489. In quo ipso Statii loco quod praestantissimae Barthii membranae et codices Behott. praebent: „ostro dives et auro Conspicuus“, idem nos testamur inveniri in utroque codice Monacensi. Neque alius rerum ordo placuit Senecae l. d. Hipp. 387. Agam. 877. Silio X. 571. scriptori Culicis 61 sq. Ovidio Pont. III. 4, 101, 103. Curtio X. 2, 23. III. 2, 12. IV. 1, 23. IX. 7. 15 (apud quem eundem IX. 1, 29. 7, 12 legitur: „vestis auro purpuraque distincta“ cf. X. 1, 24. Tib. I. 9, 69. Hor. C. II. 18, 1. Val. Flacc. III. 340.). Sulpicio Severo Hist. Sacr. II. 6, 6, aliis, quos omitto, ne sit infinitum.

Quo autem de eo vere existimetur, quod inter Varium et Virgilium differre adnotavit Broukhusius Prop. I, 14, 2 p. 57: gemma bibere multi dixerunt, ut Martialis XII, 11, 5: Te potare decet gemma. Gratius 313: potant Mareotica gemmis. Plinius N. H. XXXIII. praef. 2 p. 61, 5: turba gemmarum potamus. Seneca Benef. VII. 9: „gemmis propinare.“

et quos commemorarunt Savaro Sidon. Apollin. Ep. I. 13 p. 172 sq. Cerda Virg. Georg. p. 371. E. Dempsterus Paralip. V. 30 p. 841. B., Cyprianus Ep. II. 2: Suspirat ille in convivio, bibat licet gemmas,“ cui id, quod verum est: „bibat gemma“ praeter Savaronem aliosque reddidit Heinsius Tac. Ann. XV. 50 p. 729. Ern., et Hieronymus Vit. Pauli: „vos gemma bibitis“ et Ep. ad Machar. 155: „qui purpura fulgent, qui gemma bibunt“), itemque auro (Cerd. Virg. Aen. I. 644 p. 117. A. Weich. Ep. Crit. de Val. Flacc. p. 18) bibere Lucanus IV. 380 et Pentadius l. d. (ut Martialis XIV. 100, 2: Potasti testa. Ammianus Marc. XXII, 4, 6: „testa enim bibere jam pudebat.“ Juvenal. VI. 304 concha. X. 25 fictilibus. II. 95 vitreo Priapo. Martial. I. 38, 2 vitro. Calpurn. Ecl. III. 68 cornu. Plin. N. H. XII. 2, 2 p. 5, 12 „ossibus humanorum capitum.“ Stat. Theb. III. 663: „Ismenon galeis Dircenque bibemus.“ Heins. Claudian. III. C. Hon. 49 p. 116. Burm. Prop. III. 10, 8 p. 605), alii in auro bibere Scheff. et Burm. Phaedr. I. 25, 3 p. 88. Cup. Obs. II. 8 p. 199 sq. Duk. Flor. III. 4, 2 p. 460. Peerlk. Hor. Carm. I. 31 p. 128. Treb. Poll. Gallien. 17: „bibit in aureis semper poculis“ (ut Martial. VIII. 6, 13 Hac propinavit — In patera. 16: „In Priami cyathis Astyanacta bibes.“ XIV. 93, 2: „Primus in his Mentor — bibit.“ Claudian. III. C. Hon. 49: „In galea potare nives.“ Isidor. XX. 5, 1 p. 624: „omne vas, in quo bibendi est consuetudo“); at ex auro, ex gemma bibere (cf. Sil. VI. 293: „hasta — sacro bibit e serpente cruorem“) maluerunt, quos composuit Broukhusius, Varius et Propertius III. 3, 26 Graecorum, ut ego arbitror, consuetudine ducti, apud quos frequentius, quam *ἐν χρυσῷ πίνειν* (Cup. l. d.), inveniri *ἐκ κέρατος*, *ἐξ ὑαλίνων ἐπωμάτων πίνειν*, id quod incompertum habuit Dorvillius Charit. p. 364, vel ex iis Xenophontis, Pindari, Aristophanis, Hermippi locis colligitur, quos in medium attulit Dempsterus Paralip. V. 30 p. 841. B. C. 842. D. add. Lucian. Gall. 26: *ἀπὲρ χρυσοῦς φιάλης* (qui locus praesertim contentione facta Contempl. 22. Dorv. l. d. facit, ut haec quoque variare doceam: lacu bibit Calpurn. Ecl. III. 50. amne II. 30. „ab Aonio largius amne bibit“ Martial. XII. 11, 2. ex fonte Prop. IV. 4, 14. II. 20, 32. Ovid. Pont. III. 5, 18. Plin. Ep. IV. 30, 3. Burm. Ovid. A. A. I. 747 p. 595. Martial. VII. 87, 6. de fonte Ovid. Fast. II. 264). Neque aliter Paulus Diaconus Gest. Langob. I. 27: „caputque illius sublatum ad bibendum ex eo poculum fecit.“

De sententia autem hujus versus quotusquisque praeter Orellium Hor. Carm. I. 6, 1 p. 45 invenietur, qui Weichertum sequatur? Quis est, inquit p. 109, qui omni probabilitate destitutam dicat conjecturam, qua etiam hunc versum ad M. Antonium referri posse censeo? Quanto incorruptius hoc Vossius l. d. p. 448 judicaverat: exprobrari hic a Vario luxuriam, quae liberae Romanorum reipublicae interitum attulisse videatur.“ Declarant vel Petronius, qui „caussas et initia civilis belli vitia reipublicae conversionem minantia“ (Wernsd. P. L. M. III. p. 25) scribit Mut. Reip. Rom. 9: fatisque in tristia bella paratis Quaerebantur opes: non vulgo nota placebant Gaudia. — Assyria concham miles laudabat in unda; Quaesitus tellure nitor certaverat ostro — illinc nova vellera Seres“ et scriptor Culicis 61: „Si non Assyrio fuerint his lauta colore Attalicis opibus data vellera, si nitor auri Sub laqueare domus animum non tangit avarum.“ Seneca Herc. Oet. 620 sqq. atque, ut alios omittam, Virgilius Georg. l. d., quem ipsum merito haberi optimum Varii interpretem, quis est quin eorum, quae in cap. I. 3 p. 5 disseruimus, memor concedat?

III.

Quem non ille sinit lentae moderator habenae
 Qua velit ire, sed angusto prius orbe coercens
 Insultare docet campis fingitque morando.

Macrob. Sat. VI. 2, 19: „Virgilius: Frena Pelethronii Lapithae gyrosque dedere Impositi dorso atque equitem docuere sub armis Insultare solo et gressus glomerare superbos. Varius de Morte: Quem non illa — ore coercens — morando.“

Nihil hic inter libros discrepat, nisi quod sinit ille — qua venit legitur in Parisino in eodemque est campos, velis scriptum affert Cerda Virg. p. 404. F. idemque campos, sed p. 350. D. campis. Illud dignissimum memoratu, quod quum vocem ore in loco retinuerint Ursinus Virg. III. p. 174. Cerda p. 404. Achilles Statius Tib. I. 4 p. 298. Ulitius Grat. 517 p. 310. Janus Macrob. p. 511, Torrentius Hor. Carm. I. 10, 6 orbe scribendum esse censuit assensique sunt, quos laudat Weichertus p. 109 sq., Burmannus Val. Flacc. II. 386 p. 195 [et Ovid. Her. IV. 80 p. 47] ac Vossius Georg. III. 190 p. 573 et Wunderlichius Obs. Tib. IV. 1, 94 p. 341; idem autem atque Torrentius perspexerunt Bentlejus Carm. III. 6, 22 p. 169, de quo et Weichertus et Janus commemoravit, et Broukhusius Tib. IV. 1, 207 p. 381 et I. 4, 19 p. 80. Quae quidem varietas cernitur apud Ovidium Met. XV. 274: alioque renascitur ore. Ciof. cod. orbe cf. Burm. XIII. 622 p. 904 et in iis locis, quos indicarunt Drakenborchius Sil. III. 654 p. 178. Burmannus Val. Flacc. II. 57 p. 149. Arntzenius Arator. Ep. ad Flor. 2 p. 5. Act. Apost. I. 93 p. 56.

Itaque a Vario Virgilius in Georg. III. 116 illa transtulit: „equitem docuere sub armis Insultare solo“ (quibuscum non absurdum est contendere Silium IV. 65: „equitemque per ardua vectum Insultasse jugo.“ VIII. 672: „victrix insultat bellua campis“ omissum a Burmano Virg. p. 384 cf. in Ovid. Met. I. 134 p. 28 et Bocharto I Hieroz. II. 8 p. 122, 12 et eundem XIV. 363: Insultant pariter pelago. I. 602: „insultat templorum Poenicus ignis Culminibus“ atque Ausonium Mosell. 173: „Insultantque vadis trepidasque sub amne sorores Terrent.“ Hor. Carm. III. 3, 41. Wakef. Lucret. III. 1045 p. 181. 180.), proxima autem imitatione expressit in Georg. II. 407: „fingitque putando et Aen. VI. 80: fingitque premendo“ nec Silius non sequutus est VII. 385: „Atque his praeformat dictis fingitque monendo“ cf. XII. 672: „alloquitur — mulcetque monendo.“ Cujus rei nullam habuit rationem Weichertus, habuerat Cerda Georg. p. 350. D. Add. Hor. Epist. I. 2, 64: „Fingit equum tenera docilem cervice magister.“ Bentl. l. d. Sil. I. infra affer. (I. 441). Quod autem Ulitius l. d. dubitavit: „Varium ita expressit Virgilius: gyrosque dedere Impositi dorso. Unde conjicio scripsisse forte Varium: fingitque rotando. Quamquam et morando sciam equos institui,“ id silentio transmisit Drakenborchius Sil. I. 262 p. 24, improbavit Weichertus p. 109 sq. quibusdam ipsius Bentleji non nominati verbis usus: „rem illustrarunt praeter Virgilio interpretes Burmannus Val. Flacc. II. 386 et Wunderlichius l. c. [et Marklandus Stat. Silv. V. 2, 129 p. 368. add. Coripp. Jo. I. 544: „incurvo nec cessat flectere gyro Cornipedem domitum.“ Carm. Paneg. ad Pison. 54], quibus addas licet quae disserui in Beckii Actis Semin. Philol. Lips. Vol. II. P. II. p. 349 sq. In hac equi, quem ad gressus instituit magister, descriptione Torrentius haud injuria, ut equidem opinor, plus laudis tribuit Vario, quam Virgilio.“ Denique coercendi verbum commodum est illustrare comparatione Ovidii Met. VI. 226: dein certum flectit in orbem Quadrupedes

cursus spumantiaque ora coercent (retorquet Argentorat. al. cf. Paul. Diacon. Exc. p. 8: frenum — quo ora coercentur). XI. 78: exsultantemque coercent. Quintilian. X. 3 p. 932.

Hinc ad alios ejusdem Virgilio locos transgredior Aen. X. 707: Ac velut ille canum morsu de montibus altis Actus aper. XII. 5: „Poenorum qualis in arvis Saucius ille gravi venantum vulnere pectus, Tum demum movet arma leo,“ ubi cernitur „magna vis in vocula ille excellentem aliquem designans et velut praesentem aliquem talem exhibens et ob oculos positum ipso prope digito demonstrans“ Barth. Claudian. IV C. Hon. 420 p. 678 et Stat. Theb. III. 22 p. 672 cf. Vet. Schol. Achill. II. 72 p. 1715: ille) insignis aliquis prae ceteris.“ Boiss. Eunap. p. 377: *τοὺς πρώτους ἐκείνους ἄνδρας*. Steph. Thes. III. p. 407. B. Bernhardy. Synt. Gr. p. 279. Quem usum maxime in comparationibus receptum fuisse copiosius edocuit Canterus Nov. Lectt. III. 26 p. 192 sq. cum multis tum Schotto Val. Flacc. V. 67 p. 413 laudatus, post hunc Heinsius Claudian. IV. C. Hon. 284 p. 147 et B. Get. 323 p. 1021 cf. Virg. Aen. VII. 110 p. 157, quibus doctrinae copiis inferior est Broukhusius Tib. l. d. et Prop. II. 7, 17 p. 125 cf. Burm. Lotich. Eleg. I. 8, 67 p. 62. Wakef. Lucret. I. 83 p. 23 et II. 360 p. 260 sq. Rem ad existimationem et famam Varii maxime insignem praetermisit Weichertus.

Jam vero quaerenti, in quam partem ille Varii locus videatur pertinuisse (nam ne hac quidem de re quidquam laboravit Weichertus), probabilem affert conjecturam cum Virgilio comparatio Georg. II. 508: „Hic stupet attonitus rostris,“ quae verba vere cepit Vossius p. 448, tum carmen paneg. in Pis. 44:

Laudibus ipsa tuis resonant fora. Tu rapis omnem
 Iudicis affectum possessaque pectora tentas:
 Victus sponte sua sequitur, quocunque vocasti:
 Flet, si flere jubes, gaudet gaudere coactus
 Et te dante capit iudex, si non habet iram.
 Sic auriga solet ferventia Thessalus ora
 Mobilibus frenis in aperto flectere campo,
 Qui modo non solum rapido permittit habenas
 Quadrupedi, sed calce citat, modo succutit arte²⁾
 Flexibiles rictus et nunc cervice rotata
 Incipit effusos in gyrum carpere cursus.

Cujus loci similitudo facit, ut potentiam in foro regnantium a Vario descriptam fuisse existimem, quam potentiam his definit Cicero de Orat. I. 8, 30: „posse dicendo tenere hominum coetus, mentes allicere, voluntates impellere, quo velit, unde autem velit, deducere;“ quod ipsum eodem ac Varius usus verbo dicit Silius I. 441: „orando fingere mentes“ cf. Fabric. Sext. Empir. adv. rhet. II. 79 p. 304. Fronto de Eloq. 6, 1 p. 89: „incitandique —, inflammandi, laxandi audientium animos aut alliciendi quandam in dicendo potentiam atque potestatem“ cf. Drak. Sil. XV. 461 p. 771. Salm. Capitol. Maximin. Jun. 3 p. 68, qui „proprium ait esse excellentis oratoris epitheton, ut potens et potentissimus dicatur.“ Sen. Controv. III.: nemo magis in sua potestate habuit audientium affectus.“ De comparationis autem genere, quo utrumque poetam usum videmus, cum alii succurrunt loci, ut Ciceronis ad

2) Hoc enim extat in Parisino codice, de quo nuper Froehnerus Philol. p. 343 (cf. Lucret. VI. 550. Ovid. Met. II. 166) dixit; at rotatam cervicem etiamnum dubito an praestet fieri retortam cf. Ovid. Her. IV. 79: Sive ferocis equi luctantia colla recurvas (al. retorques). Met. VI. 226. Argentorat: ora retorquet. Coripp. Jo. VII. 477: „mollia colla retorquent Alipedum celeres.“ Casaub. Suet. Vitell. 17 p. 542.

Attic. XIII. 21: „Ego enim ut agitator callidus, priusquam ad finem veniam, equos sustinebo“ cf. Lael. 17, 63 atque notissimum illud Ennii Ann. XVIII. 7 v. 441 cf. Cort. Lucan. I. 294 p. 86, tum eorum exemplum, qui „animae partem a ratione alienam equo contendunt, cui aurigam praeficiunt“ (Rhoer. Porphy. p. 73) Platonem sequuti: βρίθει γὰρ ἰ τῆς κάκης ἵππος μετέχων ἐπὶ γῆν ὀρέων τε καὶ βαρύνων, ἣν μὴ καλῶς ᾗ τετραμμένος ὑπὸ τῶν ἡνιόχων. Duc. Zachar. Mytil. p. 456 sq. Aen. Gaz. ap. Boiss. Psell. p. 241. Wyttenb. Ep. Crit. p. 264 sq. Ruhnk. Tim. p. 152. Quibus accedit Lactantius Inst. VI. 17, 13: „istae concitationes animorum juncto currui similes sunt, in quo recte moderando summum rectoris officium est, ut viam noverit.“ Neque omitto Joannem Chrysostomum Eliae laudem his complexum II. p. 739: ποῦ τὸ σίμα τὸ φοβερόν; ποῦ ἡ γλῶττα ἡ ἡνίοχος τῶν ὄμβρων; cf. Merrik. Tryphiod. 521 p. 412 et qui dixerunt δίκης ἡνίοχον Wernsd. Him. Ecl. XXXVI. 11 p. 314. μεταχειρίζεσθαι τοὺς δικαστὰς Markl. Max. Tyr. XI. 7 p. 204.

IV.

Ceu canis umbrosam lustrans Gortynia vallem,
Si veteris potuit cervae comprehendere lustra,
Saevit in absentem et torvum vestigia latrans
Aethera per nitidum tenues sectatur odores:
Non annes illam medii, non ardua tardant,
Perdita nec serae meminit decedere nocti.

Macrob. Sat. VI. 2, 20: „Virgilius: Talis amor Daphnin, qualis cum fessa juvenum Per nemora atque altos quaerendo bucula lucos Propter aquae rivum viridi procumbit in ulva Perdita nec serae meminit decedere nocti. Varius de Morte: Ceu canis — et circum vestigia lustrans — decedere nocti.“

V. 1: 2.

In hoc explicando loco quum omnium doctorum studia parum profecerint tum Weichertus vix potest dici quantum a vero deflexerit. Qui primum idem, quod Wakefieldus Lucret. I. 406 p. 89 conjectaverat: „Si celeris potuit“, ea fere ratione, quam cap. II. 1 p. 6 et III. p. 16 perstrinximus, jactavit suoapte ipsius ingenio inventum. Versu 2, inquit p. 111, vulgatum est veteris — cervae: cui lectioni controversiam movi jam in Ep. Crit. de Val. Flacc. p. 85 ibique legendum proposui celeris — cervae. Hujus emendationis me nondum poenitet, cum tam facilis sit, ut verum si vis fateri, unam modo litteram dicas mutatam. — Librariorum in verbis veteris et celeris quam pronus facilisque fuerit error, in aprico est. Idcirco non dubitavi h. l. rescribere celeris, praesertim cum serius comperissem Wakefieldum ad Lucret. I. 406 in eandem incidisse emendationem.“ Quod commentum cum praeceptis artis criticae, quae nuper inculcavimus (Adnott. Stat. Eclog. ult. p. 49. 219. 255), discrepat mirifice. Qui enim credibile est tanta umquam librarios fuisse temeritate, ut vocem ad intelligendum apertissimam ac tritissimam expellerent, inducerent supponerentque id, quod insolentius esset et ad vulgarem sensum parum accommodatum? Nec illud quidem verum est litterarum eam, quam fecit Wakefieldus sive Weichertus, mutationem pronam esse facilemque: aliud docet error permiscendum voces vetus et verus, vegetus; veteres et teretes; tereti et celeri, tenui,

certi, tetri, de quo errore explicatius dicere nunc non vacat. Sed ut haec, quae sunt firmissima, nihil valeant: Wakefieldi Weichertique sententiae ipsa res reclamant. Quid enim aut inertius aut absurdus in mentione lustrorum canis sagacitate jam tandem deprehensorum afferri potuit celeritate? Quam quidem virtutem ut nemo umquam significavit a cerva maxime exseri aut eligendo cubile aut servando aut relinquendo, ita vere iis locis praedicari evidens est, quibus poetae scribunt non lustra ferae deprehendi, sed vestigia cervae currentis aut fugientis legi Markl. Stat. Silv. II. 3, 22 p. 234. Quales loci sunt Catulli 64, 341: Flammae praevertet celeris vestigia cervae. Tibulli IV. 3, 13: Ipse ego velocis quaeram vestigia cervi cf. Ovid. Trist. V. 9, 27: canem pavidae nactum vestigia cervae. Valerii Flacci III. 545: celerem frondosa per avia cervum suscitavit. Statii Theb. VI. 598: Non aliter celeres Hircana per avia cervi: Quum procul in pastu fremitum accepere leonis Sive putant, rapit attonitos fuga caeca. Achill. II. 397: „volucres quum jam praevertere cervos Et Lapithas cogebat equo — Chiron.“ Siliii III. 294: „Ceu pernix cum densa vagis latratibus implet Venator dumeta Lacon aut exigit Umber Nare sagax e calle³⁾ feras, perterrita late Agmina praecipitant volucres formidine cervi,“ cujus loci sententia ne jam lateat quid differat cum Vario: hic absentis cervae lustris comprehensis scribit a cane vestigia persequuta campos montesque peragrari, ille feras aut ex lustris aut e rupe suscitatas celerrima fuga abire. Ad illorum igitur exemplum poetarum, quos sequutus est Barlaeus Heroic. II. p. 336: praecipitique per avia pulsat humum pes Turbine, seu celeris sequitur vestigia cervi Seu mediis velox leporem sectatur in agris,“ exigi oportuit a Weicherto Varii locum, non oportuit revocari ad illud genus, quod Homeri proprium novimus Od. XIII. 435: Ἀμφὶ δὲ μιν μέγα δέσμα ταχείης ἔσδ' ἐλάφοιο, Φιλίν. II. VIII. 248: Νεβρὸν ἔχοντ' ὀνόχεσσι, τέκος ἐλάφοιο ταχείης cf. Schrad. Animadv. ad Mus. II. p. 131 sq.

Et his quidem nunc satis est confutasse, quod ambitiosius venditavit Weichertus jactavitque p. 112 Kreyssigio probatum. Quo quanto consideratius ac rectius fecerunt, qui illud veteris in loco retinuerunt, Ursinus Virg. III. p. 77. Rittershusius Oppian. Cyn. I. 506 p. 45. Cerda Virg. IX. 63 p. 290. C. Delrius Sen. Hipp. 40 p. 223. Colvius Apul. Met. VIII. p. 514. Gifanius Collect. Lucret. p. 131. Barthius Claudian. Stil. II. 215 p. 258. Titius Grat. Cyn. 185 p. 135 et Ulitius 212 p. 154. Dempsterus Paralip. II. 7 p. 273. E. Heinsius Sil. IV. 337 p. 212. Broukhusius Tib. IV. 3, 13 p. 389. Peerlkampius Bibl. Crit. Nov. Vol. II. p. 37. Verum urgenda porro res est: neque enim pro argumentationis perspicuitate sufficit quamvis magna turba vocem ut certam ita nondum ad persuasionem plane enodatam tumentium. Age igitur, ipsis

3) Sic haec prodiderunt cum omnes, qui Siliii carmina vulgarunt, tum Vossius Val. Flacc. VI. 420 p. 541 et quos nominare longum est; at a calle Cangius posuit Gloss. III. p. 1358, e colle Savaro Sidon. Apollin. Carm. VII. 191 p. 84, e valle (non allato Ovidio Fast. IV. 375 colle Quirini. Mazar. al. valle. VI. 327. Stav. Nep. Attic. 13, 1 p. 739) Weichertus Ep. Crit. de Val. Flacc. p. 83 ille quidem tritissimam consecutus vocem ac nulli librariorum injuriae obnoxiam. Equidem Virgilii exemplum, ad quod Silius videtur se applicavisse, recordatus Aen. IV. 152: „Ecce ferae saxi dejectae vertice caprae Decurrere jugis; alia de parte potentes Transmittunt cursu campos atque agmina cervi Pulverulenta fuga glomerant montesque relinquunt“ non dubito, quin hoc olim extiterit scriptum: „exigit Umber nare sagax e caute feras;“ spectasse enim arbitror Silium ad eam rem, quam omnium, quos citavit auctores Bochartus I Hieroz. III. 17 p. 893, 19, planissime edisseruit Aristoteles Hist. Anim. VI. 29: εἰθίσται δὲ ἄγειν τοὺς νεβροὺς ἐπὶ τοὺς σταθμούς· ἔστι δὲ τοῦτο τὸ χωρίον αὐτοῖς καταφυγὴ πέτρα περιεῖραγεῖσα μίαν ἔχουσα εἰσοδόν.

verbis jam tandem scribentis intentionem accommodemus. Manifestum est autem aliquid sequutum poetam scripsisse hoc:

Si veteris potuit cervae comprehendere lustra.

Cui verbo explicando aut non adjecerunt animum docti homines aut, si quid recte suspicor, satis provisum esse crediderunt nimirum a Cantero Nov. Lectt. II. 2 p. 89 sqq., cujus doctrina plerique omnes olim delectari soliti sunt (quos nominant Drakenborchius Liv. XXXII. 13, 4 p. 658. Burmannus Lucan. IV. 448 p. 200 et alter Burmannus Prop. I. 1, 15 p. 13. Ruhnkenius Ovid. Her. I. 18 p. 3), acquiescere nunc multi desierunt moniti a Dissenio Tib. I. 7, 3 p. 149 et 10, 62 p. 206 et Hertzbergio Prop. I. 17, 11 p. 64 et II. 23, 7 p. 166. Quo enim spectet illud potuit (cf. Oppian. Cyn. I. 491: *Ἴχθια μαστεύει δὲ κατὰ χθονὸς οὐδὲ μὲν εἴρεῖν Ἰμείρων δύνανται μύλα δ' ἀσχαλῶν ἀλλάτται*), declarat tum Seneca Epist. 68: animalia quaedam, ne inveniri possint, vestigia sua circa cubile ipsum confundunt“ vel potius illa res „quod περιφερῆ ἕρνη pastum prodeuntes ferae faciunt“ Ulit. Grat. 225 p. 164, tum Silius X. 82: „Deprendit spissis arcana cubilia dumis“ cf. Lucret. I. 405: inveniunt intectas fronde quietes (Gonsal. Petron. 131 p. 269). intpp. Grat. 235 p. 169 sq. Ulit. 236 p. 171. Quam versutiam lustris locum capiendi et vestigia occultandi omnesque insidias cavendi maxime cerni in senibus cervis (ut Ovid. A. A. I. 766: „Longius insidias cervae videbit anus“ cf. Ennod. Carm. II. 100, 3 p. 353. C. „fera provida“) — ut omittam adularum ferarum minus olere vestigia, quam parvarum (Barth. Grat. 201 p. 143) ac „fugam secunda semper aura fieri, ut vestigia cum ipsis abeant“ (Plin. N. H. VIII. 32, 50 p. 104) — non minus in confesso est, quam eandem aetatem valentissimam esse et ad cursus vel diuturnioris (hunc autem a Varro v. 4 sq. describi infra dicemus enucleatius) laborem paene invictam, quum hinnulos constet quo currant acrius, eo fatiscere citius Bochart. I. Hieroz. III. 17 p. 883, 3. 24 p. 924, 25. Ex quibus ita disputatis emergit Gortyniae canis praestantiam duobus certissimis argumentis a poeta ostendi, qui scribat veteris cervae et lustra arcana sagacissime indagari (*τὸ Κρητικὸν φῶλον, αἷς φύσις τῶν θηρίων ἐλέγγει τὰς εὐνάς κατὰ τὴν ὄδον ἐπισπομένας* Themist. Or. XXVII. p. 404, 23) et fugam quamvis longinquam premi pervicacissime. Nec jam non perspicuum est quae sermonis vis sit in voce veteris, quae vox si in media sententia lateret, obscurari circumjacentibus posset, in ipso sententiae principio posita assignatur legenti audientique et infigitur. Significari autem his versibus proscriptorum maturitatem cautissime vestigia huc atque illuc circumferentium latebrasque quaerentium infra comprobabimus. Ubi est igitur subtilitas Weichertii in hunc modum argumentantis Ep. Crit. p. 85 et de Var. p. 110: „Vulgata lectio quantopere frigeat, nemo non sentit, quandoquidem canes venaticae cervas veteres aequae ac juvenecas sive hinnuleos indagare solent et persequi. Quae enim antiqui scriptores de insigni cervorum senio fabulantur, ut docuerunt Spanhemius Callim. Dian. 106. Davisius Cic. Tusc. III. 28. Burmannus Anth. Lat. V. 142. Ruhnkenius Ep. Crit. p. 112 et Creuzerus Myth. II. p. 169, ea huc referre prorsus alienum est“?

Restat, ut dicamus, quid in his versibus discrepet inter libros. Tenent autem Parisinus et Borbonicus m. pr. et ipse Delrius l. d. seu, quem errorem pervagatissimum esse docuimus in Stat. Ecl. ult. 74 p. 118 (add. Juvenal. X. 231 ceu pullus. edd. Lugd. seu. 326 ceu fastidita. Gaybac. II. seu. IX. 2 ceu Marsya. edd. Lugd. seu); nam silentio transmittit, quod a librariis verius, quam ab ipso Colvio Apul. l. d. videtur scriptum esse: cui. (cf. Sil. XIV. 162: Stygia ceu sede reducens. Oxon. cui. Virg. Aen. X. 723: leo ceu saepe peragrans. Bigot.

cui. Val. Flacc. III. 293: cui me hospitio fortuna revexit. cod. Cok. ceu. cf. Avian. V. 18: qui quondam. al. ceu). Deinde gortinia est in Cantabrigiensi et Mediceo, Cortynia in editionibus Colon. Ald. Hervag. Gryph., comprehendere in Salisburgensi, compendere in Borbonico (de quo vitio explicavimus Stat. I. d. 58 p. 94). Similiter autem id verbum positum memini ab Ovidio Met. I. 537: „extento stringit vestigia rostro (canis): Alter (lepus) in ambiguo est, an sit comprehensus,“ ubi quod praetulit Heinsius p. 65 memorabili exemplorum copia (quamquam omisso Sidonio Apollin. Carm. II. 145 et Curtio V. 4, 19) confirmatum: deprensus, id ipsum Silius maluit ponere in ea descriptione, cujus quaedam membra videntur ex ipsius Varii fonte manavisse X. 77: „Ut canis — Belgicus — Lustrat inaccessos venantum indagine saltus Nec sistit, nisi conceptum sectatus odorem Deprendit spissis arcana cubilia dumis.“

V. 3. 4.

Jam in disceptationem venit tertius versus. Quem sic: „circum vestigia latrans Aera per nitidum tenues sectatur odores“ scripsit Ulitius Grat. 212 p. 155 addiditque: „inepte vulgo: „circum vestigia lustrans Aethera.“ Idemque, id quod incompertum habet Weichertus p. 111, iudicium fuit Broukhusii Tib. III. 3, 13 p. 389: „Versu tertio scripsi latrans pro vulgato lustrans, mutatione pudente et, ni fallor, necessaria.“ Quam emendationem ratam fecisse sibi videtur Weichertus hisce: „lustrans — magnopere offendit, partim cum vv. lustrans et lustra proxime praecesserint, partim cum canum venaticarum sit deprensus ferarum, quas indagent, vestigiis latratus emittere, ut docet locus Ennii ap. Varr. L. L. VI. p. 242 et Gratii 186 neque adversatur alius ejusdem poetae locus 230, quo in loco si quid mutandum, malim furore pro favore [quod quidem vocabulum acceptum referre videtur Johnsono Burmannoque in v. 189 p. 137 et Ulitio v. 230 p. 166]. Denique recepta in loco Varii emendatione Ulitiana latrans defenditur vulg. aethera per nitidum: haec enim aperte copulanda sunt [id est copulanda esse manifestum est] cum v. latrans, ita ut vv. circum vestigia pertineant ad vv. sectatur odores.“ Quem verborum ordinem (libet enim primo id perstringere, in quo Weichertus desiit) omnino reprobare videor ipsa commemoratione Peerlkampii Bibl. Crit. Nov. II. p. 37, qui Weicherto aliquanto intelligentior artis versus pangendi existimator contentione facta Silii l. d.: „Nec sistit, nisi conceptum sectatus odorem Deprendit spissis arcana cubilia dumis“ et Varii: „Ceu canis umbrosam lustrans Gortynia vallem, Aethera per nitidum tenues sectatur odores“ liquido illud declaravit describi a Vario canem „elatis rimantem naribus auras,“ ut est in Halieutico 78 P. L. M. I. Tit. et Ulit. Grat. 239 p. 171 sq. Quae quidem res et Wakefieldi in Lucret. I. 406 p. 89, qui hac distinctione usus est in describendo: „et, circum vestigia lustrans, Aethera“, auctoritate patefacta et ipsa ita prompta et proposita est, ut Weichertus in eam ipsam sententiam haec parum sibi constans scriberet p. 112 et 113 et de Laevio poeta p. 67: „Sine idonea caussa Ulitius maluit aera. Nam canes, quum ferarum vestigia super humum indagent, sectari ea per aethera aequae commode dici possunt ac per aera. Quemadmodum Virgilius *ὑπερβολικῶς* de apibus scripsit Aen. VII. 65: „Hujus apes summum — liquidum trans aethera vectae Obsedere apicem,“ ita Varius de cane cervae vestigiis insistente aethera per nitidum dixit. Accedit vis epitheti nitidum, quo aera insigniri non memini.“ In quibus duo insunt notanda ac vituperanda: alterum, quod aerem ille negavit recte dici nitidum; nam et Statius Silv. I. 3, 53: „splendor ab alto

Defluus et nitidum referentes aëra testae“ et Alcimus Avitus IV. p. 405. B.: „Ales ut extensis nitidum petit aëra pennis“ similiterque tenerum aëra a multis dici demonstravit Heinsius Virg. Aen. IX. 699 p. 457 sq. (cf. Wak. Lucr. Vol. I. p. 228. 48) ille quidem diligentius veterum monumenta perscrutatus Drakenborchio Sil. XIII. 162 p. 646, quem laudavit Ruhnkenius Ovid. Her. XII. 85 p. 74, et Burmanno Ovid. Am. III. 2, 37 p. 474. Deinde vero caussae et officio suo parum satisfacit Weichertus exprompto Virgillii versu Aen. VII. 65, cui similia possunt multa afferri, ut ejusdem libri v. 32: „variae circumque supraque Adsuetae ripis volucres et fluminis alveo Aethera mulcebant cantu lucoque volabant“ cf. Peerlk. p. 4 et alia proposita a Viro Docto Misc. Obs. Nov. V. p. 482. Trill. Obs. Crit. III. 27 p. 276. Oportebat enim primum illud declarari cum Varro, qui canem per aethera tenues odores sectantem facit, valde congruere Virgillii orationem equorum currentium impetum his describentis Georg. III. 108: „Jamque humiles jamque elati sublimis videntur Aera per tenerum ferri atque adsurgere in auras; Nec mora nec requies“ cf. Oppian. Cyn. III. 77: Ὠκυτάτη θείειν — φαίης, ὀππότε ἴδοιο, διηερσίην φορέεσθαι, deinde hoc explicatius doceri: scribi a poeta non universum genus, quod odorem sequatur (Heins. Claudian. R. Pros. II. 148 p. 583. Plin. N. H. VIII. 40, 61 p. 114: „ventos et odorem captantis protendentisque rostra ad cubilia“), sed ipsum id, quod non modo dubia luce „dum signa pedum roscida tellus Impressa tenet“ (Sen. Hipp. 41. Dausq. Sil. X. 78 p. 417 sq. Tit. et Ulit. Nemesian. Cyn. 325 p. 446. Ulit. Grat. 224 p. 163); sed etiam per sudum ac mediis aestibus tenuia odorum simulacra (ut ait Delrius l. d.) sectetur, quod non est nisi praestantissimarum canum: εὐρινες δὲ ἐὰν τοῦ λαγῶ ὀσφραίνωνται ἐν τόποις ψιλοῖς, ξηροῖς, προσηλίοις τοῦ ἄστρου ἐπιόντος Xen. de Ven. IV. 6 (cf. Symmach. Laud. in Valent. II. 19 p. 26: „agmina ignava cervorum latibulis emota silvestribus in plana coguntur“). λεπτὰ δὲ καὶ ἀσαφῆ (τὰ ἴχνη) τοῦ θέρους· διάπυρος γὰρ οὖσα ἢ γῆ ἀφανίζει τὸ θερμὸν, ὃ ἔχουσιν· ἔστι γὰρ λεπτὸν καὶ αἱ κύνες ἥτιον ὀσφραίνονται τότε διὰ τὸ ἐκλελύσθαι τὰ σώματα V. 5. In hanc autem partem spectare verba: Aethera per nitidum efficitur cum iis, quae Dorvillius Misc. Obs. I. 2 p. 171 docuit: „serena tempestate, cum sudum est: Sol nitet, nitidus dicitur aether“ exemplisque Valerii Flacci III. 465: „Juppiter urgentem ceu summa Ceraunia nubem Cum pepulit movitque jugis: fulsere repente Et nemora et scopuli nitidusque reducitur aether“ et Statii Theb. V. 476: „Ut stata lux pelago venturumque aethera sensit Tiphys.“ Vet. Schol. p. 234: „serenitatem coeli.“ Foggin. Coripp. Just. IV. 29 p. 439 ac Senecae Hipp. 522: Non in recessu furta et obscuro improbus Quaerit cubili: — aethera et lucem petit“ Ovidiique Met. I. 602: „Et noctis faciem nebulas fecisse volucres Sub nitido mirata die,“ quorum locorum comparatione perspicuum fit ad describendam canis pervicaciam aptissime, ut infra accuratius dicetur, bina binis a Varro opponi: hinc aethera nitidum, inde v. 1. umbrosam vallem, v. 6 seram noctem (quam ipsam his significavit Euripides Bacch. 862 δέραν εἰς αἰθέρα δροσερὸν ὀπτουσα). Nec jam latet, quid intersit inter Varii versum et Lucretii locum verborum ordine et specie insigniter similem II. 145: „Et variae volucres nemora avia pervolitantes Aera per tenerum liquidis loca vocibus opplent“ et quos addidit Heinsius Virg. Aen. l. d. aut Statium Theb. I. 294: Portantes praecedere Notos, Cyllenia proles, Aera per liquidum. Manilium I. 810: Sunt etiam rariae sortis natalis euntes Aera per liquidum. 815: subitas candescere flammis Aera per liquidum.“

Ergo manifesto compertum est nec sententiae verborum: Aethera per nitidum tenues sectatur odores vere capiendae aut explanandae quemquam adhuc parem fuisse

praeter Dausquejum, a quo scientissime haec scripta invenio Sil. l. d. p. 418: „Artesiae nostrae nobilitas sedulo propterea cavet, ut canes ante auroram ad venandum agat: orto namque sole ac dissipato odore copiosiore fere experiuntur eos segnescere, cunctari fugitantes laboris: etsi Franci suos aliter consuefaciunt, quorum canes Aera per nitidum tenues sectantur odores, ut Varius loquitur,“ et gravius eos errasse, qui aëra maluerint hic legi, quam aethera, Ulitium l. d. et quem idem sensisse ignorat Weichertus, Burmannum Grat. 138 p. 114: „aër liquidus in versibus Varii, quos Ulitius adducit ad v. 212.“ Quamquam idem ipse — mirum — Dausquejus admisit.

Sequitur, ut illa de verbis:

circum vestigia lustrans

controversia disceptetur. Nam qui Ulitii inceptum tuetur ac defendit Weichertus rerum veritatem mira levitate corrumpit haec narrando Epist. Crit. p. 85 sq. et de Var. p. 112 sq.: „latrare egregie in canes venaticas quadrat, quippe quae, ut observare in promptu est, feras indagantes deprensas earum vestigiis passim latratus emittere consuescant v. Grat. Cyn. 186 et 230. Ennii fr. ap. Varr. L. L. VI. T. II. p. 242. Bip.“ Namque Gratius — de Ennio enim, de quo praevisissima quaeque docti protulerunt, absolvemus Excursu I —, Gratius igitur hoc dicit: „clangore citat, quos nondum conspicit, apros Aetola quaecumque canis de stirpe (malignum Officium) sive ille metus convicia rupit Seu frustra nimius properat furor,“ quod optime explanavit Ulitius p. 136: „Aetola canis bellicosae venationi inepta censetur, quia nondum conspectos apros clangore excitat. Laudatum igitur merito in Acarnane, quod taciturna supervenit hostes. Conspectam autem feram bellicosus canibus latrantibus invadere non illicitum ideo habebatur. Nam in sagacibus quoque bellicosae venationi inservientibus id laudatum. Halieutico: Et produnt clamore feram dominumque vocando Increpitant. — Verum sagacibus latratu omni interdicitur, antequam cubili suo excitanda fera“ cf. in v. 182 p. 133. 208 p. 150. 231 p. 166 sq. ille quidem merito laudatus ab Oudendorpio Lucan. IV. 440 p. 299 add. Arnob. II. 25: „canis cum invenerit praedam, cohibere et continere latratum discit.“ At vero Weichertus et *ἰχθυετικὴν* et *πολεμικὴν* temere (ut in disceptando Ennii loco dicitur) confudit nec illud cognitum habuit „ita fieri in venatione, ut inventam feram, modo prope sit venator, tacitis signis primum arguant: cum vero a cubili se proripuit, latrantes eam insequantur et quamvis e conspectu abierit, tamdiu, quam *πρὸς τὰ δρομαία ἰχθυε* investigatio vel redivestigatio peragitur, latratu ac clangore insistant“ (Ulit. l. d. p. 150. 168). Sed quid veterum interpretum doctrinam repetam? Quotus enim quisque est, qui non ipse expertus sciat genus, quod proprie vocatur venaticum, silvas scrutando aurasque sagacius colligendo ad ipsum „olidum cubile“ (Rutil. It. I. 624) pervenire, tum vero aut visa praeda aut absentis ferae vestigiis acriore discursu repertis argutum edere clangorem (quod nostrates dicunt *hell lauten*) nec continuando cursu latratuque absistere ante dejectam feram. Nec haec res Ulitium fefellit, qui in Ovid. Halieut. 79 p. 785: „Verissime sensus verborum: Et produnt clamore feram dominumque vocando Increpitant, quem si collatis effugit armis Insequitur tumulosque canis camposque per omnes ex Virg. Georg. III. 411 et ex Varii loco petendus. Loquitur enim hic de canibus agminatim indagantibus, qui non quidem semper *ἅμα ἑλακῆ διαθρόντες* indistincte et indesinenter latrant (quod suo aevo factitatum Longus innuit lib. II *ποιμενικ.* et hodie semper fit, maxime in Anglia), sed tum demum, cum ad cubile pervenerunt, clamore feram produnt.“ Quae quum ita sint quum Cretenses canes ad triplex venandi genus

εὐναῖον, δρομαῖον, ἰχνευσιν (Ulit. Grat. 49 p. 50. 221 p. 161. add. Themist. l. supra p. 15 d.) mirifice idonei totasque per artes aptissimi (Ulit. v. 212 p. 154) fuerint, apparet verbis: Saevit in absentem et circum vestigia lustrans Aethera per nitidum tenues sectatur odores⁴ adeo non constare rationem, ea ut sint vel absurdissima; qui enim scribit Gortyniam canem saltus scrutatam vacuo reperto cubili saevire, non hercle hoc dicit jam saevitiam lustrando vestigia et odores sectando exseri ab ea cane, quam constat et „vestigia sagacius per umbrosam vallem colligendo“ (Ammian. Marc. XXX. 4, 9) et in aëre plantas quaerendo (Sidon. Apollin. Carm. VII. 195) ad ipsum cubile certum et indubitatum (Laev. ap. Terentian. Maur. 1938. Stat. Achill. II. 73. Gron. Diatr. p. 157) pervenisse lustraque deprehendisse et tum odores sectatam esse, quum et egressum ferae disquireret et fugam (Lucret. IV. 993) persequeretur per qualiacunque loca obstinatissime. Itaque ne canis, postquam saevire coepit, ipsum id facere narretur, quod fecerat, antequam vacuum cubile saeviendi causam haberet, tollendum est illud: circum vestigia lustrans (quod huc translatum videtur ex Virg. Ecl. II. 12: tua dum vestigia lustras cf. Aen. II. 754: vestigia retro Observata lego per noctem et lumine lustras et Lucil. XXX. 70 p. 187 Bip.: Quem sumptum facis in lustris circum oppida lustrans. Sil. I. 298. cf. Grat. v. 221, quem corrigendi infra fiet copia, nec sic quidem immutatum: rursus vestigia lustrans cf. Drak. Sil. VI. 258 p. 306 aliquo modo placet), suscipiendum id, quod Ulitius et Broukhusius protulerunt: circum vestigia latrans. Latrando enim Gortynia canis in absentem saevit, quae canis olidis deprehensis lustris cum ipsam feram latrare nequeat jam egressam, at vestigia ejus latrat (Petron. l. infra affer.), quae vestigia semel scrutata resumpto impetu jam acrius persequitur exorsa *πολεμικὴν*; „*ἰχνευτικὴ* enim canum silentio peragitur, non *πολεμικὴ*, quae latratu“ Harduin. Plin. N. H. Vol. III. p. 487. Oud. Lucan. IV. 440 p. 299. Ut est apud Lucretium IV. 991: „vocesque repente Mittunt et crebro redducunt naribus auras, Ut vestigia siteneant inventa ferarum.“ Virg. Aen. XII. 751: „Venator cursu canis et latratibus instat.“ Varr. Sat. fragm. p. 302: „Contra coactus cervus latratu canum Fertur.“ Ovid. Met. XIII. 806. II. 491. Sil. XVI. 575. Xen. de Ven. X. 1: *πρὸς δὲ τὸν ἕν κεκῆσθαι κύνας Ἰνδικὰς, Κρητικὰς. ἢ δὲ κύνων ἐπὶ τὸ πολὺ ἀφίξεται τόπον ὑλάδην ἰχνεύουσα — ἐπειδὴν δ' ἀφίκηται ἐπὶ τὴν εὐνὴν, ὑλακτεῖ. ὃ δ' οὐκ ἀνίσταται τὰ πολλὰ.* Ulit. Grat. 222 p. 162. 230 p. 167 sq. Sen. Hipp. 38 sqq. Apul. Met. VIII. p. 514. Ut non leviter erret Ulitius, qui apud Claudianum Sec. C. Stil. 300: „variae formis et gente sequuntur Ingenioque canes: illae gravioribus aptae Morsibus, hae pedibus celeres, hae nare sagaces. Hirsutaeque fremunt Cressae tenuesque Lacaenae Magnaque taurorum fracturae colla Britannae“ argutas Cressas, quam hirsutas dici mavult, argutas autem propterea, quod fremere eas et cum latratu venari ex Varii loco ostendisse sibi videtur“ (v. 212 p. 155). Namque illas canes constat ante inceptam *πολεμικὴν* fremere alacres et tacitam servare mussitationem (Apul. l. d. Ulit. p. 168), repertam emotamque feram arguto clamore insequi (Cang. Gloss. I. p. 742. Ovid. Met. XIII. 806). A quo genere diversissimum fuit illud, de quo commemoravit Curtius IX. 1, 31.

Jam quam ratione inquisivimus argumentisque probavimus sententiam confirmare licet comparatione Virgiliū Aen. V. 257: „saevitque canum latratu in auras“ (cf. Sil. IV. 97: „acer — hinnitus saevit equorum“) et IX. 59: „Ac veluti pleno lupo insidiatus ovili, Quum fremit ad caulas ventos perpressus et imbris Nocte super media; tuti sub matribus agni Bala- tum exercent: ille asper et improbus ira Saevit in absentes: collecta fatigat edendi Ex

longo rabies et siccae sanguine fauces“, quem locum ad Varii exemplum scriptum, ut Cerda p. 290. C. et Taubmannus p. 863. 1. A perspexerunt, non item Peerlkampius p. 158 aut Burmannus Val. Flacc. III. 589 p. 303, his explanavit Servius p. 510: „phantasiam saevitiae expressit: quia lupi sic circa caulas fremunt, ut in ipsis animalibus solent“, illustriorem reddidit idem Cerda comparatione Sili VII. 126: „ceu nocte sub atra Munitis pastor stabulis per ovilia clusum Impavidus somni servat pecus: effera saevit Atque impasta truces ululatus turba luporum Exercet morsuque quatit restantia claustra.“ Sic igitur Gortynia canis jam latrando saevit, ut dentes geminando leo apud Valerium Flaccum l. d. (cf. Apollon. Rhod. II. 281): „sanguineus vasto leo murmure fertur Frangit et absentem vacuis sub dentibus hostem“ (quem locum Wagnerus p. 301 contendit cum Ammiano Marcellino XXIX. 4, 7: tamquam leo ob cervum amissum vel capream morsus vacuos concrepans“, id quod ante eum fecerat Heinsius Ovid. Met. VII. 786 p. 536) ac tigris apud Silium IV. 335: „illa pererrat Desertas victrix valles jamque ora reducto Paullatim nudat rictu, ut praesentia mandens Corpora et immani stragem meditatur hiatu“ et lupi apud Sidonium Apollin. VII. 369: „Atque absens avido crepitat jam praeda palato,“ equus pedibus humum pulsando apud Statium Theb. VI. 400: „pereunt vestigia mille Ante fugam absentemque ferit gravis ungula campum,“ flatu apud Sidonium Apollin. XXIII. 333: „ante cursum Campus flatibus (saltibus Wakef. l. infra affer.) occupatur absens.“ Quod enim a Vario sumpsit Virgilius, id dici vix potest quam multi ex Aeneide in sua carmina transtulerint; quos cum percensere longum sit, praestat commemorari, quem omiserunt Zinzerlingius Val. Flacc. l. d. p. 303. Barthius Stat. Theb. II. 133 p. 337 sq. et VI. 401 p. 502 sq. et qui omnium diligentissime commentatus est, Heinsius Sil. IV. 337 p. 211 sq. nec addiderunt Burmannus Claudian. B. Gild. 351 p. 228 et Drakenborchius Sil. l. d. p. 212 aut Wakefieldus in Lucret. II. 263 p. 245 sq. (ille quidem apud Sedulium I. 123: „Intrat in absentis pelagi mare“ recte et lepide hoc demum scribi: abstantis opinatus III. 1043 p. 179), Ennodium Carm. I. 9 p. 324. B. Sili versus, quos attuli, aemulatum: „Caspia non aliter cum tigris feta Niphaten Circuit aut catulos rapiendi format ad usus, Ardet in absentes: saevis mortalia mandit Membra animis hominumque necem petit ore cruento“ cf. Coripp. Jo. VI. 227: „placido modo pectore vultus Versat et absentes animis auditque videtque Sollicitus.“ Stat. Achill. I. 473: „Omnis in absentem belli manus ardet Achillem.“ Theb. XII. 319: „animamque per oscula quaerit Absentem“; nam praetereo Ulitium Grat. 231 p. 167 hunc versum Ennio gratificatum: „Et citat absentem cupiens discriminis hostem.“

Quo autem restituto opus esse obtinimus, id non modo detergendo fastidio ejusdem vocis ter deinceps positae: lustrans, lustra, lustrans sufficere liquet, sed etiam ad artis praecepta probabiliter expromptum esse docet Claudiani locus Epith. Pall. 61: rubris quae fluctibus insula latrat. Buslid. lustrat (cf. Eutrop. I. 349 certante. Vat. quint. lustrante. Med. quart. luctante. Ovid. Trist. V. 9, 28 luctantem. codd. plurim. latrantem), qui locus fugit Burmannum Anth. Lat. VI. 90, 15 p. 642 in Petronii versu (Anth. 170 p. 59. Meyer.), de quo jam dicendum est, nequidquam nova molitum. Quis enim assensum praebeat sic disputanti: „Et canis in somnis leporis vestigia latrat. Posset lustrat etiam legi pro inquit et vi odora investigat. — Lustrare autem proprium esse verbum de canibus ferarum latebras inquiringibus patet ex notis Ulitii [immo vero Barthii] et patrum mei ad Grat. v. 221“? Quae fere eodem modo (incautius, ut alias edisseremus) repetiit Wernsdorfius P. L. M.

IV. 1 p. 286 ipse tamen contrariae sententiae auctor: „tranat, inquit, conjecit Daniel. Iustrat Burmannus. — Sed non movendum latrat i. e. latratu indicat. Hor. Ep. V. 47: senem adulterum latrent Suburanae canes. Quamquam latrare prius quam visa et excitata fera vitiosum in cane putant venatici Grat. v. 186.“ Quod idem statuerat ipse Burmannus p. 642: „latrat hoc est latratu indicat leporis vestigia.“ Quanto his saniora protulit Barthius Stat. Theb. I. 551 p. 187 sq.: „latrare nimirum aliquid id allatrare, latrando poscere, flagitare velut per convicium.“ Verum enim vero omnes fefellit poetae sententiam diligenter et enodate explicandi ratio posita illa in comparatione Aeschyli Eum. 131: Ὀναρ διώκεις θῆρα κλαγγάνεις δ' ἄπερ Κύνων μέριμναν οὔ ποτ' ἔλλιπὼν πόνον et Lucretii IV. 991: „Venantumque canes in molli saepe quiete Jactant crura tamen subito vocesque repente Mittunt et crebro redducunt naribus auras, Ut vestigia si teneant inventa ferarum Expergefactique sequuntur inania saepe Cervorum simulacra, fugae quasi dedita cernant, Donec discussis redeant erroribus ad se.“ Rem eam praeterquam quod ipso Petronii loco omisso plene ostendit Bochartus I Hieroz. II. 56 p. 680 sq.: „Canes, inquit, non modo somniant ut multa animalia, sed somnia sua vel latratu vel gestu saltem ex parte patefaciunt. Proinde Philosophus Hist. 4, 10 de solis canibus addit: δηλοῦσι δὲ αἱ κύνες τῷ ὕλαγμῳ. Quamvis plenus non sit latratus, sed murmuratio quaedam, cujus respectu dicuntur σκύζειν. Hesych., ex quo [id quod interpretes fugit V. 86 p. 523 not. 3] emendo Pollucem σκύζειν τὸ καθέδοντας ὑποφθέγγεσθαι. — Hac porro demurmuratione sua somnia tam aperte produunt, ut poetae ea definire ausi sint. Theocritus: καὶ γὰρ ἐν ὕπνοις Πᾶσα κύων ἄρως μαντεύεται [XXI. 44 cf. Nonn. V. 232: νοεῶν μνηστῆρι — Θηρὸς ἀσημάντοιο κύων μαντεύεται ὀδμήν] et Aeschylus — Lucretius.“ Ergo apparet a Petronio:

Et canis in somnis leporis vestigia latrat

hoc dici: canem in somnis sibi videri leporem cum latratu persequi ipsius vestigiis: ἐπειδὴν δὲ περὶ τὸν λαγὼ ᾧσι — ἐπανακλαγγάνουσαι — ἀναστήσουσι τὸν λαγὼ καὶ ἐπιᾶσι κεκραγῆναι Xen. de Ven. VI. 23. Oppian. Cyn. I. 506: ὀπότ' ἔχνεος ὄψε διηερλοιο τυχῆση, Καρχαλάε κινυζεῖ δὲ κεχαρμένος. Qui canis enim leporis vestigia latrat, leporis fugientis vestigia sequutus (Grat. v. 201) atque adeo iis inhaerens latrat (sive vestigia allatratur), ut Hor. Epist. I. 2, 65: „venaticus ex quo Tempore cervinam pellem latravit in aula“ et Stat. Theb. I. 551: „frustra que sonantia lassant Ora canes umbramque petunt et nubila latrant“ et quos attulerunt Barthius l. d. Heinsius Ovid. Trist. II. 459 p. 534. Valckenarius Adnott. in Phalaridea Lennep. p. XV. Arntzenius Aurel. Vict. V. III. XLIX. 2 p. 207. Vechnerus Hellenol. I. 7 p. 45 sq. Mirum autem ne Wakefieldum quidem Lucret. II. 17 p. 200 judicasse explore.

Jam vero reputanti egregie inter se concinere canem in somnis leporis vestigia latrantem et illam Gortyniam canem, quam cervae vestigia latrantem tenues odores sectari scripsit Varius, magna quaedam dubitatio injicitur, quidnam sibi velle vocem circum putaverint et Ulitius Broukhusiusque et diversae sententiae auctores. Ut enim „circum vestigia latrans“ non minus recte atque usitate dictum sit, quam quod a Tertulliano Apol. XLVI: „plerique in principes latrant“ positum Barthius tamen Stat. l. d. p. 188, id quod fugit Havercampum p. 377, non item Adv. XXXIII. 1 p. 1506, sic corrigendum esse censuit: plerique principes latrant“: at, ubi narratur quae reperto cubili fit acerrima per nitidum aethera cervae insectatio, ibi non jam locus est mentioni canis „intricata vestigia, quo egressum ferae reperiatur, circumeuntis“ (Ulit. Grat. 225 p. 164 cf. Oppian. Cyn. I. 502: Τῆ καὶ τῆ θύνη):

at quae per nitidum aethera tenues odores sectatur tantum abest, ut circum vestigia latret, ut ipsis insistens vestigiis latret (Oppian. l. d. 505: *ὅπότ' ἰχνεος ὀψὲ διηερῶιο τυχήσῃ, Καρχαλέα κνυζεῖ τε κεχαρμένος — σεύόμενος δὲ Εἰλεῖται σκολιοῖσιν ἐπεμβεβαῶς πεδίοισιν Οὐδ' ἀπό μιν πλάγξαις — Ἴθ' ὕει δ' ἀπριξ γλυκερῆς δεδραγμένος ὀδμῆς* cf. Xen. de Ven. III. 5: *πολλὰ δὲ τούτων μὲν οὐδὲν ποιοῦσι, μανικῶς δὲ περιφερόμεναι ὑλακτοῦσι περὶ τὰ ἴχνη, ὅτε εἰσπίπτουσιν εἰς αὐτὰ ἀφρόνως καταπατοῦσαι τὰς αἰσθήσεις*). Quid igitur? quum sagacissima quaeque canis circum ferae vestigia ferri (Hand. Tursell. II. p. 54. 56) minime queat dici — neque enim cervorum agmen hic refertur per valles vagatum (Virg. Aen. I. 186 = Angilbert. de Carolo III. 149) et canis „singulorum cervorum vestigia circum inspiciens“ (Heins. Prud. Apoth. 492 p. 512) —, num freti Sili exemplo II. 84: „nec non Veneris jam foedera passae Reginam cingunt, sed virgine densior ala est“ (memorato confirmatoque a Lachmanno Prop. IV. 2, 29 p. 237 et Dissenio Tib. I. 3, 87 p. 85 cf. Sidon. Apollin. VII. 358: *bissenas vulturis alas*. Tib. l. d.: „circa gravibus pensis affixa puella — Deducat — stamina“) dicemus Gortyniam canem poetae in versu esse, cum in animo ei sit turba Gortyniarum canum „agminatim persequentium feram“ (Ulit. in Grat. p. 168 et in Ovid. Hal. 79 p. 785) et vestigia circumlatrantium? ut Ovid. Met. IV, 722: „apri, quem turba canum circumsona terret.“ Sidon. Apollin. Carm. V. 92: „gravidum circumlatrat ingens Turba canum. Sen. Cons. ad Marc. 22: „acerrimi canes — circumlatrare etiam hominem incipiunt.“ Ammian. Marc. XXII. 16, 16: *leonem catulus longius circumlatrans*. 12, 4. XVI. 6, 1. Juvenc. Hist. Ev. IV. 536 p. 516. A cf. Wernsd. Avien. Perieg. 48 p. 899), fortasse etiam ipsam illam turbam in quinto versu: „Non omnes illam medii“ ea restituendum arte, cui suffragari videatur varietas codicum Claudiani B. Get. 609: *Ira furens. Tholos. Ambr. pr. ila. Exc. Voss. Lovan. Vatic. 3. Bon. Pric. illa. Ambros. turba* (cf. Stat. Theb. V. 30 cod. opt. Irruitur. Conj. nostr. XV. p. 220 sq.: *Turba ruit*) et Ciceronis locus Tusc. V. 27, 78: „quae est victrix, ea laeta — in rogam imponitur, illa victa moesta discedit“ hac, si quid video, correctione adiuvandus: „imponitur, turba victa moesta discedit“? A quo lubricae atque ambagiosae conjectationis genere longissime abhorret animus. Quid multa? errore librarium in locum latrantis sufficientium lustrantem provenisse evidens est istud: circum, provenisse autem ita, ut insolentius aliquod vocabulum opprimeretur atque obrueretur. Quid autem verisimilius, quam quod per solitam litteras c et t permiscendi licentiam coeptum esset velut sic prodi: cervivestigia (ut apud Ovidium Met. X. 22 *terna. Med. cerva. Bas. al. torva* cf. Eumen. Grat. Act. 6, 1 *terraeque perfidia. Chass. torvaque. IX. 731 cervum. Thuan. Junian. al. taurum. XII. 383 et acerbo vulnere victum. Cantabr. et torvo. add. Liv. VIII. 6, 10 Terrae. Portug. certe; nolo enim hic graviores vocis torvus injurias exsequi), id deductum esse ad falsam istam speciem circum, quam ultro subjiceret animo recordatio Lucillii Siliique I. 298: „circumlustravit anhelus Muros saevus equo“, de quibus supra p. 19 commemoravimus cf. Lucret. II. 626 *iter omne viarum. codd. Wakef. p. 303 omnia mirum, circum. III. 404 cretum caesis. vulg. circum?* Ergo quod penitus insedit vitium hac ratione censemus expellendum:*

torvum vestigia latrans.

Ut est apud Virgilium Aen. VII. 399: „torvumque repente Clamat“ (cf. Barth. Stat. Theb. IX. 741 p. 1073). Silium XI. 99: „Fulminea torvum exclamat Marcellus ab ira.“ Statium Theb. X. 416: „torvum ac miserabile frendens“ (Vet. Schol. p. 1186: *precarum et minari*

simul visa“). Ammianum Marc. XXXI. 2, 8: variis vocibus sonantibus torvum. XVI. 12, 27: „torvum concrepantibus tubis.“ 45: „torvumque canentibus classicis.“ Quibus exemplis propter nomen vestigia verbis torvum latrans additum par est subjungi Statium Theb. IV. 606: „dirumque tuens obliqua nepotem“ et Patricium Epith. Auspic. 46: „inque furentem Blanda micans.“ Neque aliam medelam requirere videtur Virgilii locus Aen. V. 404: Obstupuere animi: tantorum ingentia septem Terga boum plumbo insuto ferroque rigeabant“; certe et Servii consilio hoc: „animi tantorum; hic distinguendum est, hoc est virorum fortium — nam stultum est dicere tantorum boum, cum dixerit septem“ et Peerlkampii invento: „tanto nigrantia“ praestabiliior est haec scribendi ratio: „tam torvum — rigeabant“ id est tam horrendum (Barth. Stat. Theb. VI. 751 p. 596 et VII. 590 p. 740. Att. fragm. Alphisib. VIII. p. 123: „o vim torvam adspecti atque horribilem.“ Sil. II. 431: „torvumque minatur“ et Avian. 31, 5: vasta torvum cervice minetur. Stat. Theb. VI. 429: furiale minatur et XIII. 375: torvum contra et furiale renidens. XII. 128: magni memor illa mariti It torvum lacrimans summisque irascitur astris“ cf. IX. 856: torva clipei metuendus obarsit Luce Dryas. II. 716: „cui torva genis horrore decoro Cassis“, torvum rigeabant autem, ut aliis in locis legitur triste riget frons, Danubius Heins. Claudian. Prob. et Olybr. 120 p. 13 et Pr. C. Stil. I. 125 p. 362. Et de Virgilio quidem fere idem suspicari jam video Dryandrum meum, qui in novissima epistola: meliora, inquit, iis, quae in programme Hal. Paedag. 1868 proposui, mihi jam invenisse videor cum aliis in locis tum apud Ciceronem Mil. 25, 67: „nunc tamen si metuitur“ et Virgilium Aen. V. 404 tam dirum vel fortasse tam torvum, si quidem torvum rigere similiter dici atque torvum tueri recte iudico.“

V. 5. 6.

Jam quintum Varii versum ab Virgilio expressum esse Georg. III. 250: Nonne vides, ut tota tremor pertentat equorum Corpora, si tantum notas odor attulit auras? Ac neque eos jam frena virum neque verbera saeva, Non scopuli rupesque cavae atque objecta retardant Flumina correptos unda torquentia montes“ (quocum v. 270: „superant montes et flumina tranant“ composuit Heinsius Claudian. Nupt. Hon. 292 p. 193) cum alii retulerunt tum Ursinus Virg. III. p. 77 et Cerda p. 426. C (qui quidem perperam scripta haec attulit: „illum medii aut ardua tardant“) atque Heynius p. 546 et cujus mentione Weichertus p. 114 defunctus est, Vossius p. 583 sq. cf. Ecl. VIII. 88 p. 131; ipse adjicio Claudianum B. Gild. 472: „Ilicet auguriis alacres per saxa citati Torrentesque ruunt: non mons, non silva retardat“ cf. VI C. Hon. 483: „non tela retardant, Objice non haesit fluvii.“ III. R. Pros. 321: „Non Rheni glacies, non me Rhipaea tenebunt Frigora: non dubio Syrtis cunctabitur aestu.“ Prudentium *περὶ στεφ.* XI. 115: „Per silvas, per saxa ruunt, non ripa retardat Fluminis aut torrens oppositus cohibet.“ Symmachum L. in Valentin. II. 3 p. 16: „Non fluminum meatibus, non objecta montium, non itinerum errore tardabitur“ (cf. Stat. Theb. XII. 232 per saxa — per fluvios. Sil. VII. 393. Sen. Hipp. 700). Caesarem B. G. VI. 35, 7: non hos palus — non silvae morantur (Sil. V. 666). Ennodium Paneg. p. 172. A: „hos non montanae strues, non fluminum objectio continuit“ nec omitto Ermoldum Nigellum II. 127: „Flumina non retinent trepidos, non horrida (cod. nec corrida, quod esse nec sordida alias comprobabimus) silvae Nec glacialis hiems aut pluviosa dies“ aut Herc. Strozam

ad Lucret. Borg. Genethl. p. 1074: „Non tenuere nives, non saxa Alpina nec amnes“ aut quae scripsit, qui Varii vestigia accurate legit, Basilius Zanchius in illo de conversione sui carmine p. 1465: Ceu vitula amissos foetus orbata requirens Et nemora et montes et stabula alta legit. Non amnes miserum medii, non me ardua tardant, Non timeo audaces in mea fata feras.“ Medias quidem aquas similiter dixerunt Statius Theb. VII. 436: „velut ignotum si quando armenta per amnem Pastor agit, stat triste pecus, procul altera tellus Omnibus et late medius timor: ast ubi ductor Taurus init fecitque vadum, tunc mollior unda“ et Silius XVI. 249: „nec me aequore saevus Tardavit medio pontus.“

De amnium autem mentione satis expedivit Ulitius Grat. 222 p. 161 sq.: Xenophon c. XI [V. 15. 16] τὰ ῥεῖθρα etiam canibus lustrari vult, quia, ut subjungit, ἔστιν ὅτε διαβαίνουσι τὰ ῥεῖθρα. Quod de leporibus dictum ad omnes feras extendi potest. — Et flumina non modo lepores, sed cervi saepissime tranant. Quare et fontes hic lustrat Metagon et hoc in Gortynia cane laudavit Varius: Non amnes illam medii, non ardua tardant.“ Conjiciunt autem se „cervi in fluvios et proxima etiam maria aut alias aquas et pascenti aut aestum fugiendi et canes insuper aut venatores effugiendi ergo“ Spanhem. Callim. Dian. 101 p. 201 sq. 107 p. 209. Bochart. I Hieroz. III. 17 p. 886 sq., qui praeterierunt Valerium Flaccum VI. 568: „Jam non per ripas, jam non per curva volentem Stagna nec in medio truncantem marmore cervos“ (cf. Sil. XV. 777: „Tum per saxa ferae perque ipsa cubilia fusae, Per valles fluviosque atque antra virentia musco Multa strage jacent“). Ammianum Marc. XXIV. 1, 5: „pars (cervorum) maxima natatu adsueta veloci alveo penetrato incohibili cursu evasit ad solitudines notas.“ Hedylum ap. Strab. XIV. p. 683 (Bergk. Anth. Lyr. p. V): Ἴσται τῶ Φοίβῳ πολλὸν διὰ κῆμα θέουσαι ἤλθομεν αἱ ταχινὰ τόξα φρυγεῖν (hoc enim merito retinet Meinekius Conject. in Anth. Gr. p. 240) ἔλαφοι — φασὶ μὲν ὀρηθῆναι τὰς ἐλάφους Κωρυκίης ἀπὸ δειράδος ἐκ δὲ Κιλίσσης Ἡρόνος εἰς ἀκτὰς διανήξασθαι Κορυιάδας. Add. Xen. de Ven. IX. 11: Ἰστανται δὲ ποδοστράβηται ταῖς ἐλάφοις ἐν τοῖς ἴρσι, περὶ τοὺς λευκῶνας καὶ τὰ ῥεῖθρα καὶ τὰς νάπας, ἐν ταῖς διόδοις καὶ τοῖς ἔργοις, quem locum cum Maximo Tyrio XII. 3 p. 215: ἔλαφοι ἐκ Σικελίας ἐπὶ Ῥηγίον περαιοῦνται νηρόμεναι ὄρη θέρους ἐπιθυμῶν καρπῶν componendi hoc caussae habeo, quod καρπῶν vocem (καρποί autem „sunt imprimis fructus satorum, fruges“ Baehr. ap. Creuz. Melett. III. p. 75 sq.), quam in σκορπίων converti Marklandus voluerat, visi sibi sunt Davisius p. 215, postea Jacobsius Annal. Darmstad. 1841 p. 766 satis defendere posse auctoritate Aeliani N. A. V. 56: οἱ ἐν Σύροις ἔλαφοι — στέλλονται — ἐπὶ τὴν Κύπρον πόθῳ πόας τῆς ἐκεῖ. ἔλαφοι δὲ καὶ ἕτεραι τῆνδε τὴν νῆξιν ἀποδείκνυνται, ego voci χόρτων, de qua alibi dicitur, posthabendam censeo. Quemadmodum tigres „urgente inedia amnem Oxum superare natatu aliquoties“ narrantur ab Ammiano Marc. XXIII. 6, 52 et „amisso fetu concitae alite saltu transmittere Gangem“ a Silio XII. 460, ut vacca juvenco fraudata nunc vallem, nunc flumina questu movere“ a Statio Theb. VI. 189 cf. Virg. Ecl. VIII. 87.

Nec de sexto quidem versu Weichertus, ut fuit diffusae vir doctrinae, non accuratae, officii sui partes implevit. Vossius Ecl. VIII. p. 131, inquit p. 119, observat a Virgilio v. Perdita, quod in Varii loco cum sequentibus cohaeret, ad antecedentia majore cum vi relatam esse. Recte illud tamquam epiphonema commatis disjunxit Wagnerus.“ Nimirum ipsum id doctorum hominum intentionem fugit, quod est in hac caussa caput. Quo enim intelligatur, cur Cretensi potissimum cani locum fecerit Varius in similitudine ad exprimendam rerum imaginem composita, non solum illud referam, quod a multis enarratum est, ut a Meursio Cret. II. 7 p. 95 sq.

Gronovio Sen. Hipp. 33 p. 222. Titio Grat. 211 p. 153. Ulitio 212 p. 154. a sq. Barthioque et eodem Ulitio p. 154. b sq. Jacobsio Animadv. ad Anth. Gr. T. II. 1. 2. p. 320 (ut ipse dicit in Philostr. Im. I. 28 p. 380), omissum ab Hoeckio Cret. I. p. 40): „robore, odore et cursu ac saltu excelluisse Cretenses canes“ (Meurs. et Ulit. II. dd.), sed rem parum adhuc cognitam in medium afferam: canum, quorum laude Creta insula singulariter censeretur (*ἐλέφαντας ἢ Ἰνδική, κύνας ἢ Κρήτη, ἵππους Θετταλία ἔχει* Schol. Aristid. Panath. p. 42, 7), certum aliquod genus extitisse, quod diceretur *διάπονον*. Auctor est Pollux V. 40 sq. p. 497: *τῶν δέ γε Κρητικῶν κυνῶν οἱ μὲν διάπονοι, οἱ δὲ πάριπποι καλοῦνται. διάπονος μὲν οὖν φασὶ καὶ τὰς νύκτας ταῖς ἡμέραις ἐν ταῖς πρὸς τὰ θηρία μάχαις ἐπιλαμβάνειν καὶ πολλάκις παρενασθέντας τοῖς θηρίοις μεθ' ἡμέραν ὑρκεσθαι τῆς μάχης· οἱ δὲ πάριπποι τοῖς ἵπποις συνθέουσιν οὔτε προθέοντες οὔτε μὴν ἀπολειπόμενοι*, quae minus recte his complexus est Natalis Comes de Venat. I. p. 1079:

Cecropius catulus est, quem dixere parippum,
Indicus, Argolicus, Thrax et Cretensis, Alanus —,
Sunt, quos diaponos dicunt, venatibus apti,

et qui tertium genus eorum addit, in quibus utraque natura confusa esset, Arrhianus de Ven. III. neque a Meursio l. d. neque a Pollucis interpretibus commemoratus: *τῶν Κρητικῶν αἱ διάπονοι ἀπὸ τοῦ φιλοπονεῖν καὶ ἰταμαὶ ἀπὸ τοῦ ὀξέως καὶ αἱ μικταὶ ἀπ' ἀμφοῖν*. De quo quidem loco alias quaeretur diligentius; nam ne ea quidem, quae supersunt dicenda de ea re, quod et varie scribi *οἱ διάπονοι* et *αἱ διάπονοι* invenimus et Gortyniam canem Varius memorare maluit, quam Gortynium canem, expromere licet angustis hujus libelli terminis circumscripto: satis nunc sit persequi maxime insignia. Hoc igitur apparet jam tandem atque extat a Vario his:

Saevit in absentem —
Non amnes illam medii, non ardua tardant,
Perdita nec serae meminit decedere nocti

describi canem *διάπονον*, qui *σευόμενος* *Εἰλεῖται* *σκολιοῖσιν* *ἐπεμβεβαῶς* *πεδίοισιν* *Οὐδ' ἀπὸ μιν πλάγξαις οὐδ' εἰ μάλα τηλόσ' ἐλαύνοις Ἰθύνει δ' ἀπριξ γλυκερῆς δεδραγμένος ὄδμης, Εἰσόκει τέρμα πόνοιο καὶ εἰς βαλβίδα περήση* (licuit enim Oppiani Cyn. I. 508 sq. verba mutuari cf. Hom. II. XXII. 192: *ἀνιχνεύων θείει ἔμπεδον, ὄφρα κεν εὔρη*) tam vecors tantaque rabie perditus, ut ne nocti quidem cedat *τὴν νύκτα τῇ ἡμέρᾳ ἐπιλαμβάνων* Poll. l. d. Indidem intelligitur pravo duci iudicio Vossium (scilicet idem sentientem, quod olim Achillem Statium in Catull. p. 236 sensisse video) et qui Vossium sequuntur, Wagnerum Weichertumque, qui non perspectum habeant a Virgilio non minus, quam a Vario id vocabulum, quod maxime rem contineret, extremae additum esse sententiae, qua manifestissimum concitatissimi affectus expromeretur argumentum. Namque perditam ille buculam dixit desiderio ictam nimio ac perditae amantem (Burm. Prop. I. 13, 7 p. 131. Ruhnk. Ter. Heaut. I. 1, 45 p. 146 cf. Anth. Lat. I. 68 ap. Eldik. et Piers. II. p. 705 Burm.: „Perdita amore Venus uritur igne suo.“ Serv. p. 155: perditam) amore consumpta. Virg. Aen. IV. 541. Hand. Diatr. Gron. I. p. 215 sq.), hic canem instigatam rabie perditam (Oud. Apul. Met. IV. p. 267. V. p. 351. add. Quintil. Decl. IX. 2 p. 364: perditus dolor. Herodian. IV. 4, 6: *ἀναγκαίαν ἠγγήσατο τὴν κινδυνώδη τε καὶ ἀπεγνωσμένην ἐπιβολὴν*) et cervae perditae instantem (Quintil. Decl. II. 12 p. 169: „conaturque perditae“). Ac similiter perditam dixit virginem dolore perditam Catullus 64, 70: „toto ex te pectore, Theseu, Toto animo, tota pendeat perditam mente“, mentem curis perditam Tibullus II. 6, 51: „Tunc morior curis, tunc mens mihi perditam fingit, Quisve

invenit oia inveniunt eadem in eodem loco. 4

meam teneat quot teneatve modis.“ Imitati sunt Varium Virgiliumque Thylesius (Anth. Lat. 112 p. 41 Meyer.) v. 7: „Mox pudor — Lusibus avertit puerilibus, omnis et illuc Perditus incumbens Musae pallebat amore“ et Tit. Stroza Carm. ad Anthiam p. 1032: „Perditus ipse suos illic cantabat amores.“

Nec minus poenitet eorum, quae idem Weichertus p. 115 subjunxit: „Opportune confert Heyniusium vv. decedere nocti Homericum *πειθόμεθα νυκτι* ex Od. XII. 291 cf. Il. VIII. 502. IX. 65.“ Primum enim quoniam hoc: cedere nocti, quod ipsi testatum facimus Statii exemplo Theb. VI. 237: „seris vix cessit cura tenebris“, scriptorum usu frequens esse docuerunt Drakenborchius Liv. III. 60, 7 p. 506 et Oudendorpius Suet. Caes. 58 p. 98, ne Cortium commemorem Sall. Cat. 34. Exc. p. 400 et Lucan. VIII. 575 p. 357 et Ruhnkenium Ovid. Her. XIX. 172 p. 109, Vario Virgilioque comparandus fuit Apulejus Met. VIII. p. 538: „ubi Sol tandem nocti decessit“, de quo et Elmenhorstius Ammian. Marc. XXXI. 7, 15 p. 373 aliquid dixit: „Ammianus cedens vespero dies. Apulejus 8 et Sidonius Apollin. Ep. II. 2: ver decessit aestati“ et Oudendorpius: „dicitur hoc, ut decedere alicui de via passim. Sic Varius et Virg.: nec serae meminit decedere nocti. Alioquin vulgatus est cessit, ut III. p. 53: ni sol nocti cessisset“, et ipsius Virgilii is locus, quem cum Vario composuit Burmannus p. 450, Georg. IV. 23: „Vicina invitet decedere ripa calori“, post hos Silius VII. 544: „solem concedere nocti“ et Calpurnius Ecl. II. 43: „placido — concedere somno“ (Claudian. L. Seren. 91: „ni placido cessissent lumina somno“) cf. Burm. Grat. 192 p. 138. Burm. Anth. Lat. V. 4, 3 p. 302. Deinde ei dicendi generi intendendum fuerat, quod a Graecis his exemplis celebratum: *μνήσασθαι νόστου* Hom. Od. III. 141, *σίτου, λύρας* Rittersh. Oppian. Hal. I. 290 p. 191. Wernsdorf. Him. Ecl. XXI. p. 279. Boiss. Anecd. IV. p. 103 sq. Peerlk. Xen. Ephes. p. 197 receperunt Lucretius IV. 713: „ita continuo meminere fugai“ et quos nominat Burmannus Val. Flacc. V. 584 p. 476 aemulatusque hoc modo: „meminit decedere nocti“ est Varius et qui proxime ad hujus exemplum accedit, Calpurnius Ecl. II. 42: „Omnes ecce cibos et nostri pocula Bacchi Horreo nec placido memini concedere somno“ et Ovidius Met. VII. 545: „Non aper irasci meminit nec fidere cursu Cerva“ Lucanusque IV. 706: „cum dira voluntas Ense subit presso, galeae texere pudorem, Quis conferre duces meminit? quis pendere caussas?“ ac Lucretius IV. 153: „quam meminit levor praestare salutem.“

Absoluturo jam tandem de Varii illis versibus non solum comptis imprimis et politis, ut visum est Delrio Sen. Hipp. 40 p. 223, sed doctissime scriptis adjicienda est res sanequam notabilis. Namque Virgilium Aen. IV. 69 dicentem:

qualis conjecta cerva sagitta,
Quam procul incautam nemora inter Cresia fixit
Pastor agens telis liquitque volatile ferrum
Nescius; illa fuga silvas saltusque peragrat
Dictaeos; haeret lateri letalis arundo

reprehensione dignum docti homines censuerunt, ut Heynius p. 605: „Capra forte melius a poeta fuisset memorata, quandoquidem ex Solino c. 17 constat agrum Creticum silvestrium caprarum copiosum fuisse, cervo eguisse. Add. Plin. VIII. 58, 83. Excusanda tamen talia in poeta, etsi non commendanda“ et Badenius in Sen. Hipp. 60 p. 399 sq.: „Seneca: Tua — dextra Cretaeas sequitur cervas erravit cum Virgilio Aen. IV. 70 sq., ubi Heyn.“ nec Seyffertus noster Progr. Paedag. Hal. 1837 p. 33 sq. non putavit excusationem aliquam quaerendam esse. Cui „Virgilius in eam synecochen videtur incidisse idcirco, quod Cretenses homines sagittandi arte clarissimi

ferrentur v. Elmenh. Apul. Met. XI. p. 763. "Ego vero quum nolim exspatiari in hac parte similemque controversiam attingere illam, quae est de cervis in Africa nascentibus, qua distinentur inter se Rittershusius Oppian. Cyn. II. 253 p. 64 Harduinusque Plin. N. H. VIII. 51 p. 454. Vol. III. ac Cerda Aen. IV. 154 p. 400 sq. et Burmannus Lucan. IX. 921 p. 678 sq. et, quem pauci videntur nosse, Gatakerus Adv. II. 9 p. 313. B aliique, primum hoc, quod miror non animadversum ab Heinsio Adv. III. 16 p. 528 cf. in Sil. IV. 337 p. 212, doceo proferoque: Cretensis cervae mentionem Virgilium sumpsisse a Vario. Hujus enim illo ipso, in quo explanando versamur, loco Virgilium cum maxime delectatum fuisse inde apparet, quod eum et illum versum: „Perdita nec serae meminuit decedere“ totum in Eclogam VIII. transtulisse et hoc: „Non amnes illam medii, non ardua tardant“ in Georgicis esse usum videmus. Ut autem negem Gortyniam canem hic intelligi de Dictaea gente oriundam et in agro a Creta insula distinctissimo venantem, affirmem Cretensem canem Cretensis cervae vestigia persequentem scribi, facit res ab Antipatro Thessalonic Anth. Pal. IX. 268 memoriae prodita, a Clemente Alex. Strom. IV. p. 499. A strictim indicata: *Κρησσα κύων ἐλάφοιο κατ' ἔχρινον ἔδραμε γοργῶς* "Ἐγγυος ἀμφοτέρην Ἀρτεμιν εὐξαμένη· Τίκτε δ' ἀπονκτείνουσα· Θοῆ δ' ἐπίνευσον Ἐλευθῶ Ἀμφῶ, εὐαγροῆς δῶρα καὶ εὐτοκίης. Καὶ τῶν ἐννέα παισὶ διδοῖ γάλα. Φεύγετε, Κρησσα κεμμάδες, ἐκ τοκάδων τέκνα διδασκόμενα. In quo carmine malui retinere, quod Clemens praebet, Stephano Schediasm. V. 17 p. 213. Grut. Lamp. V. probatum, quam Jacobsio Anth. p. 514 et Del. Epigr. Gr. X. 20 p. 380 et Bergkio Actt. ad Antiq. Stud. pertin. 1855 p. 108 adstipulari *Γοργῶ* restituendum esse arbitratis; quum enim parvi referat addisci Cretensis canis ut gravidae ita cervae vestigia cursu sectatae nomen quamlibet triste (Barth. Stat. Theb. V. 207 p. 125. Hyg. 181 cf. Plut. Amator. 20 p. 53), ad laudem egregiae naturae vere proponendam hoc est caput, ut singulari currendi contentione (*ἔδραμε γοργῶς* Clem. *γοργῆ* Pal. cf. Bast. Comm. Pal. p. 780 add. Schol. Aristoph. Plut. 325 p. 344, 19. 24 *σπουδαίως*, *γοργῶς*. Gloss. Labb. p. 42: „γοργῶς. strenue.“ Gloss. Barth. Stat. Theb. IX. 741 p. 1073: „γοργός agilis, pernix.“ Socrat. Hist. Eccl. II. 23, quem attulerunt VV. DD. Steph. Thes. II. p. 737. A: *πρὸς τὴν πρότασιν ταύτην Ἀθανάσιος γοργῶς ὑπήνησε*) contigisse cognoscatur, ut ea canis simul et feram perniciosissimum consequeretur atque interimeret et catulos eniteretur. Nec huic memoriae, quam non leviter variavit Aelianus Nat. Anim. VII. 12: *κύων θηράσασα· λαγὼς ἦν τὸ ἄγρεμμα αὐτῆ· καὶ ἐκύει ἡ κύων· ἐπεὶ δὲ τῆς σπουδῆς τῆς προκειμένης τετύχηκε, τῶ μὲν δεσπότῃ τοῦ θηροσώματος ἀπέστη· ἀναχωρήσασα δὲ ἐννέα φασὶ σκύλακας ἀποκνήσασα εἶτα ἐξέθρεψεν αὐτούς*, non alia poetarum scriptorumque testimonia auctoritatem afferunt et fidem. Et primum quidem Callimachus Britomartin, Gortyniam nympham, *ἔλλοφόνον* appellat Dian. 189: *Ἐξοχα δ' ἄλλων Γορτυνίδα φίλαο νύμφην ἔλλοφόνον Βριτόμαρτιν* id est τοὺς ἐλάφους φρονέουσαν (Spanhem. p. 258. add. Zonar. p. 688: *ἔλλοφόνος Ἀρτεμὶς ἢ τοὺς ἐλλοὺς φρονέουσα*. Lex. περὶ πνευμ. p. 216: *ἔλλος ὁ ἔλαφος*). Deinde ab Achaea, Cretae oppido, certum quoddam magnorum cervorum genus repetit Scholiasta Apollonii Rhod. IV. 175 p. 281: *Ἀχαιῖνέα δὲ ἔλαφος ἡ γενομένη ἐν Ἀχαΐα πόλει Κορητικῆ, ἣ καὶ σπαθινάα καλεῖται* cf. Etym. M. p. 180, 32: *ἀπὸ Ἀχαιῖνέας πόλεως, ἐν ἣ εἶδη εἶναι ἐλάφων μεγάλων*, de quo genere quaesiverunt Meursius Cret. I. 6 p. 16 sq. et in Antig. Caryst. 35 p. 63. Salmasius Exerc. Plin. p. 156 sq. Niclasius Aristot. Mir. Ausc. 5 p. 19 sq. Hoeckius Cret. I. p. 430. Accedit, quod „egere cervis Cretam recte dixit Solinus, cum carere minime posset: ager Creticus silvestrium caprarum copiosus est, cervo eget. Nam habebat certe aliquos, quamvis paucos eosque tantum prope Cydoniam. Plinius VIII. 58: Mirabilius in eadem insula cervos praeterquam in Cydoniatarum regione non esse. Meminit cervarum Creticarum Seneca Hipp. [de quo etiam Harduinus Plin. I. d. p. 602. not. o commemoravit] Meurs. Cret. II. 7 p. 98. Denique adjiciendum id est, quo allato Cerda Aen. XII. 414 p. 720 b. C de Virgilio illo loco Aen. IV, Gronovius p. 224 de Senecae loco visi sunt recte expedivisse; nam non solum capras silvestres (Cerd. I. d. 412 p. 719 sq. Eckh. Doctr. Numm. I. 2 p. 312. Mein. Anal. Alex. p. 115), verum etiam cervas gustata herba dictamno sagittas, quibus confixae essent, e corpore excutere solitas esse Plinius Solinusque et Tertullianus tradiderunt iis locis, quos proposuerunt Cerda I. d. p. 720. C. Meursius Cret. II. 10 p. 111 sq. Davisius Cic. N. D. II. 50 p. 298. Beckmannus Aristot. Mir. Ausc. 4 p. 18 cf. Morell. Stat. Silv. I. 4, 102 p. 154. B, praeter eos Glycas Ann. I. p. 95, 8: *οἶδε δὲ καὶ ὁ ἔλαφος, καθά φησιν Αἰλιανός, θεραπεύειν ἑαυτὸν, ἄνθει τινι* (vid. Harduin. Plin. N. H. XXV. 53 p. 707 sq. Vol. VII.), *ἐάν ποτε ὑπὸ τοῦ βέλους τραθῆ*, dictamnum autem Theophrastum sequuntur idem Plinius negat alibi esse, quam in Creta Meurs. I. d. p. 109. Hoeck. Cret. I. p. 34. III. p. 425. Ergo satis multa licuit proferre, quibus efficeremus recte atque ordine Varium Cretensis cervae mentionem fecisse eumque imitatos Virgilium et Senecam et quem his addere fefellit cum omnes tum Meursium et Harduinum II. dd., Silium II. 93: „Cres erat — Dictaeos agitare puer levioribus annis Pennata saltus assuetus arundine Mopsus. — Ille procul campo linquentem retia cervum Vulnere sistebat.“

Quod superest: manifestum est quos jam justa disputatione explanavimus versus repetitos esse ex ea carminis parte, qua expressus esset affectus aliquis concitator, qui „noctes atque dies niti praestante labore ad voti finem emergere“ (Lucret. I. cap. I. p. 4 d. v. 62) videretur. Declarant rem cum Oppianus Cyn.

I. 492 identidem commemoratus: μάλα δ' ἀσχαλόων ἀλλάτῃται — θυμβόροισιν ἀνιάζων ὀδύνησι Τῆ καὶ τῆ θύνει — ἀλλ' ὀπίσ' ἔγγεος ὄψ' ἐ διερείσιο τυγήση Καγγαλία — Ἰθύνει δ' ἀπὸ γλυκερῆς δεδραγμένους ὀδμῆς Enniusque, cui lucem Excursu I affundendi copia erit, tum ipse is Virgili locus, qui ex Varii carmine translatus esse videtur Macrobio, non omnino dissimilis Apollonio Rhod. II. 278: Ὡς δ' εἴ' ἐν κνημοῖσι κύνας δεδαημένοι ἄγρης Ἡ αἴγας κεραοὺς ἢ ἢ πρόκας ἰγγεύοντες Θεῖωσι τυτθὸν δὲ τιτανόμενοι μετόπισθεν Ἰακχῆς ἐν γενέεσσι μάτην ἀρέβησαν ὀδόντας. Ὡς Ζήτης Κάλαις τε μάλα σκεδὸν αἰσοῦντες Τάων ἀπροσάτηρον ἐπέγραον ἠλιδα χερσὶ et qui hunc imitatus est (Burm. p. 65), Ovidio Met. I. 531: utque movebat Ipse Amor, admissos sequitur vestigia passu. Ut canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo Vidit et hic praedam pedibus petit, ille salutem, Alter inhaesuro similis. Quoniam autem cum omnis „ira saepe cum cane latrante comparatur“ (Wytt. Plut. S. N. V. p. 34), tum odium Atrei, cum Thyestes in manus tandem venisset, vix temperantis animo his repraesentat Seneca Thyest. 497: „Sic cum feras vestigat UMBER — dum procul lento suem Odore sentit, paret et tacito locum Rostro pererrat: praeda cum propior fuit, Cervice tota pugnat et gemitu vocat Dominum morantem“, fortasse videor non temere conjectura ex Appiano capta B. C. IV. 14 p. 549, 46: οἱ δὲ — ἐπὶ κέρδει γινόμενοι τοὺς ἄλλους ἐπὶ μισθῷ τοῖς σφαγεῦσιν ἐκκυνηγέτοιν (ὑπὸ μισθοῖς μεγάλοις 1 p. 532, 16. 28 p. 568, 34 sq.) suspicari a Vario narratum fuisse „affectum illum sanguinis et suppliciorum minime humana ferventem cupiditate“ (Sen. de Ira I. 1) capitaleque iram potenti ac diviti innocentiae acriter insidiantis, donec opprimat. Cujus saevitiae signo sunt vel illa „agmina infestorum equitum ad conquiendas proscriptionum latebras circumvolitantia“, quae Seneca l. d. II. 8 memorat et Appianus IV. 12 p. 546, 53: κατελέγοντο — λιμένες ἢ ἔλη καὶ τέματα καὶ εἴ τι ἄλλο ἐς φυγὴν ὑποπτον ἦν ἢ ἐς λαθραίων καταφυγὰς· τὴν τε χόραν ἐπεπέτραπτο τοῖς λοχαγοῖς ἐρευνᾶν περὶ θέουσι simili usus oratione atque in loco supra d. et Ammianus Marc. XXVI. 6, 4: „cumque a Joviano exploratius indagari latibula sua sentiret.“ XXIX. 2, 2: ita ut ferarum occulta vestigia doctus observare venator, multos intra casses lugubres includebat. XXX. 4, 8: nunc videre est — rapacissima genera hominum per fora omnia volitantium et subsidentium divitum domos, ut Spartanos canes aut Cretas vestigia sagacius colligendo ad ipsa cubilia pervenire causarum“ (cf. Schiller. Parasit. III. 1 p. 56) et Valerius Max. VI. 8. 5: Plotius Plancus, cum a triumviris proscripi in regione Salernitana lateret, delicatioris vitae genere et odore unguenti occultam custodiam detexit. Istis enim vestigiis eorum, qui miseros persequantur, sagax inducta cura abditum fugae illius cubile odorata est“ cf. 7: vestigia (Restionis proscripi a triumviris) huc atque illuc errantia servus subsequens lateri voluntarius comes arrepsit, ut sensit cupidos milites supervenire.“ Quid, quod propter veteris cervae vestigia per umbrosam vallem et iniquissima loca ad litus usque errantia — sic enim est apud Varium — non absurdum est ipsius Ciceronis meminisse, de quo Appianus IV. 19 p. 556, 15: αὐθις ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἦγον διὰ λόγμης βαθείας λανθάνοντες· πολλῶν δὲ ἀνὰ μέρη διαθεόντων τε καὶ πυθανομένων — σκυτοτόμος — τὴν ἀτραπὸν ἔδειξεν? cf. 28 p. 568, 34: Ἀάργον ἔτεροι συνελάμβανον ἐν χωρίοις οὐ Λάργον, ἀλλ' ἕτερον διώκοντες οἰκτεῖραντες δ' ὅτι μὴ ζητούμενος ἀλοῖη, φεύγειν μεθήχαν ἀνὰ τὴν ὕλην· ὁ δὲ ὑφ' ἑτέρων διωκόμενος δρόμῳ τοὺς προτέρους κατέλαβε καὶ ὑμεῖς, ἔφη, με κτείνετε μᾶλλον οἱ ἐλείψαντες, ἵνα τὸν μισθὸν ἀντὶ τούτων φέροσθε. Ut illa Gortyniae canis similitudine adumbrata videri queat crudelitas et Sullae „qui vel quieti animi cives propter pecuniae magnitudinem proscriptionum numero adjecit“ (Val. Max. IX. 2, 1 cf. Plut. Sull. 31) et Antonii (Val. Max. V. 3, 4) et triumvirorum Appian. B. Civ. IV. 5 p. 536 sq.: οἱ δὲ τρεῖς ἄνδρες — τοὺς ἀποθανομένους συνέγραπον τοὺς τε δυνατοὺς ὑφορῶμενοι καὶ τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς καταλέγοντες — προσκατελέγοντο γὰρ δὴ καὶ ἔτεροι μεθ' ἑτέρους οἱ μὲν ἀπ' ἐχθρας, οἱ δὲ μόνου προσκρούματος — ἢ πλοῦτον διαφέροντος, in quo numero fuit Caesennius 27 p. 566, 94: Καὶ Σιστόνιον δὲ οἱ διώκοντες — βοῶντα διὰ τὰ χρήματα ἐπιβουλεύεσθαι. Sall. Catil. 51, 33. 34. Itaque novo documento confirmatur, quod in primo capite diximus: videri Varii illo opusculo Epicuri praecepta sequutum praecipuo studio tractasse locum multis poetis solemnem, quem attigit etiam Propertius III. 11, 51: „Auro pulsa fides, auro venalia jura, Aurum lex sequitur, mox sine lege pudor“ et Rutilius It. I. 362: „Auri flagitiis ambitus ipse furit“ (Quintil. Decl. CCCXXI p. 643 sq. Casaub. Suet. Caes. 19 p. 32 Boecl. cf. Barth. Claudian. l. Stil. II. 111 p. 241. Bross. Cassiodor. IV. 39 p. 68. a), sic autem tractasse, ut multifariam oratio in potentissimos ac notissimos Romae homines haud perplexe dirigeretur.

Et hactenus quidem eos explanavimus versus, quos a Vario scriptos esse certis compertum est testimoniis. Quos autem ejusdem esse conjectura non levi videtur collegisse, eos jam cogimur differre in id tempus, quo licebit non modo ea reddere, quae supra p. 18. 28 de Ennio Ann. 344 sq., de Gratio p. 19, de aliis p. 23. 24. 25 promissimus, sed etiam reliquorum, quae poetarum, quos Hispaniae tulerunt, princeps fecit, carminum explicatione planius docere, quam egregie atque eleganter ille scripserit, ac de Horatio Carm. I. 6, 2 ejusque interpretibus Acrone p. 24, 19 et Porphyrione p. 26, 17 ac Macrobio Sat. II. 4, 2 quam verissime absolvere.

Bericht über das Stadtgymnasium

von Ostern 1869 bis 1870.

A. Lehrverfassung,

(Während des Winterhalbjahrs von Mich. 1869 bis Ostern 1870.)

Sexta ^b.

Ordinarius Dr. Peppmüller.

Religion. Biblische Geschichten des A. T. nach Preuss §. 1—40; Geschichte des Volkes Israel bis auf die Zeit der Richter. Erstes Hauptstück, Worterklärung. Drei Kirchenlieder. Hinze. 3 St.

Deutsch. Lehre vom einfachen Satz und den leichteren Formen des zusammengesetzten; Leseübungen, Nacherzählen, Memorieren von Gedichten nach Hopf und Paulsieck. Dr. Peppmüller. 3 St.

Lateinisch. Einübung der Formenlehre des Nomen und des regelmässigen Verbum nach Ellendt-Seyffert. Uebersetzen nach Schele. Exercitien und Extemporalien. Dr. Peppmüller. 10 St.

Geographie. Allgemeine Uebersicht über die Erdtheile, Küstenentwicklung, Oceane, nach Daniel Leitfaden. Meyer. 3 St.

Rechnen. Bruchrechnung nach Scharlach, Heft IV. Sch.-Cand. Schubring. 3 St.
Naturgeschichte. Zoologie. Rudolph. 2 St.

Schreiben. Weiland. 2 St.

Zeichnen. Schaper. 2 St.

Singen. Mund. 1 St.

Turnen. Hinze. 1 St.

Sexta ^a.

Ordinarius Grulich.

Religion. Biblische Geschichten des A. T. nach Preuss §. 41—78; Geschichte des Volkes Israel, Richter, Könige, bis zur Rückkehr aus der Verbannung. Memorieren des zweiten Hauptstücks, Worterklärung. Drei Kirchenlieder. Hinze. 3 St.

Deutsch. Wie in Sexta ^b. Grulich. 3 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensum von Sexta ^b, Relativsätze, die bekannteren unre-

gelmässigen Verba nach Ellendt-Seyffert. Uebersetzen nach Schele. Exercitien und Extemporalien. Grulich. 10 St.

Geographie. Wiederholung des Pensum von Sexta^b mit angemessenen Erweiterungen besonders in Bezug auf die alte Welt nach Daniel Leitf. Grulich. 3 St.

Rechnen. Bruchrechnung nach Scharlach, Heft IV. Meyer. 3 St.

Naturgeschichte.

Schreiben.

Singen.

Zeichnen.

Turnen

} wie in Sexta^b.

Quinta^b.

Ordinarius Nasemann.

Religion. Biblische Geschichten des N. T. nach Preuss §. 1—32. Memorieren des dritten Hauptstückes, Worterklärung. Das heilige Land. Drei Kirchenlieder. Hinze. 3 St.

Deutsch. Erweiterte Satz- und Interpunktionslehre. Memorieren von Gedichten nach Hopf und Paulsieck. Dictate, schriftliche Nacherzählungen und erste einfache, freie Ausarbeitungen. Hinze. 3 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensum von Sexta. Das unregelmässige Verbum, erste Elemente der Syntax. Uebersetzen nach Schönborn. Exercitien und Extemporalien. Nasemann. 10 St.

Französisch. Sprach- und Leseübungen, Vocabellernen, *avoir* und *être*. Plötz Elementarbuch §. 1—34. Schriftliche Uebungen. Dr. Peppmüller. 3 St.

Geographie. Das ausserdeutsche Europa nach Daniel Leitf. Sch.-C. Schubring. 3 St.

Rechnen. Regel de tri nach Scharlach, Heft V. Sch.-C. Schubring. 3 St.

Naturgeschichte. Zoologie. Rudolph. 2 St.

Schreiben

Singen

Zeichnen

Turnen

} wie oben.

Quinta^a.

Ordinarius Dr. Schmilinsky.

Religion. Biblische Geschichten des N. T. nach Preuss §. 32—50., Leidensgeschichte. Memorieren des vierten und fünften Hauptstückes, Worterklärung. Das christliche Kirchenjahr. Drei Kirchenlieder. Schmeisser. 3 St.

Deutsch. Wie in Quinta^b. Dr. Schmilinsky. 3 St.

Lateinisch. Elemente der Syntax in weiterer Ausdehnung, Wiederholung des unregelmässigen Verbum. Exercitien und Extemporalien. Uebersetzen nach Schönborn. Dr. Schmilinsky. 10 St.

Französisch. Lese- und Uebersetzungsübungen nach Plötz Elementarbuch §. 35—59. Dr. Schmilinsky. 3 St.

Geographie. Geographie von Deutschland, nach Daniel Leitf. Mund. 3 St.

Rechnen. Zusammengesetzte Regel de tri nach Scharlach, Heft. V. Mund. 3 St.
 Naturgeschichte }
 Schreiben } wie oben.
 Singen }
 Zeichnen }
 Turnen }

Quarta^b.

Ordinarius Bräuning.

Religion. Combiniert mit Quarta^a. Wiederholung der Geschichte Israels an der Hand der H. Schrift, Bibellesen. Genauere Erklärung des zweiten Hauptstückes. Memorieren der biblischen Beweisstellen. Drei Kirchenlieder. Diak. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Allgemeine Satz- und Interpunktionslehre. Lectüre grösserer Abschnitte aus Hopf und Paulsieck. Memorieren von Gedichten, Erklärung derselben. Erweiterte Versuche freier Darstellung meist historischer Objecte. Bräuning. 2 St.

Lateinisch. Einübung der Casuslehre, Raum- und Zeitbestimmungen, Präpositionen nach Ellendt-Seyffert. Mündliche Uebersetzungen aus F. Schultz Aufgabensammlung. Exercitien und Extemporalien. Lectüre des *Cornel. Nepos* (*Miltiades, Themistocl., Aristid., Pausan. Cimon, Lysander*). Bräuning. 10 St.

Griechisch. Formenlehre des Nomen (mit Ausschluss der Zahlwörter und der selteneren Pronomina); das regelmässige Verbum nach Buttmann. Uebersetzen nach Schmidt und Wensch, Vocabeln nach Dettmer. Exercitien und Formenscripta. Bräuning. 6 St.

Französisch. Combiniert mit Quarta^a. Grammatik und Uebersetzen nach Plötz Elementarbuch von §. 50 bis zum Schluss. Das regelmässige Verbe. Wortstellung. Dr. Schmilinsky. 2 St.

Geographie. Geographie von Asien und Afrika nach Daniel Lehrbuch. Dr. Peppmüller. 2 St.

Geschichte. Biographische Geschichten aus der griechischen Welt. Bräuning. 2 St.

Rechnen und Mathematik. Fernere Uebungen in der Regel de tri. Decimalbrüche, die zehnteiligen Masse. Sch.-C. Schubring. 3 St.

Singen }
 Zeichnen } wie oben.
 Turnen }

Quarta^a.

Ordinarius Dr. Rosalsky.

Religion. Combiniert mit Quarta^b.

Deutsch. Wie in Quarta^b. Dr. Rosalsky. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung der Casuslehre nach Ellendt-Seyffert. Die Anfänge der Moduslehre §. 248—280. Mündliche Uebersetzungen aus F. Schultz. Lectüre des *Cornel. Nepos*. (*Hamilcar ffig.*), erste Einführung in den Dichter *Ovid. Metam. lib. I.* Exercitien und Extemporalien. Dr. Rosalsky. 10 St.

Griechisch. Wiederholung der Formenlehre mit Hinzunahme der Auslassungen in

Quarta^b. Verbum liquid., contr., auf *μ*. Uebersetzungen der zusammenhängenden Stücke aus Schmidt und Wensch. Exercitien und Extemporalien. Dr. Rosalsky. 6 St.

Französisch. Combiniert mit Quarta^b.

Geographie. Geographie von Amerika und Australien nach Daniel Lehrbuch. Grulich. 2 St.

Geschichte. Biographische Geschichten aus der Römischen Welt. Grulich. 2 St.

Mathematik. Lehre von den geraden Linien, Winkeln; Parallele Linien, Congruenz der Dreiecke nach Kambly II. §. 1—60. Meyer. 3 St.

Singen

Zeichnen } wie vorher.

Turnen }

Tertia^b.

Ordinarius Dr. Richter.

Religion. Genaue Erklärung des 4. und 5. Hauptstückes. Wiederholung des zweiten Artikels. Luthers Leben. Drei Kirchenlieder. Diakon. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Recitationen und Deklamationen, Erklärung deutscher Gedichte (Schiller, Uhland), freies Erzählen nach der Lectüre. Freie Arbeiten. Grulich. 2 St.

Lateinisch. Nochmalige Wiederholung der Casuslehre und der in Quarta^a begonnenen Moduslehre. Hinzunahme von §. 234—314 aus Ellendt-Seyffert. Mündliches Uebersetzen aus Gruber. Lectüre von *Caes. Bell. Gall. l. VI. und VII.* und *Ovid. Metam. VI. und VII.* mit Auswahl. Exercitien und Extemporalien. Dr. Richter. 10 St.

Griechisch. Unregelmässiges Verbum nach Buttman und Weiske. Wiederholung der III. Declination und der Pronomina. Lectüre von *Xen. Anab. lib. III. und IV.* mit Auswahl. Exercitien und Formenscripta. Dr. Richter. 6 St.

Französisch. Das unregelmässige Verbe. Plötz, Schulgr. §. 1—13. Plötz, *lectures choisies*. Exercitien und Extemporalien. Dr. Schmilinsky. 2 St.

Geographie. Repetitionscursus. Geographie von Deutschland und Preussen im Zusammenhang mit dem geschichtlichen Pensum. Dr. Richter. 2 St.

Geschichte. Deutsche Geschichte des Mittelalters nach Eckertz Hülfsbuch. Dr. Richter. 2 St.

Mathematik. Elemente der Buchstabenrechnung nach Kambly I. §. 1—25, 33—39; Heis Aufg. 1—31. Quadratwurzeln. Eine Stunde Lösen geometrischer Aufgaben. Meyer. 4 St.

Singen

Turnen } wie vorher.

Tertia^a.

Ordinarius Dr. Opel.

Religion. Bibelkunde des A. T. (Geschichts- und Lehrbücher) nach Hollenberg §. 1—32. Drei Kirchenlieder und eine Auswahl von Psalmen. Diakonus Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Einführung in die Schillerschen Dramen. Die schriftlichen Arbeiten vielfach in Verbindung mit dem historischen Pensum. Dr. Peppmüller. 2 St.

Lateinisch. Nach einer Wiederholung des Pensum von Tertia^b Hinzunahme von §. 202—233 und 315—350 aus Ellendt-Seyffert. Lectüre von *Caes. bell. Civ. II.* von c. 20

an und III. bis c. 70. Privatlectüre von *Caes. b. Gall.* Exercitien und Extemporalien. Dr. Opel. 8 St. *Ovid. Metam. VIII.* Bräuning. 2 St.

Griechisch. Wiederholung und Einprägung der Verbalformen. Lectüre von *Xenoph. Anab. V.* Einführung in den Homer. *Odyss. IV.* bis v. 540. Exercitien und Extemporalien. Dr. Opel. 6 St.

Französisch. Plötz, §. 14—28. Volt. *Charl. XII. livr. III.* Exercitien und Extemporalien. Dr. Schmilinsky. 2 St.

Geographie. Repetitionscurcus. Nasemann. 2 St.

Geschichte. Deutsche Geschichte seit der Reformation an der Hand der Preussischen nach Voigts Leitfaden. Dr. Peppmüller. 2 St.

Mathematik. Quadrat- und Kubikwurzeln, Erläuterung des Verfahrens beim Wurzelziehen, Kambly, §. 55 u. 56. Heis 51—54. Proportionen Kambly, 25—33. Gleichungen ersten Grades mit einer Unbekannten. Eine Stunde Lösung von mathematischen Aufgaben. Meyer. 4 St.

Singen } wie vorher.
Turnen }

Secunda^a & ^b.

Ordinarius Prof. Dr. Unger.

Religion. Kirchengeschichte (apostol. Zeitalter im Anschluss an die Apostelgesch.; ältere Kirchengeschichte bis Bonifacius, nach Hollenberg, §. 83—91 und 92—108). Drei Kirchenlieder wiederholt, ausserdem die Bergpredigt. Diakon. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Lesen und Besprechen klassischer Meisterwerke. Göthe's Egmont (Privatlectüre: Schillers Abfall der Niederlande), kleinere Schiller'sche Epigramme (Johanniter, Kaufmann, Columbus). Besprechung allgemeiner Begriffe bei der Correctur der schriftlichen Arbeiten. Dispositionsübungen. Freie Vorträge nach dem histor. Pensum. Dr. Opel. 2 St.

Lateinisch. Festigung der syntactischen Regeln, Einführung in die Periodologie und Synonymik. Exercitien, Extemporalien, freie Aufsätze, mündliches Uebersetzen aus Süpffe II. *Cicero pro Sulla*; cursorisch *Liv. VIII.* Privatlectüre von X. Prof. Unger. 8 St. *Verg. Aen. lib. VI.* Dr. Rosalsky. 2 St.

Griechisch. Casuslehre; Lehre vom *genus verbi*; Einzelnes über die *modi*. Exercitien und Extemporalien. Lectüre von *Xenoph. Memor. I. u. II. 1* und *Homer. Odyss. X. XI.* Privatlectüre von XII—XV. Einzelnes memoriert. Prof. Unger. 6 St.

Französisch. Plötz, 29—50. Exercitien und Extemporalien. Lectüre von Souvestre, *le philosophie sous les toits*. Wiedererzählen von Themen historischen Inhaltes, meist nach Rollin. Nasemann. 2 St.

Hebräisch. Für die Anfänger Lehre vom Nomen und starken Verbum mit Suffixen, Metzger, §. 26—36, für die Vorgerückteren das unregelm. Verbum, §. 37—50. Diakon. Schmeisser. 2 St.

Geschichte. Römische Geschichte bis auf die Schlacht bei Pydna nach Pütz. Dr. Opel. 3 St.

Mathematik. Potenzen, Wurzeln zur Wiederholung, demnächst Logarithmen. Kambly, 39—67, Heis, 34—59. Eine Stunde für die Lösung geometr. Aufgaben. Meyer. 4 St.

Physik. Akustik nach Trappe. Meyer. 1 St.

Singen } wie oben.
Turnen }

B. Lehrer- und Studententabelle.

Lehrer	Ordinariat.	IIa & b.	IIIa.	IIIb.	IVa.	IVb.	Va.	Vb.	VIa.	VIb.	Summa.
Nasemann	Vb.	2 Französ.	2 Geogr.					10 Latein.			14
Prof. Dr. Unger	II.	8 Latein. 6 Griech.									14
Dr. Opel	IIIa.	3 Gesch. 2 Deutsch.	8 Latein. 6 Griech.								19
Dr. Richter	IIIb.			10 Latein. 6 Griech. 2 Gesch. 2 Geogr.							20
Dr. Rosalsky	IVa.	2 Latein.			10 Latein. 6 Griech. 2 Deutsch.						20
Bräuning	IVb.		2 Latein.			10 Latein. 6 Griech. 2 Gesch. 2 Deutsch.					22
Meyer		4 Mathem. 1 Physik	4 Mathem.	4 Mathem.	3 Mathem.				3 Rechnen	3 Geogr.	22
Dr. Schmilinsky	Va.		2 Französ.	2 Französ.	2 Französ.		10 Latein. 3 Deutsch. 3 Französ.				22
Dr. Peppmüller	VIb.		2 Deutsch. 2 Gesch.			2 Geogr.		3 Französ.		3 Deutsch. 10 Latein.	22
Grulich	VIa.			2 Deutsch.	2 Geogr. 2 Gesch.				3 Deutsch. 10 Latein. 3 Geogr.		22
Schubring						3 Mathem.		3 Geogr. 3 Rechnen		3 Rechnen	12
Schmeisser		2 Religion 2 Hebr.	2 Religion	2 Religion	2 Religion		3 Religion				13
Weiland								2 Schreiben.			8
Mund							3 Geogr. 3 Rechnen				6
Rudolph								2 Naturgeschichte.			8
Hinze								3 Religion 3 Deutsch.	3 Religion	3 Religion	12
Schaper					2 Zeichnen.			2 Zeichnen.			10

C. Chronik des Gymnasiums.

Das Sommersemester 1869, welches am 6. April seinen Anfang nahm, brachte der Schule in ihren äusseren Verhältnissen einen lange ersehnten, endlichen Abschluss, insofern mit dem Beginn des Halbjahrs sämtliche Klassen in das Gymnasialgebäude verlegt werden konnten. In dem vorjährigen Bericht ist ausführlicher erwähnt, welche Missstände die Rücksichten auf die Räumlichkeiten in den früheren Jahren herbeigeführt hatten; Michaelis 1868 waren wir endlich dahin gelangt, zunächst vier, sodann fünf Klassen in die Parterreräume des Schulhauses überführen zu können. Während des Winters nun erfolgte die Fertigstellung der übrigen Zimmer, auch der Aula, sodass nunmehr in jenen acht Gymnasialklassen und drei Elementarklassen ihren Unterricht eröffneten. Dieses wichtige und freudige Ereigniss forderte eine festliche Begehung nicht nur um der Schüler willen, sondern vornämlich, um den Gebern eines so werthvollen Geschenkes, den Vertretern der städtischen Behörden, den Dank von Lehrern und Schülern öffentlich darzubringen. Am 15. April 1861 war die Vorschule eröffnet worden; so gebot es sich von selbst, dass nicht der Tag der Eröffnung des Semesters, sondern der Geburtstag der Schule für diese Feier ausersehen und durch das erste Programm der Anstalt zur Begehung derselben eingeladen ward.

Eine zahlreiche Versammlung hatte sich eingefunden, Magistrat und Stadtverordnete, die Mitglieder des Curatoriums, die Directoren der Francke'schen Stiftungen, Angehörige von Schülern und Gönner des Gymnasiums, unter den letzteren zu unserer Freude und Ehre auch der jetzige Rector der Thomasschule in Leipzig, Prof. Dr. Eckstein, der einst als Mitglied der Halle'schen Schulkommission die Gründung der Vorschule so eifrig betrieben hatte; wogegen andererseits zu bedauern war, dass der Regierungs- und Schulrath Haupt in Merseburg, der erste Rector der Anstalt, und der einzige noch lebende Schüler des alten Lutherischen Gymnasiums, Actuarus Hasse*), durch Krankheit verhindert wurden, zu erscheinen. Die Feier, welche mit dem Liede „Lobe den Herrn“ und einer von dem Sängerkhor der Schule vorgetragenen Motette begann, wie sie mit einem Hymnus und dem „Nun danket Alle Gott“ schloss, hatte ihren Mittelpunkt in einer Ansprache des Direktors, die hier eine Stelle finden mag.

Hochverehrte Versammlung, Verehrte Collegen, Geliebte Schüler!

Wer am 15. April 1861 sein Kind zum ersten Unterricht in das kleine Haus der Petersberger Schule führte, wie hätte der wohl ahnen mögen, dass er heute, an dem achten Jahrestage der Eröffnung der Vorschule, mit ihm hinaufsteigen würde zu diesen schönen Räumen? Und umgekehrt, wer von den alten Hallensern mit Schmerz und Bedauern das Lutherische Gymnasium mit seinem Tabulat und seinen Kreuzgängen vor 60 Jahren sich schliessen und die ehrwürdigen Hallen dann in Schutt und Trümmer fallen sah, auch dem wird es ein freudig Gefühl sein, dass seine Vaterstadt die alte Hohe Schule in neuer, herrlicherer Form hat wiedererstehen lassen. Ja, es ist Alles neu geworden, und geworden, — wohl durch den Zwang der Noth und des Bedürfnisses, der uns Alle beherrscht, doch mehr noch durch ein Besseres und Höheres, durch die Liebe und die Hingebung der Menschen. Denn schon die Stätte, welche dieses Haus trägt, legt Zeugniß davon ab, dass solche Gesinnungen bei uns nicht erstorben sind; sie ist das Geschenk eines Einzelnen zu Nutz und From-

*) Dieser ist inzwischen auch verstorben. An dem Wachsthum des Stadtgymnasiums hatte er fortwährend und in liebevollster Weise theilgenommen. Wir verdanken dieser Theilnahme ein werthvolles Geschenk, eine silberne Denkmünze, welche zur Feier des zweihundertjährigen Jubelfestes des Lutherischen Gymnasiums im Jahre 1765 geprägt wurde und jetzt ziemlich selten ist.

men des Allgemeinen und Ganzen. Das Haus selbst aber, mit welcher Sorge ist es geplant und vollendet, wie haben so Viele daran mit dem schönsten Wetteifer freiwilliger Antheilnahme geholfen, so manche scheinbar Fernstehende das Beste ihrer Erfahrung und ihres Verständnisses hinzugethan. Wenn es uns denn wohlthut, dass Halle eine Schulstadt ist, wie kaum eine andere im Lande, zu der von Nah und Fern die lernende Jugend zieht, wie viel mehr werth ist das Bewusstsein, dass die Gründung seiner Schulen erwachsen ist auf dem wahrhaft christlichen Boden der Selbstverleugnung und Opferfreudigkeit; und wenn an dem Aufbau der Stiftungen Aug. Herm. Francke's die ganze Welt das Ihre gethan hat, so sind es bei dieser städtischen Anstalt die Bürger der Gemeinde, und zwar die Bürger aller Stände und Berufe, die mit That und Rath, mit Sorge und Freude, mit Warnung und Zuspruch an ihrer Vollendung geholfen haben.

So steht es nun fertig da, ein Kleinod unserer Stadt und ein weithin redendes Zeugnis von dem hochherzigen Sinne ihrer Vertreter. Wir aber, Lehrer und Schüler, sind eingezogen und haben die Werkstatt aufgeschlagen zu unserem täglichen Schaffen und Walten; und die Pforten dieses Saales, der uns in der Zukunft zu den ernstesten und weihvollsten Stunden vereinigen soll, haben sich heute zum ersten Male aufgethan, um die Gesamtheit der Schule aufzunehmen. Welches muss das erste Wort sein, das in ihm laut wird? Kein anderes als das, welches wir gesungen haben, Lob und Dank gegen Gott den Herrn, dass er Seinen Segen bis hierher zu alle dem gegeben hat, was Menschensinn und Menschenhand in guter Absicht unternommen und geschaffen hat, und ein Wort inbrünstiger Bitte, dass Er Seinen Segen auch über das ausgiesse, was fortan und hoffentlich auf lange noch geschaffen werden soll. Ja, der Herr segne unseren Eingang, Er segne dereinst auch unsern Ausgang aus diesem Hause.

Das zweite Wort ist nicht minder ein dankendes. Es richtet sich an diejenigen, welche des Herrn Werkzeuge gewesen sind, an Alle die, welche gegeben und gefördert, gerathen und gesonnen, gearbeitet und geholfen haben, an die hochverehrten städtischen Behörden zumal, aber auch an die ganze Stadt insgesamt. Mögen Alle Sie überzeugt sein, dass wir den Werth dessen, was Sie uns anvertrauen, in seiner ganzen Fülle und Kostbarkeit zu würdigen wissen, dass wir tief durchdrungen sind von dem Gedanken an die schwere Sorge und Last, die Ihnen dies Haus mit seinen Bewohnern und Zwecken aufgelegt hat und ferner noch auflegen wird.

Und zum Dritten wenden wir uns zu uns selbst, theure Collegen, geliebte Schüler. Nach langen Wandelungen und Wanderungen haben wir nunmehr in diesen Räumen eine bleibende Stätte gefunden, und wenn wir auch früher schon Das waren, was eine deutsche höhere Schule sein soll, ein einheitlicher Körper, so sind wir es jetzt vollständig, weil auch in dem äusserlichen Erscheinen; wie vielfach auch zusammengesetzt, wie reich auch gegliedert, bilden wir Angehörige des Gymnasiums in diesem Hause ein grosses Hauswesen.

Soll ich es Ihnen noch sagen, meine Herren Mitarbeiter, welche Vorzüge es habe, einem stetigen, dauernden Bunde anzugehören, von welcher Bedeutung es sei, das berechtigte und wirksam eingreifende Glied eines Ganzen zu sein? Sie wissen es selbst, was es heisst, einem schönen Berufe nachgehen in der nächsten Nähe solcher, die auf den gleichen Weg gewiesen sind, unterstützt von ihrem Rathe, belehrt durch ihr Beispiel, in Hoffnung und Schwanken gesichert und gestärkt durch ihren Beistand; Sie haben es anderswo und hier erfahren, wie oft da ein Wort die Mühe des Steigens erleichtert, wie der weitere Ausblick des Einen dem Auge des Anderen Ungekanntes zuführt, wie das Uebermass des Eifers hier zum eigenen Innehalten mahnt und der gleichmässige Schritt dort vorwärts treibt, und wie lohnend es ist, wenn endlich Viele an einem Zielpunkte zusammentreffen. Dies Alles aber, wenn es auch jede collegialische Verbindung darbietet, geniessen wir doppelt, weil wir nicht mit dem gleichen Alter allein leben, sondern eine jugendliche Schaar führen, die mit uns vorwärts strebt und umkehrt, mit uns rastet und eilt, die, immer frisch und anders geartet, mit ihrer unerschöpflichen Mannigfaltigkeit uns stets aufs neue anregt und nie erstarren lässt. — Aber auch Ihr Schüler dürft Euer Loos preisen, das Euch dem festen Organismus einer Schule zugeführt hat. Noch ahnt Ihr zwar den wunderbaren Zauber nicht, welcher einst in euren reiferen Jahren auf den Tagen liegen wird, deren köstliche Reize Ihr in Eurem Drängen und Treiben jetzt unbewusst geniesset. Doch das fühlet Ihr auch heute schon, wie viel Euch fehlen würde, wenn Ihr plötzlich aus unserer Mitte

gerissen und von den Genossen getrennt würdet, zu denen Euch das Herz ziehet, mit denen Ihr wett-eifernd Freuden und Mühen theilt, wenn Ihr des Rathes und der Weisungen derer entbehren solltet, von deren sorgsamer Hand Ihr Euch vertrauensvoll leiten lasst. Ja Ihr habt Recht, wenn Euch das Bewusstsein dieser Zusammengehörigkeit hebt und mit Stolz erfüllt, denn Ihr vertretet das Ganze auch an Euren Theile und tragt mit an der Verantwortlichkeit, die auf uns Alle gelegt ist. —

Denn allerdings nicht nur Behagen und Erleichterung bringt dieser Bund der Schule, sondern zugleich auch Pflichten, und von diesen keine mehr und ernster als die der Hingebung und Selbstverleugnung, eine Pflicht und Tugend, die wir von der Familie in unseren grösseren Kreis herübernehmen. Dort indess erwächst sie von selbst und ungezwungen; es ist jenes natürlichste und einfachste aller Verhältnisse nicht zu denken ohne Rücksichten der Eltern gegen die Kinder und dieser gegen jene, wie der letzteren unter einander. Die Schule führt einen Schritt über diese Natürlichkeit hinaus, sie setzt an die Stelle dessen, was die Gewöhnung im Vaterhause von selbst mit sich bringt, ein anderes Moment, das der äusseren Nothwendigkeit, des Gesetzes. Glücklich wäre eine Anstalt, die dieser Hülfe ganz entrathen könnte, die in voller Unmittelbarkeit und Ursprünglichkeit dasselbe erzeugte, was der Schatz und Segen der Familien ist, — wofern es nämlich überhaupt denkbar wäre, dass in einer Gemeinschaft so Vieler, die überdiess aus völlig verschiedenen Verhältnissen heraus in die Schule übertreten, sich der Character des Hauses ganz unverändert erhalten liesse. Dies ist so wenig der Fall, dass den Neuling das Unbekannte der Personen und Dinge und das Ungewohnte der Art und Weise zunächst nur abzustossen pflegt, dass er in Lehrern wie Mitschülern nur Fremde sieht. Dennoch hat auch bei uns bis jetzt ein Theil von dem nicht gefehlt, was Aug. Herm. Francke in seinen Stiftungen zu erreichen suchte, dass sich die besten Eigenschaften des Hauses auf die Verbindung, welche die Schule herstellt, übertragen, dass der Lehrer in Wahrheit der väterliche Freund und Schützer des Schülers ist, dass dieser unter und neben ihm steht mit freiem Auge und offenem Herzen. Was wir in dieser Beziehung besitzen, das danken wir dem glücklichen Umstände, dass unser Gymnasium ein jugendliches ist, dass es mit Wenigen begann, nur allmählich die Kreise weiter ziehen durfte, und so sich den Character der Familie bewahren konnte. Wird uns dieser Vorzug bleiben, wenn die Zahlen der Schüler und Lehrer grösser werden, wenn fremde Elemente, von hier und dort zuströmend, sich zu den ursprünglichen mischen? O dass er uns bliebe, dass nicht in diesem weiten Hause verloren gieng, was uns auch die engen Räume früher so heimisch machte, dass nicht die kalte, spröde Härte des Gesetzes an die Stelle der freiwilligen Zucht treten müsste, dass freiwillige, freudige Unterordnung von der einen Seite sich begegnete mit der Liebe und der Hingebung des anderen Theiles, die nicht anders kann als sich wohlwollend herabzuneigen zu denen, welche mit Vertrauen hinaufschauen. Und es wird so bleiben, wie es war, wenn Ihr, meine jungen Freunde, bei allem Reifen in den Jahren auch in der Erkenntniss wachset, dass wir Euch nur vorangehen auf dem Wege, der Euch sicher in die Welt einführen soll, wenn Ihr uns entgegenkommt mit derselben Hingebung und demselben Aufgeben des Eigenwillens, das wir Euch bieten und bieten sollen, wenn Ihr die Schule ansehst als Euer grösseres Heimwesen und in ihr bleibet die Söhne des Hauses. Niemand fordert von Euch ein völliges Preisgeben Eures eigenthümlichen inneren Wesens; im Gegentheil, behaltet den Kern der Natur, die Euch von Gott gegeben ward, — sind doch auch die Brüder sich selten ganz gleich, ohne dass sie durch ihre Verschiedenheit dem Hause schadeten; nur bildet diesen Kern und setzt ihn mit dem, was das Ganze verlangen muss, so in Einklang, dass Ihr brauchbare Glieder desselben seid. Schwereres wird ja von uns verlangt. Während Ihr an Jahren zunehmet und die grössere Einsicht dem guten Willen und der Gewohnheit eine immer festere Stütze wird, gilt es für uns, bei jedem Schulabschnitt einen Schritt zurückzutreten und das schwere Werk des Umbildens von neuem zu beginnen; die Fertigen, die uns nach langer Arbeit zur Freude und zur Genüge geworden waren, scheiden aus, an ihre Stelle treten solche, die viel mehr Geduld und Sorgfalt erfordern und die ausserdem in ihrer Eigenart, gleichviel ob der Fehler oder der Tugenden, erst erkannt werden wollen. Nach dieser Seite ist unser Beruf in der That ein stetes Ertragen und Entsagen. Würden wir aber fehlgreifen, wenn wir nur Gerechtigkeit, nicht auch schonende Billigkeit übten, wenn wir es versäumten, zwischen den Individuen zu scheiden und der Vorbildung oder der Naturanlage Rechnung zu tragen: wie viel grösser würde das Unrecht sein, dessen

Ihr Euch schuldig machtet, wenn Ihr die saure Arbeit des Lehrers lohnen wolltet mit kindischer Widerspenstigkeit oder trotziger Unzugänglichkeit. Wir öffnen die Thore des Hauses, bereit Jeden aufzunehmen, der der Unrige sein will; wer aber eingetreten ist, der muss wissen, dass er hier ist, um gebildet und erzogen zu werden. Wahrlich, ich möchte nicht hier stehen, wenn ich das Gegentheil zu fürchten hätte, wenn ich nicht von der gewissen Hoffnung erfüllt wäre, dass das Band, welches uns Alle umschliesst, durchzogen und durchwirkt ist von diesen, den festesten und haltbarsten Fäden, denen der resignierenden Liebe. —

Ist dem aber so, dann folgen die übrigen Vorzüge, die ein Hauswesen auszeichnen vor allen anderen Vereinigungen, für unser Haus von selbst. Oder sollte nicht Zucht und Ordnung da herrschen, wo der Gehorsam selbstverständlich ist, wo er geübt wird in dem Vertrauen, dass nicht Willkür und Laune des Befehlenden, sondern das eigene Heil des Gehorchenden ihn fordern? Und die Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, erwächst sie nicht auf demselben Boden? Auch an Friede und Eintracht wird es nicht fehlen, wo Glaube und Liebe die Grundlagen der Gemeinschaft bilden. Endlich aber bringt die Uebung dieser Pflichten ganz von selbst auch eine Wirkung nach aussen hervor, die wiederum für die Haltung des Inneren dienstbar und förderlich wird. Indem Alle sich eingefügt wissen in das eine, festverbundene Ganze und zu ihm stehen in allen seinen Geschicken, sondern sie dasselbe ab von allem Aehnlichen und prägen ihm so einen bestimmten Charakter auf, der sich wieder spiegelt in jedem Einzelnen, der sich als eigenthümliche Sitte geltend macht und uns zu reden erlaubt von der Ehre unseres Hauses, der Ehre der Schule. Sie kann nach diesen Voraussetzungen keine andere sein als der äussere Widerschein wahrer, echter Sittlichkeit, die darum Jeder zu hüten und aufrecht zu erhalten verpflichtet ist.

Und wozu erzieht nun ein Haus, in dem friedsame Ordnung und freiwillige Zucht waltet, seine Söhne? Nicht, dass es sie für immer in seinen engen Schranken festhalte, sondern dass sie hinaustreten können in das weite Leben und einem grösseren Ganzen, dem der Gemeinde und des Vaterlandes, ja dem grössten, der ganzen Menschheit, als tüchtige, brave Männer zu dienen im Stande sind. Dies erreicht es, indem es sie zur Arbeit anhält. So auch die Schule, und zwar sie noch in weit höherem Grade, da sie mit dem Hause sich allerdings in die Erziehung theilt, die Vorbereitung aber für das Leben durch den Unterricht allein übernimmt. Wie es nun keinen redlichen Hausvater giebt, der ein Glied seines Hauses müssig sein liesse, ebensowenig einen pflichtbewussten Lehrer, der es versäumte, seine Schüler an ernste Arbeit zu gewöhnen. Es ist ein falsches Mitleid, wenn wir ein Kind bedauern, das nicht mehr nur spielen, sondern arbeiten lernen soll. Würde es denn selbst in dieser hilflosen Verfassung bleiben wollen? Vielmehr werden mit vollem Rechte die bemitleidet, die niemals arbeiten gelernt haben. Arbeit also gehört auch in die Schule; obwohl nicht so, dass durch die erdrückende Ueberlast der Jugend die Freude genommen, die Lust an der Existenz geraubt würde, — was kein Verständiger fordern wird —; wohl aber so, dass sie selbst nach einem Vorwärts in dem, was sie zu leisten vermag, verlangt, dass sie Freude am Schaffen und Wirken empfindet. So wächst denn auch bei uns das Mass dessen, was durch eigene Arbeit zu erwerben ist, von Stufe zu Stufe, anhebend von kleinen Anfängen, zu immer grösseren Aufgaben weiterschreitend, allmählich sich nicht nur ausbreitend, sondern auch vertiefend. Wäre dies Letztere nicht die Forderung jeder Schule, käme es einzig auf das Wieviel des Erreichten an, so könnte von keiner Steigerung der Anstrengung die Rede sein, denn Niemand erwirbt mehr als der jüngste Schüler, und es ist unter Anderem das erste Erfassen einer fremden Sprache in früher Jugend eine weitaus grössere Leistung als das endlich erlernte Beherrschen derselben. Welcher Art nun aber die Arbeit sei, welche die Schule vorschreibt, was soll ich es noch sagen? Viel lieber will ich es offen aussprechen, wie viel sie werth ist. Die edelste und freieste, die erhebendste und lohnendste ist sie, die nur gedacht werden kann: erhebend, weil sie uns die Führenden wie Euch die Folgenden den Geistesthaten der erleuchtetsten Menschen nahe bringt und Gottes Regierung auf Erden verstehen lehrt, frei, weil kein äusserer Zwang sie bindet, und doch lohnend, weil sie fähig macht zu Allem, was das Leben von uns verlangt, lohnend noch mehr, weil sie in sich selbst der reinste Genuss ist. Wie Mancher darum, dem es nicht gestattet war, den gleichen Weg zu gehen, neidet Euch Schülern das Glück, dass Ihr in Euren sonnigsten Tagen solcher Arbeit Euch widmen dürft; und nicht weniger Recht hat der, welcher uns Lehrer glücklich preist, dass wir berufen sind, solche Arbeiter zu bilden. —

In diesem Sinne, mit dem freudigen Bewusstsein, dass wir Pflichten in ihm zu erfüllen haben, ziehen wir ein in dieses Haus. Wir vermöchten die Grösse der Gabe, die uns mit seiner Benutzung zufällt, nicht zu tragen, wenn nicht zugleich eine Verantwortung auf uns gelegt würde, die, so schwer sie ist, uns den Dank dafür erleichtert. Die nach uns kommen werden, nehmen das, was wir neu empfangen, als ein Bestehendes und Gewohntes an; sie wissen es nicht anders, als dass auch dies zu ihrer Schule gehöre. Wir jedoch haben es entstehen sehen und sind die Ersten, die es benutzen, jede Erinnerung an die vergangenen Tage ruft uns eindringlich zu: „Wie viel ist Dir gegeben!“ Noch haben wir keinen anderen Dank als die laute, offene Anerkennung und das Gelöbniß, dass wir das Gegebene in gewissenhafter Treue hüten und pflegen wollen.

Wohlan denn! Hat freie Hingebung und Eintracht uns dies Haus gebauet, so wollen wir darin wohnen mit gleichen Gesinnungen. Freuen wir uns seiner stattlichen Schönheit, so lasst es uns schützen und wahren vor Unehre und Ungebühr. Und dass doch mit uns einzöge der Geist der Zucht und Sitte, der treuer Arbeit und lauterer Wahrhaftigkeit! Wenn wir dann in diesem Raume vereint vor Gott, den Herrn, treten, der alle diese Dinge an uns gethan hat, und die Herzen zu ihm erheben mit Beten, Loben und Danken, so wird auch Seine Gnade nicht von uns weichen. Und so sei denn das Letzte, womit wir diesen Saal von nun an dem Gebrauche der Schule zuweisen, wie das Erste ein Aufblick nach Oben. Ja, der Herr segne und behüte dieses Haus, Er lasse Sein Angesicht leuchten über denen, die darin ein- und ausgehen, Er gebe uns Seinen Frieden. Amen.

Erst nachdem so die Aula der Schule zur Benutzung überwiesen war, liess sich daran denken, mit gemeinsamen Andachten den Beginn der Woche am Montag einzuleiten und am Sonnabend ihren Ausgang zu schliessen. Seitdem haben diese Andachten mit wenigen Ausnahmen regelmässig stattgefunden; sie werden bis auf Weiteres von dem Religionslehrer, Diakonus Schmeisser, und dem Director abgehalten, von dem Ersteren am Montag, von dem Letzteren am Sonnabend. Abgesehen von ihrer Wirksamkeit auf dem Gebiete, für welches sie angeordnet sind, haben sie auch nach einer andern Richtung segensreichen Erfolg gebracht, indem die Theilnahme und Freude der Schüler an dem Chorgesange, welchen der College Mund, als bleibender Gesanglehrer, leitet, gerade durch sie beträchtlich gewachsen ist.

Erfreulich war es der Schule, dass sie in dieser neuen Verfassung und Erscheinung ihren neuen Vorgesetzten, den Königlichen Provinzial-Schulrath Dr. Todt begrüßen durfte, welcher am 6. u. 7. Aug. dem Unterricht in sämtlichen Klassen beiwohnte und danach das Collegium zu einer Conferenz zusammenberief, in welcher er darauf hinwies, wie Einzelnes abzustellen, Anderes zweckmässiger einzurichten sei, im Allgemeinen jedoch seine Zufriedenheit mit dem Gange des Unterrichts wie mit den Leistungen der Schule zu erkennen gab und die Erwartung aussprach, dass dieselbe den älteren Schwesteranstalten der Stadt und der Provinz nicht nachstehen werde.

Auch das Geburtsfest S. M. des Königs konnte nun zum ersten Male von der Gesamtheit der Schule feierlich begangen werden. Die Festrede hielt der Director, der an der Entwicklung des Hohenzollernstaates nachwies, mit welcher Hingebung und Treue unser Königshaus für Volk und Land gearbeitet habe, und daran die Mahnung für die Schüler knüpfte, sich für die grösseren Tage, die sie sehen würden, ihrerseits durch selbstlose Pflichterfüllung würdig vorzubereiten.

D. Statistische Nachrichten.

Aus den beiden gleichgestellten Klassen Sexta des vorigen Schuljahres mussten zu Ostern 1869 zwei abgestufte, in ihren Pensen gesonderte Ordnungen gebildet werden. Dagegen konnten die beiden Abtheilungen der Quinta noch nicht in derselben Weise geschieden werden, sie blieben vor der Hand parallel; in Quarta trat eine Scheidung zwischen älteren und jüngeren Schülern nur im Griechischen ein. Indessen war dieser Zustand nur ein provisorischer, den wir deshalb in dem Bericht über die Lehrverfassung nicht aufgenommen haben; er musste mit der folgenden Versetzung beseitigt werden und fand denn auch zu Anfang des Wintersemesters seine Erledigung in der Weise, dass Quinta, wie vorher bereits Sexta, in zwei subordinierte Cöten geschieden wurde und dass die nach Quarta übergeführten jüngeren Schüler die Unterquarta, die älteren eine Oberquarta bildeten. Damit ist der Organismus der unteren und mittleren Klassen vollendet; von Sexta bis Tertia sind alle Klassen in zwei Hälften gesondert, von denen jede ihr besonders vorgeschriebenes Pensum zu absolvieren hat. Dasselbe wird mit dem kommenden Sommer auch für Secunda eintreten, aus welcher Klasse gleichfalls zwei Stufen zu bilden sein werden, so dass, wenn im nächsten Herbst die Prima errichtet werden kann, alsdann der normale Aufbau des Gymnasiums vollendet sein wird.

Aus dieser Vermehrung der Klassen folgte selbstverständlich auch eine Vervollständigung des Lehrercollegiums. Zunächst ward zu Ostern 1869 der bisherige wissenschaftliche Hilfslehrer Dr. Rud. Peppmüller zum ordentlichen Gymnasiallehrer ernannt. In seine Stelle trat zu derselben Zeit der Collaborator an der Lat. Hauptschule Oscar Anton Grulich, welcher inzwischen nach Ablauf des Probejahres gleichfalls zum ordentlichen Lehrer ernannt ist. Derselbe, geboren 1844 zu Saathayn, hat seine wissenschaftliche Vorbildung auf der Landesschule Pforta erhalten, hat demnächst in Halle Philologie studiert und die Prüfung pro facultate docendi im Sommer 1868 bestanden. Nach derselben ward er zunächst der vorhergenannten Schule zugewiesen, von welcher er zu der unsrigen übertrat. Ausserdem fand, gleichfalls von Ostern 1869 an, eine vorübergehende Beschäftigung bei uns der Schulamtscollegiat Gustav Schubring, welchem zum Behufe der Ableistung des gesetzlichen Probejahres in einzelnen Klassen der Unterricht im Rechnen und in der Geographie übertragen wurde. Er wird nunmehr aus unserer Mitte scheiden, um eine ordentliche Lehrerstelle an der Realschule erster Ordnung in Erfurt anzutreten. Wir haben H. Schubring für das allseitige und warme Interesse, welches er dem Gedeihen unserer Anstalt widmete, für die uneigennützigste Arbeit und Sorgfalt, die er auf die Vermehrung und Ordnung unserer eben entstehenden Sammlungen verwendete, und für die freundliche wie ernste Theilnahme, die er an keinem der Schüler fehlen liess, unseren herzlichsten Dank zu sagen.

Am 5. October erfolgte nach fünfwöchentlicher Ferienzeit die Eröffnung des Wintersemesters; mit ihr zugleich die Einführung zweier Collegen, des Lehrers Hinze, der bereits seit anderthalb Jahren neben seinem Amte an der Schule des Neumarkt einzelne Unterrichtsstunden bei uns erteilt hatte und nun völlig zu uns übertrat, und des bisherigen Gymnasialdirectors in Meklenburgisch Friedland, Schulraths Dr. Robert Unger. Der Letztere, geboren 1813 in Bitterfeld und vorgebildet auf dem Gymnasium in Wittenberg, studierte auf der Universität Halle, unternahm sodann eine wissenschaftliche Reise nach München und trat 1836 als ordentlicher Lehrer am hiesigen Königl. Pädagogium ein. Nachdem er Ostern 1840 als Conrector

an das Gymnasium in Friedland berufen war, ward er zu Michaelis 1842 zum Director dieser Anstalt ernannt und hat derselben vorgestanden, bis ihn der Magistrat als ersten Oberlehrer an unserer Schule nach Halle zurückrief; zugleich ward er bei diesem Rücktritt in den Preussischen Dienst von des H. Ministers Excellenz zum Professor ernannt. Der unterzeichnete Berichterstatter legt begreiflicher Weise den höchsten Werth darauf, dass es ihm vergönnt ist, neben einem Manne zu wirken, dessen umfangreiche und tiefe Gelehrsamkeit die philologische Welt hochschätzt, dessen jugendliche Frische im Unterricht und herzliche Theilnahme für die Schüler er aus eigener Erfahrung kennt und mit dem er ungeachtet der weiten Entfernung in langen Jahren eine dankbare, pietätsvolle Verbindung bewahrt hat. Er mag es sich nicht versagen, die Worte hier folgen zu lassen, mit denen er seinen geliebten Lehrer und Freund in dem neuen Verhältniss bewillkommnete:

„Sie, mein lieber Unger, sind seit langer Zeit wenigstens der meinige gewesen. Ueber 30 Jahre sind es her, dass ich Sie kenne und Ihnen dankbar verbunden bin; jetzt hat es die Vorsehung gefügt, dass ich Sie in unsern Kreis einführe. Als wollten unsere Jugendtage, wenn auch in anderer Ordnung, noch einmal wiederkehren, so treffen wir uns wieder an einer Schule, beide nach vielen, mannigfach harten Erfahrungen. Und ist es mir schwer geworden, die Stiftungen Aug. Herm. Francke's zu verlassen, wie viel bitterer mag Ihnen der Abschied von Ihrer Schule gewesen sein, der Sie ein Vierteljahrhundert in hohen Ehren und mit beglückendem Erfolge vorgestanden haben! Möchten Sie denn, nachdem Sie auf so Vieles verzichtet haben, hier das finden, was Sie erwarten! Von mir darf ich versprechen, dass meine pietätsvolle Dankbarkeit nimmer aufhören und Alles aufwenden wird, um Ihnen die neue Wirksamkeit so freudenvoll und fruchtbar zu machen als ich nur immer kann. Fasse ich mein Amt überhaupt so auf, dass es nur ein Voraufgehen in der Sorge für das Ganze, ein Vertreten dieses Ganzen nach Aussen, im Uebrigen aber ein volles Waltenlassen der sittlich bewährten Persönlichkeit ist, keineswegs ein Einschränken derselben, wo nicht allgemeine Rücksichten dies gebieten: wie könnte ich Ihnen gegenüber, ich darf nicht sagen mehr, sondern weniger sein wollen, als der dankbar vertrauende Jüngere, der seine Ehre darin findet, den bewährten Lehrer und den Mann des treuesten Herzens und der lautersten Gesinnung neben sich zu wissen. Ein glücklicher Zufall hat die Worte erhalten, die Ihnen Herm. Niemeyer bei Ihrem Scheiden von Halle zurief. Er rechnet Sie zu den Lehrern, von welchen ihm die Trennung besonders schmerzlich und schwer geworden sei, und hofft, dass Sie mit ihm und Halle dauernd in geistiger Gemeinschaft bleiben werden. Lassen sie uns denn im Andenken an den Mann, den wir verehrt und geliebt haben wie kaum einen Anderen, der uns überall Leuchte und Vorbild gewesen ist, fest vereinigt zusammengehen. Wie aber ich Sie willkommen heisse, so werden Sie ein freundliches und herzliches Entgegenkommen auch bei den übrigen Mitgliedern des Collegiums finden, das bei aller Verschiedenheit doch in der Freude am Beruf und in der Hingebung für die anvertraute Jugend fest verbunden ist und sich mit Ihnen verbinden wird. Euch aber, liebe Kinder, fordere ich nicht erst auf, dem Herrn Professor Unger Vertrauen und Gehorsam entgegenzubringen; Ihr werdet von selbst fühlen, was Ihr dem schuldig seid, der um Euretwillen so Vieles aufgegeben hat.“

In der Organisation der mit dem Gymnasium verbundenen Vorschule trat insofern eine Veränderung ein, als es mit der definitiven Ueberweisung des Lehrers Hinze möglich ward eine vierte Classe zu begründen. Auf diesem Wege ward der ausdrücklichen Weisung der vorgesetzten Behörde, keinen Knaben vor dem Alter von $9\frac{3}{4}$ Jahren in die Sexta des Gymnasiums aufzunehmen, am füglichsten entsprochen; der Cursus der Schule wurde damit auf 4 Jahre ausgedehnt. Andreerseits führt diese Einrichtung für das bevorstehende Halbjahr ganz von selbst einige Schwierigkeiten herbei, weil sich in der erten Klasse Kinder von verschiedener Reife zusammenfinden, diese also in verschiedenen Disciplinen gesondert zu unterrichten sein werden.

Die Schülerzahl des Gymnasiums belief sich am Schluss des vergangenen Schuljahres auf 205. Von diesen verliessen die Anstalt aus III^b Schrader, um die Landesschule Pforta zu beziehen, aus IV Mendelssohn, um auf dem Lande unterrichtet zu werden, aus VI Ehrhardt und Haase, um auf die Realschule, resp. Bürgerschule überzugehen. Zu Ostern 1869 wurden neu aufgenommen 85, wogegen im Laufe des Sommerhalbjahres wieder 12 abgingen, nämlich aus III^a von Ruville I. (Privatunterricht), Schoch I. (Stiftsgymnasium in Zeitz), Assmann II. (Pforta), aus III^b Biertümpel und Hoppe (Kaufmann), aus IV Bethge und Reussner (andere Schulen), aus V Paul Müller und Römer (wegen Wegzugs der Eltern), aus VI Krell, Burkhardt, Schmeisser II. (andere Schulen); die Gesamtfrequenz betrug demnach am Schluss des Sommersemesters 274. Hiezu traten bei Beginn des neuen Halbjahres 4; und im Laufe desselben 1, während 3 die Schule verliessen, nämlich Reinhold Böhme aus III^a (Justiz-Subalterndienst), Kopitzsch aus IV^a (Handelsschule in Gera), Jacob aus V^a (Privatunterricht), so dass im Augenblick das Gymnasium 313 Schüler zählt.

Die Frequenz der Vorschule wuchs im Sommer auf 123, im Winter auf 134 Zöglinge.

Die Gesundheitsverhältnisse der Angehörigen der Schule waren im Sommer befriedigend. Nicht so im Winter, dessen strenge Kälte namentlich bei den jüngeren Knaben mancherlei Krankheiten zur Folge hatte. Glücklicher Weise ist denselben keiner erlegen. Dagegen hatte uns das voraufgehende Halbjahr einen völlig unerwarteten, schmerzlichen Verlust gebracht. Nach ganz kurzer Krankheit starb plötzlich am Scharlachfieber der Vorschüler Ernst Meyer, tief beklagt von seiner Mutter und aufrichtig betrauert von der Schule, die aus ihm einen tüchtigen Menschen zu bilden hoffte. — Von den Lehrern ist nur Dr. Rosalsky durch Krankheit genöthigt gewesen, seinen Unterricht auf einige Zeit auszusetzen; unser College Helbing freilich hat zu unserm Bedauern noch immer nicht wieder zu seiner altgewohnten, mit Liebe gepflegten Thätigkeit zurückkehren dürfen, ist vielmehr während des ganzen Jahres beurlaubt geblieben.

E. Unterrichtsmittel.

Die Lehrerbibliothek erhielt in diesem Jahre einen Zuwachs von mehr als 150 Bänden. Wenn sie den grössten Theil derselben von der im Etat ausgeworfenen und seitens der städtischen Behörden in liberaler Weise bewilligten Summe beschafft hat, so verdankt sie doch auch manche und zwar erwünschte Gaben der Munificenz wohlwollend gesinnter Privaten. So stellte die hiesige Firma Richard Mühlmann ihren ganzen Verlag zur Auswahl, Herr Buchhändler Ch. Gräger schenkte 18 werthvolle Werke theils historischen, theils philosophischen Inhalts; Anderes erhielten wir als Geschenk von der Buchhandlung des Waisenhauses, von Otto Deistung in Jena, von Friederichs in Elberfeld, von Habel in Berlin und Müller in Bremen. Von sonstigen Freunden und Gönnern der Anstalt nennen wir den H. Stadtrath Niemeyer, welcher Schleiermachers Briefe und die Jahrgänge 1868 und 69 von Giebels und Siewerts Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften schenkte, Frau Geheime Regierungsräthin Eiselen, welche das Hallesche Wochen- und Tageblatt von 1799—1868, Herrn Rector Prof. Dr. Eckstein, der am Tage der Einweihung der Aula verschiedene Programme des alten Lutherischen Gymnasiums, und H. Prof. Dr. Giebel, welcher eine Sammlung von Schulbüchern aller Art der Bibliothek überwies. Indem wir diese Gaben mit herzlichem Dank verzeichnen dürfen wir mit Befriedigung aussprechen,

dass die ersten und grössten Schwierigkeiten, welche sich bei der Gründung einer Bibliothek, die den Interessen eines grösseren Collegiums dienen soll, immer herausstellen, überwunden sind; freilich nur die allerersten. Manches dringende Bedürfniss ist noch zu befriedigen; doch vertrauen wir, dass auch dazu die Mittel in nicht zu langer Zeit sich finden werden. — Die Schülerbibliothek ist gleichfalls durch mehrere Schenkungen, namentlich aus den Händen der Schüler selbst, bereichert werden. — Bibliothekar ist Dr. Richter.

An Karten und Musikalien wurde angeschafft, was unumgänglich nöthig erschien. Für Tafeln mit den Abbildungen der neuen Masse und Gewichte (Verl. von Müller in Berlin) sowie für eine Tafel mit vergleichender Zusammenstellung der verschiedenen Fussmasse mit dem Meter, endlich für Modelle zu den neuen Längen-, Flächen-, Körper- und Hohlmassen hat in dankenswerthem Eifer Schul-C. Schubring in Verein mit den Klassen IV^b und V^b gesorgt.

Noch reichere Geschenke als der Bibliothek sind der naturhistorischen Sammlung in diesem Jahre zugegangen. Hier ist in erster Linie zu nennen, was uns der H. Geheime Medicinalrath Prof Dr. Blasius als ein hoch zu haltendes Erbe aus der Verlassenschaft seines früh verstorbenen Sohnes überlassen hat. Fast Alles, was der junge, viel versprechende Mann mit seltener Einsicht gesammelt hat, ist uns zu Gute gekommen: ein vorzügliches Herbarium, 3 Säugethiere (Gürtelthier, Fuchs, Waldmaus), 14 verschiedene Vögel (meist vorzügliche Exemplare), 6 Stück Reptilien, eine Insectensammlung, eine reiche Sammlung von Conchylien, Krustenthieren und Strahlthieren (darunter gleichfalls seltene Exemplare), eine Eiersammlung, eine Mineraliensammlung, ein Verzeichniss dazu nebst sehr brauchbaren, systematischen Tabellen. Ausserdem schenkten H. Dr. Jacobson 10 Stück ausgestopfte Vögel; H. Stadtrath Niemeyer, dem wir auch auf diesem Gebiete zu danken haben, ein Herbarium; H. Ingenieur Zincken Schenkelknochen von Mastodon aus dem Diluvialgebilde Runthal bei Teuchern, ein Stück Aurakarienh Holz aus dem Steinkohlenlager in Chemnitz, ein Stück Kalkspatkrystall in westfälischer Steinkohle; H. Dr. Bauer auf Adendorf 16 Stück sehr schöne Conchylien; H. Schul-C. Schubring ein Stück einer Wirbelsäule vom Reh und eine Suite von Gypskrystallen aus der Thongrube von Salzmünde; H. Dr. Richter eine Lachmöve. Dazu ist in den letzten Tagen noch eine werthvolle oryctognostische Sammlung gekommen, welche uns von den Erben des jüngst verstorbenen H. Oberbergrath Grafen v. Seckendorf überwiesen wurde. Endlich haben auch die Schüler Mintert und Spiller in Gemeinschaft mit dem Ausstopfer H. Klautsch, Beyer durch Schenkung von einzelnen Vögeln und Dümmler, Koch, Voigt durch andere kleine Gaben die Sammlung bereichert. Herzlichen Dank allen Gebern!

Wir schliessen diese Aufzählung mit dem Besten, was wir zu erwähnen haben, mit dem, was für die Ausstattung des physikalischen Cabinets geschehen ist. Dafür gebührt der Dank allein den verehrten städtischen Behörden. Geleitet von der Erwägung, dass der gegenwärtigen Schülergeneration dieselbe auf gute Anschauung gestützte Kenntniss der Naturlehre ermöglicht werden müsse als den nachfolgenden, genehmigten dieselben ausser den nothwendigen Schränken zur Aufbewahrung die Summe von 1000 Thlr. zur sofortigen Einrichtung des Schulcabinets. Ist damit das Stadtgymnasium gegen die meisten anderen Schulen weitaus im Vortheil, so hat sich der Gymnasiallehrer Meyer um so mehr angelegen sein lassen, in der Auswahl der Gegenstände wie in der Herstellung derselben die sichersten und richtigsten Wege einzuschlagen; er ist dabei von den H. H. Professor Dr. Knoblauch Magnificenz, Director Dr. Schrader und Director Dr. Kohlmann durch bereitwillige Mittheilung ihrer reichen Erfahrungen

mit grosser Freundlichkeit unterstützt worden. — Die verhältnissmässige Reichhaltigkeit der genau inventarisierten Sammlung gestattet nicht, jeden einzelnen Apparat namhaft zu machen. Ungerechnet den noch in der Anfertigung begriffenen beträchtlichen Theil derselben (namentlich in das Gebiet der Optik und Wärmelehre gehörend), zählt sie 208 Nummern; darunter kommen auf Statik und Dynamik fester und flüssiger Körper 47, auf die Akustik 26, auf die Optik 14, auf die Wärmelehre 10, auf die Electricität 58, auf die Chemie 53 Stück. In jeder Abtheilung sind zunächst die Hauptapparate wie Luftpumpe, Fallmaschine, Wage, Monochord, Gebläse mit Pfeifen, Sirene, Linsensysteme, Polarisationsapparate, Spectralapparat, conjugierte Hohlspiegel, Thermosäule, Electrisiermaschine, die in Hofmann's moderner Chemie angegebenen chemischen Geräthschaften angeschafft und ist auf die Anfertigung dieser Hauptapparate besondere Sorgfalt verwendet worden. Aber auch an die weitergehende Ergänzung und Vervollkommnung eines jeden Gebietes ist gedacht. Die Apparate sind zum Theil von den hiesigen H. H. Kleemann, der die meisten und wichtigsten angefertigt und bei aller Eleganz der Form und Präcision der Leistung nach Verhältniss nur mässige Preise gestellt hat, Schmidt, Benemann, Unbekannt, zum Theil von den H. H. Lange und Langhoff in Berlin und Wesselhoeft in Apolda bezogen worden. Schliesslich ist auch hier noch der Freigebigkeit von Privaten Erwähnung zu thun; so gebührt den H. H. Schubring für eine Mach'sches Modell für Obertöne, Schmidt für ein Pariser Modell einer Schiffsmaschine, Benemann für seine cubischen Pfeifen und endlich einigen ungenannten Gebern der beste Dank.

F. Verfügungen der vorgesetzten Behörden.

- 1) Circular-Verfügung vom 24. März 1869 über die Erweiterung des Programmenaustausch-Verbandes.
- 2) Der Lehrplan für den Sommer 1869 wird mit einzelnen Modifikationen, die demnächst zur Ausführung gebracht sind, genehmigt. — 30. März.
- 3) Es wird Vorsicht anempfohlen in Betreff der Aufnahme eines Schülers von einer benachbarten Anstalt. — Circul.-Verf. v. 8. April.
- 4) Mittheilung eines Ministerial-Rescripts vom 31. März, welches den Schulamts-Candidaten den Wechsel der Schule während der Zeit ihres Probejahres untersagt. — 10. April.
- 5) Circularverfügung über die Erweiterung des Programmenaustausch-Verbandes. — 12. Mai.
- 6) Mittheilung eines Minist.-Rescr. vom 24. Mai über den Eintritt von Civil-Eleven in die Königl. Central-Turnanstalt. — 15. Juni.
- 7) Uebersendung des Zeugnisses über das Probejahr des Dr. Peppmüller. — 12. Aug.
- 8) Circularverfügung vom 14. Aug. über den Beginn der Michaelisferien in Rücksicht auf die Philologen-Versammlung in Kiel.
- 9) Genehmigung des Lehrplans für das Wintersemester. — 2. Sept.
- 10) Uebersendung des Zeugnisses für das Probejahr des Lehrers Grulich. — 25. Sept.
- 11) Circularverfüg. vom 3. und 5. Nov. über die bei der Feier des Geburtstages von M. Luther zu treffenden Anordnungen.
- 12) Circularverfüg. vom 28. Decbr., worin zur Anschaffung empfohlen wird Wiese, Höheres Schulwesen in Preussen.

13) Die Einführung der Hilfsbücher von F. Schultz, Jäger u. Eckertz wird genehmigt. — 6. Jan. 1870.

14) Es wird die Nachweisung von den Personalveränderungen im Lehrercollegium eingefordert. — 18. Jan.

15) Mittheilung zweier Minist.-Rescr. vom 10. u. 13. Jan., in denen die Zeitschrift von Giebel und Siewert und das Turnwesen in Preussen von Euler und Eckler zur Anschaffung empfohlen werden. — 17. u. 27. Jan.

16) Circularverf. über die Zahl der Programme und den Modus ihrer Einsendung. — 10. Febr.

17) Uebersendung des Zeugnisses für das Probejahr des Schul-C. Schubring. — 21. Febr.

18) Mittheilung eines Ministerialrescr., in welchem auf Grund eines Gutachtens von Dr. Virchow Vorschläge über Art und Weise, eine vollständige Schul-Pathologie aufzustellen, eingefordert werden. — 25. Febr.

19) Mittheilung eines Ministerialrescr., betreffend die von dem Verein Deutscher Zeichenlehrer im April zu veranstaltende Ausstellung. — 3. März.

20) Der Lehrplan für das Sommerhalbjahr wird genehmigt. 21. März.

G. Verzeichniss der Schüler während des Winterhalbjahrs 1869—70.

Secunda a.

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Konrad Benno, Halle. | 5. Seth v. Mühlentfels, Greifswald. | 9. Fritz Mund, Halle. |
| 2. Johannes Knoblauch, Halle. | 6. Otto Weigelt, Hähnlein. | 10. Horst v. Brünneck, Bel- |
| 3. Karl Grussendorf, Dielingen. | 7. Reinhart Jacobi, Halle. | schwitz. |
| 4. Alfred Dengel, Potsdam. | 8. Otto Zesch, Halle. | |

Secunda b.

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Karl Baer, Halle. | 6. Bruno Koch, Zeitz. | 10. Clemens Delbrück, Halle. |
| 2. Rudolf Reiling, Halle. | 7. Reinhold Henze, Zöberitz. | 11. Gustav Weigelt, Hähnlein. |
| 3. Hermann Zoch, Theerkeute. | 8. Georg v. Krosigk, Halle. | 12. Otto Lutze, Borxleben. |
| 4. Max Kükenthal, Weissenfels. | 9. Ludwig v. Mühlentfels, Greifswald. | |
| 5. Richard Zoch, Theerkeute. | | |

Tertia a.

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Johannes Zachariae, Hol- | 11. Max Assmann, Halle. | 21. Max Rhens, Halle. |
| leben. | 12. Bernhard Hagemann, Siers- | 22. Wilhelm Lindner, Halle. |
| 2. Julius Ifland, Holleben. | leben. | 23. Rudolph Rockstroh, Wen- |
| 3. Otto Hayner, Gräfenhaynichen. | 13. Hermann v. Mosch, Torgau. | delstein. |
| 4. Rudolf Koster, Trier. | 14. Wilhelm Gesenius, Halle. | 24. Franz Krätsch, Wettin. |
| 5. Johannes Böhme, Dessau. | 15. Otto Voigt, Halle. | 25. Franz Benno, Halle. |
| 6. Paul v. Mosch, Torgau. | 16. Max Gräfe, Giebichenstein. | 26. Otto Fabian, Halle. |
| 7. Reinhold Brode, Pakulent. | 17. Kurt Hampke, Halle. | 27. Erich Bauer, Adendorf. |
| 8. Karl Göcking, Calbe a/S. | 18. Richard Seydel, Halle. | 28. Albert v. Ruville, Potsdam. |
| 9. Arthur Otto, Halle. | 19. Otto Wollmer, Halle. | |
| 10. Ernst Boltze, Dederstädt. | 20. Otto Banse, Cröllwitz. | |

Tertia b.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Hermann Rüffer, Halle. | 4. Nicolaus v. Werder, Sagis- | 6. Ernst Helm, Halle. |
| 2. Erich Fabarius, Saarlouis. | dorf. | 7. Friedrich Keil, Berlin. |
| 3. Gustav Rusche, Paschleben. | 5. Anton Werther, Halle. | 8. Otto Sauerland, Halle. |

9. Robert Herzau, Halle.
10. Ernst Hildenhagen, Halle.
11. Alfred Beeck, Halle.
12. Wilhelm Zumpe, Halle.
13. Carl Hauss, Neustadt-Eberswalde.
14. Georg Kruckenbergh, Calbe a/S.
15. Walter Dietze, Caja b. Lützen.
16. Heinrich Barriés, Halle.
17. Franz Beyschlag, Karlsruhe.

18. Hans Meyer, Cüstrin.
19. Traugott Ulrich, Petersburg.
20. Ernst Michaelis, Halle.
21. Hans Müller, Halle.
22. Gustav Berth, Erdeborn.
23. Max Koch, Zeitz.
24. Richard Klotz, Halle.
25. Rudolf Grau, Mühlhausen.
26. Kurt v. Voss, Halle.
27. Alwin Kegel, Halle.
28. Kurt Elze, Halle.

29. Hermann Pallas, Halle.
30. Bernhard Lorenz, Halle.
31. Max Braune, Breslau.
32. Paul Karmrodt, Halle.
33. Richard Roth, Trebnitz.
34. Albert Wilcke, Giebichenstein.
35. Paul Knauer, Bennewitz.
36. Hans Keferstein, Cröllwitz.
37. Julius Roth, Gröbzig.
38. Max Jähne, Teuchern.

Quarta a.

1. Fritz Bank, Querfurt.
2. Julius Schultz, Torgau.
3. Konrad Müller, Camburg.
4. Max Schüler, Schielo.
5. Hilmar Golf, Wöls.
6. Max Stephan, Halle.
7. Kurt Körner, Zörbig.
8. Theodor Tetzner, Rawicz.
9. Max Vollert, Allstedt.
10. Heinrich Hoffmann, Halle.

11. Gustav Rausch, Artern.
12. Emil Riebeck, Leau.
13. Richard Schütte, Halle.
14. Hermann Jordan, Halle.
15. Paul Marschner, Halle.
16. Kurt Korn, Halle.
17. Oskar Zoch, Theerkeute.
18. Hermann Mund, Halle.
19. Paul Tittel, Halle.
10. Otto Schmidt, Zörbig.

21. Franz Lenhardt, Halle.
22. Eugen Schultz, Merseburg.
23. Max Merkwitz, Halle.
24. Theodor Richter, Halle.
25. Hermann Kegel, Halle.
26. Gustav Röhrig, Halle.
27. Max Blümler, Salzmünde.
28. Reinhold Wolff, Halle.
29. Wedig v. Glasenapp, Buchwald.

Quarta b.

1. Oskar Liche, Halle.
2. Hermann Ehrenberg, Halle.
3. Karl Ernst, Halle.
4. Paul Nitzschke, Halle.
5. Franz Tausch, Halle.
6. Gottfried Riehm, Halle.
7. Bruno Meyer, Klepzig.
8. Emil Löwenhardt, Schwerin.
9. Georg Möring, Dresden.

10. Max Böttcher, Halle.
11. Arno Elste, Halle.
12. Adolf Thiele, Halle.
13. Johannes Wendler, Landsberg.
14. Heinrich Müller, Frankfurt a/M.
15. Hans Schede, Halle.
16. Albert Kersten, Halle.

17. Arno Scheidelwitz, Bromberg.
18. Eugen Röser, Bibra.
19. Felix Wolff, Hamburg.
20. Georg Herzog, Neutz.
21. Ernst Ule, Halle.
22. Oskar Thamhayn, Halle.
23. Adolf Fleckser, Saarbrücken.

Quinta a.

1. Clemens Wendt, Mückenbergh.
2. Georg Wittsack, Gröbzig.
3. Wilhelm Schütz, Halle.
4. Karl Dettenborn, Halle.
5. Werner v. Münchow, Sonnenburg.
6. Hermann Adrian, Berlin.
7. Paul Koch, Zeitz.
8. Hugo Wollmer, Halle.
9. Gustav Nitzschke, Halle.
10. Arthur Dannhauer, Halle.
11. Felix Delbrück, Halle.
12. Robert Tetzner, Rawicz.
13. Hans Gründler, Aschersleben.

14. Johannes Hille, Halle.
15. Franz Mintert, Torgau.
16. Max Müller, Zabenstedt.
17. Otto Köhler, Giebichenstein.
18. Fritz Kniestedt, Dalehna.
19. Johannes Wuttke, Berlin.
20. Hermann Steckner, Halle.
21. Horst v. Landwüst, Halle.
22. Waldemar Wille, Halle.
23. Gustav Rinck, Halle.
24. Karl Jahn, Nebra.
25. Wilhelm Schulze, Halle.
26. Paul Reiling, Halle.
27. Walter Petzold, Alsleben.

28. Otto Assmann, Halle.
29. Max Klose, Halle.
30. Ludwig Rathcke, Halle.
31. Georg Engelcke, Trotha.
32. Paul Grimm, Halle.
33. Ernst Kramer, Corbetha.
34. Max Schulze, Schrenz.
35. Ferdinand Dümmler, Halle.
36. Rudolf Sellheim, Halle.
37. Fritz Küstner, Halle.
38. Paul Voigt, Halle.
39. Arnold Michaelis, Lauchhammer.

Quinta b.

1. Karl Spiller, Mücheln.
2. Heinrich Jungblut, Halle.
3. Paul Müller, Mückenbergh.
4. Richard Handrock, Halle.
5. Wilhelm Freytag, Könnern.
6. Walter Tausch, Halle.
7. Rudolf Benno, Halle.
8. Emil Oberländer, Crostitz.
9. Felix Georgi, Jever.

10. Anton Pabst, Halle.
11. Walter Heilfron, Halle.
12. Rudolf Gerlach, Cönnern.
13. Arthur Hanff, Oberfarnstedt.
14. Bruno Männel, Halle.
15. Ernst Wagner, Halle.
16. Karl v. Radecke, Halle.
17. Richard Riebeck, Gablau.
18. Ernst Reinicke, Siersleben.

19. Hugo Schmidt, Halle.
20. Ernst Kersten, Halle.
21. Max Herzog, Neutz.
22. Johannes Jahn, Halle.
23. Julius Kühn, Halle.
24. Robert Schmeisser, Halle.
25. Max Roth, Gröbzig.
26. Alfred Volkmann, Halle.
27. Conrad Trübe, Halle.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 28. Otto Beyer, Halle. | 37. Paul Nitzschke, Halle. | 46. Hermann Jäckel, Halle. |
| 29. Ernst Ziemann, Wettin. | 38. Adolf Fehse, Neutz. | 47. Franz Beeck, Halle. |
| 30. Ludwig Müller, Zabenstedt. | 39. Ernst Beyer, Halle. | 48. Hugo Richter, Halle. |
| 31. Max Liebermann, Halle. | 40. Kurt v. Schlegell, Halle. | 49. Karl Cornelius, Halle. |
| 32. Hermann Pfautsch, Halle. | 41. William Rackwitz, Queis. | 50. Paul Nette, Rieda. |
| 33. Franz Roy, Berlin. | 42. Walter Franke, Halle. | 51. Konrad Pfautsch, Halle. |
| 34. Max Trautmann, Halle. | 43. Adolf Gödecke, Döllnitz. | 52. Karl Waltke, Erfurt. |
| 35. Alexander Wöpke, Trotha. | 44. Paul Kayser, Halle. | 53. William Kircheisen, Halle. |
| 36. Karl Francke, Halle. | 45. Paul Hintze, Halle. | |

Sexta a.

- | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Konrad v. Kaltenborn-Stachau, Königsberg i.Pr. | 13. Paul Hagemann, Siersleben. | 25. Max Günther, Mittel-Etlau. |
| 2. Paul Riehm, Halle. | 14. Mathias v. Rüville, Lübbenau. | 26. Hugo Krumhaar, Halle. |
| 3. Otto Schnicke, Weissen-schirmbach. | 15. Erich Bergmann, Berlin. | 27. Karl Böttger, Halle. |
| 4. Julius Schirren, Dorpat. | 16. Gustav Böttcher, Halle. | 28. Rudolf Brandt, Reussen. |
| 5. Hugo Zeising, Halle. | 17. Paul Schoch, Merseburg. | 29. Fritz Berth, Erdeborn. |
| 6. Alexander v. Rahden, Halle. | 18. Willy Tausch, Halle. | 30. Karl Sickert, Halle. |
| 7. August Brachmann, Tilsit. | 19. Otto Knauth, Mehringen. | 31. Karl Hasse, Mainz. |
| 8. Karl Schlott, Kemberg. | 20. Paul Sturm, Mittel-Etlau. | 32. Karl Ule, Halle. |
| 9. Alwin Lutze, Borxleben. | 21. Max Holtze, Naumburg. | 33. Georg Karmrodt, Halle. |
| 10. Hans Volkmann, Halle. | 22. Edmund Steckner, Halle. | 34. Alexander Beerholdt, Halle. |
| 11. Fritz Eltze, Salzmünde. | 23. Paul Kreissler, Edderitz. | 35. Otto Herzog, Neutz. |
| 12. Otto Müller, Zabenstedt. | 24. Ernst Wissmann, Langensalza. | 36. Franz Büttner, Halle. |
| | | 37. Eugen Blümmler, Salzmünde. |
| | | 38. Heinrich Beerholdt, Halle. |

Sexta b.

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. Heinrich Hertzberg, Halle. | 17. Otto Bode, Oschersleben. | 32. Bruno Fiedler, Halle. |
| 2. Otto Friedemann, Stassfurt. | 18. Gisbert Graf v. Bredow, Mögeln bei Rathenow. | 33. Georg Kuntze, Bennstedt. |
| 3. Johannes Rahaus, Halle. | 19. Bernhard Steinert, Halle. | 34. Max Reiling, Halle. |
| 4. Hermann Keil, Erlangen. | 20. Karl Zabel, Halle. | 35. Paul Riebeck, Weissenfels. |
| 5. Hans Haym, Halle. | 21. Max Seyffert, Ilsenburg. | 36. Ernst Beeck, Halle. |
| 6. Bernhard Backs, Keuschberg. | 22. Gustav Löber, Weissenfels. | 37. Eduard Bachmann, Cröllwitz. |
| 7. Hans Säger, Gräfenhaynichen. | 23. Konrad v. Mosch, Torgau. | 38. Ernst Brinner, Magdeburg. |
| 8. Ernst Hoffmann, Tilsit. | 24. Felix Stephan, Halle. | 39. Paul Gehrmann, Gützig bei Landsberg. |
| 9. Bernhard Keuffel, Querfurt. | 25. Paul Schütte, Erfurt. | 40. Karl Petzold, Alsleben. |
| 10. Adolf Neidholdt, Halle. | 26. Fritz Lözius, Halle. | 41. Alfred Löbeling, Halle. |
| 11. Ferdinand Kämmerer, Halle. | 27. Karl Gneist, Stollberg. | 42. Eugen Stoy, Halle. |
| 12. Udo Roth, Gröbzig. | 28. Ernst Lose, Eisleben. | 43. Franz Grimm, Halle. |
| 13. Franz Hart, Oelse. | 29. Karl Böther, Zöberitz. | 44. Alwin Brandt, Reussen. |
| 14. Fritz Rose, Halle. | 30. Walter Held, Calbe a/S. | 45. Victor Hoffmann, Halle. |
| 15. Hermann Rauchfuss, Halle. | 31. Wilhelm Teuscher, Halle. | |
| 16. Max Michaelis, Halle. | | |

H. Aufgaben für die deutschen Aufsätze in Secunda.

Im Sommer 1869.

- I. Ueber den Grundgedanken der lykurgischen Verfassung.
- II. Mit des Geschickes Mächten ist kein ew'ger Bund zu flechten. (Chrie.)
- III. Classenaufsatz. Komische Figuren aus Wallensteins Lager, oder: Blücher und Wellington in der Schlacht bei Bellealliance (Gemälde von Camphausen.)
- IV. Octavio und Max Piccolomini in ihrem Verhältnisse zu Wallenstein.
- V. *L. Sergius Catilina*, oder: Treulosigkeit griech. Staatsmänner im 5. Jahrhundert.

Im Winter 1869—70.

- I. Der kann sich manchen Wunsch gewähren,
Der kalt sich selbst und seinem Willen lebt;
Allein wer andre wohl zu leiten strebt,
Muss fähig sein, viel zu entbehren.
- II. a) Wissenschaft und Kunst haben nie der Thoren Gunst.
b) Welche Bedeutung hat die Scene in Egmonts Wohnung Act II, 2, und in welchem Zusammenhange steht sie mit den früheren?
c) Egmonts Popularität bei den Niederländern.
- III. Klassenaufsatz: a) Wer ist ein Idealist?
b) Warum wird Coriolan aus Rom verbannt?
c) Herzog Alba's Zug nach den Niederlanden.
- VI. a) Die Fabel in Goethe's Götz von Berlichingen.
b) Griechische Treue im Anschluss an die Odyssee.
c) Ueber das Händewaschen in der Odyssee.
- V. a) Mit welchen Gründen vertheidigt Xenophon den Socrates gegen den Vorwurf der Gottlosigkeit?
b) Prinz Friedrich von Homburg von Heinrich von Kleist. Eine Inhaltsangabe.
c) Der Grundgedanke in Sheakspeare's „Kaufmann von Venedig.“
d) Michael Kohlhaas. Auszug aus der Erzählung von Kleist.
- VI. Klassenaufsatz: a) Uebersetzung aus Virgil's Aeneis, Buch VI, von Vers 756 an (Metrisch oder in Prosa.)
b) Aeneas in der Unterwelt. — Dr. Opel.

Aufgaben für die lateinischen Aufsätze in Secunda.

Im Sommer 1869.

- I. Ennianum illud: „Moribus antiquis res stat Romana virisque“ exemplis illustratur.
- II. Actum erat de pulcherrimo imperio, nisi Catilinae conjuratio in Ciceronem consulem incidisset.
- III. Camillum merito secundum a Romulo conditorem urbis appellari. — Nasemann.

Im Winter 1869—70.

- I. Qua potissimum virtute insignem Homerus finxerit Ulixem.
- II. Humanam virtutem ostendunt res adversae.
- III. "Εργον δ' οὐδὲν ὀνειδος, ἀεργίη δέ τ' ὀνειδος. — Prof. Dr. Unger.

Das Winterhalbjahr endigt Dinstag d. 5. April. Das Sommerhalbjahr beginnt Freitag d. 22. April Morgens 8 Uhr. Die Prüfungen für die Novitien finden an den beiden vorhergehenden Tagen statt, und zwar für die Einheimischen am Mittwoch d. 20. April von 8—12 Uhr, für die Auswärtigen Donnerstag d. 21. von 8—12 Uhr.

Dr. Nasemann.